

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
INSTITUTO DE MATEMÁTICA

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

**UMA ESTRATÉGIA COGNITIVA DE
RECUPERAÇÃO DE REDES ELÉTRICAS NO
CONTEXTO DO SMART GRID**

FLÁVIO GALVÃO CALHAU

TESE DE DOUTORADO

Salvador
02 de agosto de 2019

PGCOMP-Dsc-0035

FLÁVIO GALVÃO CALHAU

**UMA ESTRATÉGIA COGNITIVA DE RECUPERAÇÃO DE REDES
ELÉTRICAS NO CONTEXTO DO SMART GRID**

Esta Tese de Doutorado foi apresentada ao PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO da UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA, como requisito parcial para obtenção do grau de Doutor em CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO.

Orientador: Prof. Dr. JOBERTO SÉRGIO BARBOSA MARTINS

Salvador
02 de agosto de 2019

Sistema de Bibliotecas - UFBA

Calhau. G. Flávio.

Uma Estratégia Cognitiva de Recuperação de Redes Elétricas no Contexto do Smart Grid / FLÁVIO GALVÃO CALHAU – Salvador, .
119p.: il.

Orientador: Prof. Dr. JOBERTO SÉRGIO BARBOSA MARTINS.
Tese (doutorado) – UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA, INSTITUTO DE MATEMÁTICA, .

Ciência da Computação. I. Martins, Joberto S. B.. II. UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA. INSTITUTO DE MATEMÁTICA. III Título.

CDD – NUMERO CDD

CDU –

TERMO DE APROVAÇÃO

FLÁVIO GALVÃO CALHAU

UMA ESTRATÉGIA COGNITIVA DE RECUPERAÇÃO DE REDES ELÉTRICAS NO CONTEXTO DO SMART GRID

Esta Tese de Doutorado foi julgada adequada à obtenção do título de Doutor em CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO e aprovada em sua forma final pelo PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO da UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA.

Salvador, 02 de agosto de 2019

Prof. Dr. Joberto S. B. Martins
Universidade Federal da Bahia - UFBA/DMCC e
Universidade Salvador - UNIFACS (Orientador)

Prof. Dr. Kleber Freire da Silva
Universidade Federal da Bahia - UFBA

Prof. Dr. Eduardo Cambruzzi
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
da Bahia – IFBA

Prof. Dr. José Antônio Gomes de Lima
Universidade Federal da Paraíba - UFPB

Profa. Dra. Natália Castro Fernandes
Universidade Federal Fluminense - UFF

Aos meus pais, Almir e Leda, ao meu inesquecível padrinho, 'Americano' (In memoriam), a minha querida Mony, a minha amada filha Maria Júlia, a meus queridos sogros, Dú e Jô.

AGRADECIMENTOS

Ao meu “paizão” – Almir - e minha “mãezona” – Leda - que muitas vezes se doaram e renunciaram aos seus sonhos, para que eu pudesse realizar os meus. Quero dizer que essa conquista não é só minha, mas nossa. Por todas as vezes que me guiaram e me concederam forças para vencer todos os obstáculos da minha vida e por estarem ao meu lado durante esta e todas as etapas importantes em minha vida.

Agradeço a minha esposa Simone e a minha filha Júlia que é o maior presente que conquistei nesta vida, por toda compreensão, incentivo, dedicação. Vocês sempre farão parte de cada vitória. Perdoe-me as ausências, mesmo estando ao lado de vocês.

Ao meu amado “Dinho” – Americano - por ser uma das minhas fontes de inspiração, por ser sido um profissional exemplar e um homem íntegro cujas lições e ensinamentos permanecerão eternamente presente em minha vida. Saudades...

Ao meu orientador, Prof. Dr. Joberto Martins, por todo empenho, sabedoria, compreensão e, acima de tudo, exigência. Pela orientação e paciência na condução da pesquisa. Gostaria de ratificar a sua competência, participação com discussões, correções, revisões e sugestões que fizeram com que concluísse com êxito esta tese.

Ao amigo Alysson Pezzutti que me ajudou na codificação do algoritmo desta tese.

A todos aqueles que direta ou indiretamente colaboraram para que este trabalho tenha atingido os objetivos propostos.

**“A VITÓRIA ESTÁ RESERVADA PARA AQUELES QUE
ESTÃO DISPOSTOS A PAGAR O PREÇO.”**

—SUN TZU (A Arte da Guerra, século IV a.C)

RESUMO

A reconfiguração das redes de distribuição de energia elétrica tem se tornado bastante atrativa devido ao processo de automatização e incorporação de dispositivos eletrônicos, que possibilitam manobras à distância. O processo de reconfiguração consiste em alterar a topologia da rede de distribuição através do fechamento ou abertura das chaves de interconexão. O processo de reconfiguração de redes de distribuição tem como objetivo apoiar o processo de decisão, planejamento e/ou controle em tempo real de operação de redes elétricas almejando a minimização de perdas ativas, balanceamento de carga e isolamento de falhas, melhoria nos níveis de tensão e manutenção da continuidade dos serviços ao usuário.

A tarefa de gerenciar e tomar decisões de alterar a topologia da rede elétrica é bastante complexa devido à diversidade de possibilidades de configuração. Neste contexto, os sistemas de gerência autônomicos (*Autonomic Management Systems - AMS*) estão sendo investigados como uma solução exequível para o problema de reconfiguração de rede elétrica. Desta forma, espera-se que a intervenção humana na gerência possa ser substituída por soluções autônomicas geradas, de preferência, dinamicamente.

Esta tese propõe o uso do Raciocínio Baseado em Casos (Case-Based Reasoning - CBR) acoplado ao algoritmo HATSGA para a rápida reconfiguração de grandes redes de distribuição de energia. A adequação e a escalabilidade da estratégia de reconfiguração baseado em CBR usando o algoritmo HATSGA são avaliados. A avaliação de desempenho indica que o algoritmo HATSGA calcula novas topologias de reconfiguração com um tempo computacional viável para grandes topologias de redes. A estratégia CBR procura soluções de reconfiguração gerenciais aceitáveis no banco de dados do CBR e, como tal, contribui para reduzir o tempo computacional de reconfiguração usando o HATSGA. Isso sugere que o CBR pode ser aplicado com um algoritmo rápido de reconfiguração, resultando em uma estratégia de recuperação de redes mais eficiente, dinâmica e cognitiva.

Palavras-chave: Redes inteligentes, Reconfiguração de Redes, Gerenciamento Cognitivo, Algoritmo de Reconfiguração, HATSGA, Raciocínio Baseado em Casos (CBR), Computação Autônoma, Reconfiguração Dinâmica, Reconfiguração Escalável.

ABSTRACT

Electrical Power Supply Distribution Networks have become very attractive due to automation process and electronic devices incorporation, which allows distance maneuvers. The reconfiguration process consists of changing distribution network topology by closing or opening interconnection keys. Also, such process focuses on supporting decision making, planning and/or real-time control of electric network operation aiming to minimizing active power losses, load balancing, fault isolation, voltage level improvements and maintaining continuity of user services.

The task of managing and taking decisions to change the electrical network topology is a complex task due to the diversity of configuration possibilities. In this context, Autonomic Management Systems (AMS) are being investigated as a feasible solution to the grid reconfiguration problem. Thus, we expect that management human intervention can be replaced by autonomic solutions, preferably, dynamically generated.

This thesis proposes the use of Case-Based Reasoning (CBR) coupled with HATSGA algorithm for the fast reconfiguration of large distribution power networks. The suitability and the scalability of the CBR-based reconfiguration strategy using HATSGA algorithm are evaluated. The evaluation indicates that the adopted HATSGA algorithm computes new reconfiguration topologies with a feasible computational time for large networks. The CBR strategy looks for managerial acceptable reconfiguration solutions at the CBR database and, as such, contributes to reduce the computational time of reconfiguration using HATSGA. This suggests CBR can be applied with a fast reconfiguration algorithm resulting in more efficient, dynamic and cognitive grid recovery strategy.

Keywords: Smart Grid, Network Reconfiguration, Cognitive Management, Reconfiguration Algorithm, HATSGA, Case-based Reasoning (CBR), Autonomic Computing, Dynamic Reconfiguration, Scalable Reconfiguration.

SUMÁRIO

Capítulo 1—Introdução	1
1.1 Motivação	4
1.2 Objetivo Geral	5
1.3 Contribuições Esperadas	6
1.4 Organização da Tese	7
Capítulo 2—Estado da Arte de Reconfiguração de Redes Elétricas	9
Capítulo 3—O Problema da reconfiguração de Rede	17
3.1 Problemas e Trabalhos Relacionados a reconfiguração de Rede	17
3.2 Formulação Matemática do Problema de reconfiguração	18
3.3 Aplicações da Teoria de Grafos	20
3.4 Métodos de Fluxo de Potência	22
3.4.1 Método de Newton-Raphson	24
3.4.2 Propostas Alternativas para o Cálculo de Fluxo de Carga	25
3.4.2.1 Método de Varredura Reversa/Direta	25
3.4.2.2 Método Gauss-Seidel	25
Capítulo 4—Gerência Autônômica e Cognitiva de Redes - Uma Breve Visão	27
4.1 Gerência Autônômica de Redes	28
4.1.1 Requisitos para Sistema Autogerenciado	28
4.2 Gerência Cognitiva de Redes	29
4.2.1 Autônômico <i>versus</i> Cognitivo	30
4.3 Raciocínio Baseado em Casos	30
Capítulo 5—HATSGA - Um Novo algoritmo de reconfiguração de Redes Elétricas	35
5.1 Estratégia de Busca Tabu	35
5.2 Estratégia com o Algoritmo Genético	38
5.2.1 Geração da População	40
5.2.2 Função de avaliação	41
5.2.3 Operadores de Seleção	42
5.2.4 Operadores de Cruzamento	45
5.2.5 Operadores de Mutação	46
5.2.5.1 Elitismo	46

5.3	HATSGA	48
Capítulo 6—Um Arcabouço Cognitivo para Redes Inteligentes		55
6.1	CBR-SGRec - Modelagem, Características e Requisitos	55
6.2	Modelagem Computacional do Arcabouço - Linguagem “R”	62
6.2.1	Modelagem genérica de uma rede de distribuição com grafo	65
Capítulo 7—Validação do Modelo Proposto		69
7.1	Avaliação do Algoritmo HATSGA	69
7.1.1	Avaliação 01 HATSGA - Perda de energia ativa na reconfiguração de rede 16-Bus, 33-Bus e 69-Bus	71
7.1.2	Avaliação 02 HATSGA - Tempo computacional da reconfiguração de rede	77
7.1.3	Avaliação 03 HATSGA - Comparação do Tempo computacional da reconfiguração de rede	80
7.1.4	Avaliação 04 HATSGA - Teste de escalabilidade	83
7.2	Avaliação do arcabouço CBR-SGRec	88
7.2.1	Avaliação 01 - Módulo CBR - Caso EXISTENTE na Base de Conhecimento	90
7.2.2	Avaliação 02 - Módulo CBR - Caso INEXISTENTE na Base de Conhecimento	95
Capítulo 8—Considerações Finais e Desdobramentos Futuros		101
8.1	Visão Geral do CBR-SGRec e Resumo da Análise dos Resultados	102
8.2	Contribuições	103
8.3	Trabalhos Futuros	104
Apêndice A—Publicações Acadêmicas		117

LISTA DE FIGURAS

2.1	Abordagens para o problema de reconfiguração de redes elétricas	10
3.1	Sistema IEEE 16bus [KUMAR et al. 2013].	19
3.2	a) Grafo G com 5 vértices e 7 arestas b) representação do grafo G por meio de listas de adjacência c) representação do grafo G por meio de matriz de adjacência [Cormen 2009].	21
3.3	a) Grafo G modelando o sistema IEEE 14bus, b) MST retornada pelo algoritmo de Prim	22
3.4	Método de Newton [Junior 2007]	24
4.1	Ciclo do CBR - Adaptado de [Aamodt A.; Plaza 1994].	31
5.1	Fluxograma de um algoritmo genético simples [Goldberg e Holland 1988].	39
5.2	Representação de um gene [Sivanandam e Deepa 2008].	40
5.3	Representação de uma população [Sivanandam e Deepa 2008].	41
5.4	Método de seleção por roleta [Pozo et al. 2005]	43
5.5	Exemplos de Cruzamentos [Sivanandam e Deepa 2008].	45
5.6	Mutação simples [Pozo et al. 2005]	47
5.7	Fluxo de execução do HATSGA	50
5.8	a) Grafo G com 14 vértices e 20 arestas modificado do ieee 14bus, b) Árvore (MST) retornada pelo algoritmo de Prim	51
5.9	<i>Loop</i> gerado pelo fechamento da aresta S1.	52
5.10	<i>Cluster Optimization Heuristic</i> (COH)	53
5.11	Exemplo de gráfico resultante da eliminação de <i>loop</i> gerada na Figura 5.9	53
6.1	Arcabouço de monitoração e atuação no contexto <i>Smart Grid</i>	56
6.2	Modelagem genérica do arcabouço CBR-SGRec.	57
6.3	Requisitos e características decorrentes do arcabouço CBR-SGRec	58
6.4	O foco de atuação do Arcabouço CBR-SGRec.	60
6.5	Plano de Decisão do Arcabouço CBR-SGRec.	61
6.6	(a) Sistema de Teste de 14 barramentos do IEEE (IEEE-14), (b) Modelo de mapeamento computacional (grafo) da rede elétrica (IEEE-14) e uma (c) matriz tri-dimensional de dados da rede elétrica.	64
6.7	Elementos de uma rede de distribuição elétrica	66
6.8	Mapeamento genérica em grafo de uma rede elétrica.	66
6.9	Representação do mapeamento de parâmetros da modelagem	67

7.1	(a) Mapeamento do modelo computacional de uma rede elétrica e (b) uma matriz tri-dimensional de dados do modelo	71
7.2	Topologia ótima encontrada para o 16-Bus	73
7.3	Topologia 33-Bus	73
7.4	Topologia ótima encontrada para o 33-Bus	74
7.5	Topologia 69-Bus	75
7.6	Topologia ótima encontrada para o 69-Bus	76
7.7	Comparação do tempo computacional nos sistemas com 16 e 33 barras .	83
7.8	Comportamento escalável do HATSGA com o aumento da complexidade de rede	86
7.9	Comportamento escalável do HATSGA na reconfiguração da rede	87
7.10	Atuação do arcabouço CBR-SGRec na busca de solução.	89
7.11	Exemplo de uma base de casos para o IEEE 14bus	90
7.12	Example of CBR database for IEEE 30 Bus System	91
7.13	Casos armazenados similares recuperados devido a falhas nos barramentos 3 e 8	92
7.14	Casos armazenados similares recuperados devido a falhas nos barramentos 9 e 11	92
7.15	Similaridade dos casos armazenados recuperados que contemplam as falhas 9 e 11 no IEEE 14bus.	93
7.16	Similaridade dos casos armazenados recuperados que contemplam as falhas 3 e 8 no IEEE 30 bus.	93
7.17	Casos similares recuperados com prioridade para o sistema IEEE 14 Bus.	94
7.18	Casos similares recuperados com prioridade para o sistema IEEE 30 Bus.	94
7.19	Casos similares recuperados com prioridade nos parâmetros “pesoprofileV” e “pesoprofileVQtd” na topologia IEEE 14 bus.	95
7.20	Soluções encontradas pelo HATSGA pertinentes as falhas nos barramentos 4 e 15 na topologia IEEE 30 Bus.	96
7.21	Soluções similares encontradas pelo HATSGA pertinentes as falhas nos barramentos 4 e 15 na topologia IEEE 30 Bus.	97
7.22	Resultado do processo de aprendizado do arcabouço CBR-SGRec.	98

LISTA DE TABELAS

5.1	Lista de arestas desconectadas	52
7.1	Resultados obtido com o sistema 16-Bus	72
7.2	Resultados obtidos com o sistema 33-Bus	74
7.3	Resultados obtido com o sistema 69-Bus	75
7.4	Perda de energia comparada com outros algoritmos no sistema 14-Bus.	77
7.5	Resultados da Simulação do HATSGA - 14Bus	79
7.6	Resultados de Reconfiguração de Redes Elétricas no sistemas 16Bus.	81
7.7	Resultados de Reconfiguração de Redes Elétricas no sistemas 33Bus.	82
7.8	Cenários de Testes de Escalabilidade do HATSGA	84
7.9	Resultados de escalabilidade do HATSGA nos sistemas de teste IEEE	85
7.10	Resultados de escalabilidade do HATSGA desconsiderando o tempo computacional de cálculo de fluxo de potência	85

LISTA DE SIGLAS

- ACO** Otimização por Colônias de Formigas
- ACS** Sistemas de Computação Autônomo
- AE** Algoritmos Evolucionários
- AG** Algoritmo Genético
- AIS** Sistemas Imunes Artificiais
- BT** Busca Tabu
- CA** Computação Autônomo
- CBR-SGRec** Arcabouço Cognitivo com Características Autônomo
- CBR** Raciocínio Baseado em Casos
- CC** Computação Cognitiva
- COH** Heurística de Otimização por setor
- DLMP** Distribuição de Localização de Preço Marginal
- EPM** Matriz de Parâmetros de Arestas
- ESS** Sistemas Especialistas
- FL** Lógica Difusa
- FSC** Estimção de Falha por setor
- FSS** Busca por cardumes
- GIS** Sistemas de Informação Geográfica
- GSA** Algoritmo de Busca Gravitacional
- HATSGA** Algoritmo Híbrido baseado em Busca Tabu e Algoritmo Genético
- IA** Inteligência Artificial
- IC** Inteligência Computacional

MAS Sistemas Multi-Agentes

MPSO Otimização Modificada de Enxame de Partículas

MST Árvores Mínima

MVR/D Método de Varredura Reversa/Direta

ORCSA Algoritmo de Busca One Rank Cuckoo

PSO Otimização por Nuvens de Partículas

RNAs Redes Neurais Artificiais

SA Recozimento Simulado

SG Smart Grid - Redes Inteligentes

TIC Tecnologia de Informação e Telecomunicação

TL Lista Tabu

VPM Matriz de Parâmetros de Vértices

INTRODUÇÃO

Smart grid (SG) é uma solução inovadora para as redes elétricas que proporciona uma arquitetura integrada para todos os componentes do sistema, incluindo geração, transmissão, distribuição e usuário. Essa arquitetura é fortemente baseada em redes de telecomunicações com vantagens inerentes, tais como uma maior eficiência e confiabilidade para o sistema, permitindo a comunicação entre dispositivos inteligentes na rede. A abordagem de uma estratégia cognitiva utilizada neste trabalho é baseada no contexto de redes inteligentes (*Smart Grid*).

O *Smart grid* representa uma visão moderna de uma rede elétrica dinâmica, em que a eletricidade e suas informações relacionadas fluem juntas em tempo real, com perdas econômicas mínimas provenientes de interrupções de fornecimento de energia e variações de qualidade de energia. Tal fato é respaldado por uma nova infraestrutura energética construída sobre canais de comunicação bidirecionais, inteligência distribuída e energia renovável [Ramchurn et al. 2012].

A modernização dos sistemas de automação do sistema elétrico é inevitável, tornando imprescindível a implantação de um sistema de comunicação “inteligente” com os centros de controle, supervisão e de medição das distribuidoras de energia para prover uma gestão eficiente da rede elétrica. Para enfrentar esses desafios na rede elétrica existente, foram propostas as *smart grids* [Gungor et al. 2011, Budka et al. 2010], as quais permitem uma maior eficiência, confiabilidade e integração na rede elétrica. A eficiência implica em um menor consumo de energia elétrica e um fornecimento de energia de qualidade igual ou superior ao atual, reduzindo custos e o impacto ecológico da geração de energia. A confiabilidade permite a identificação de problemas, como falhas em ativos da

rede, fazendo com que a concessionária possa tomar as devidas providências antes que o problema ocorra ou que uma área maior seja afetada.

Eletricidade tornou-se um bem de consumo essencial para a sociedade. Uma falha ou curto-circuito em um determinado ponto da rede elétrica faz com que um dispositivo de proteção atue no processo de isolamento e contenção da falha, deixando os consumidores conectados a partir desse ponto sem fornecimento de energia elétrica. A necessidade de iniciar o processo de reconfiguração da rede de energia elétrica tem, pelo menos, três motivações primordiais [Kagan N. 2009]: (i) executar a manutenção em componentes da rede elétrica; (ii) lidar com o balanceamento de fornecimento de energia elétrica e sua respectiva qualidade (perfil de tensão para os consumidores); e (iii) restabelecer o fornecimento de energia em situações de contingência.

Nos últimos anos, pesquisas importantes foram realizadas para minimizar a perda de energia elétrica no âmbito do processo de reconfiguração dos sistemas de distribuição de energia elétrica [Krishna et al. 2018], [Patel e Patel 2016], [KUMAR et al. 2013].

Um importante desafio do desenvolvimento das *smart grids* é a criação de uma infraestrutura de telecomunicações que permita a integração dos diversos usuários da rede. Essa infraestrutura deve fornecer uma comunicação segura e diferentes requisitos de qualidade de serviço [Gungor et al. 2011].

Desta forma, muitos sistemas de tempo real (RTS) tem de cumprir rigorosas exigências temporais de resposta para salvaguardar a qualidade de serviços ofertada. Um sistema *smart grids* de tempo real pode ser considerado de missão crítica, sendo que os tempos de respostas geralmente precisam ser da ordem de milissegundos ou microssegundos. As atuais tecnologias de comunicação não são capazes de transferir “Big Data” em tempo real devido a vários fatores, incluindo a natureza heterogênea da rede e a ampla distribuição geográfica [Ma et al. 2013]. Em geral, os requisitos do RTS no contexto de *smart grids* são confiabilidade e escalabilidade [Dehalwar, Kalam e Zayegh 2014]. Confiabilidade é intrínseca às fases de geração e transmissão. A escalabilidade está associada à distribuição, devido ao grande número de consumidores e suas peculiaridades. A escalabilidade é um dos pontos de contribuição tratada nesta tese.

O uso de inteligência artificial (IA) neste trabalho possibilita que máquinas aprendam com experiências de forma cognitiva, se ajustem a novas entradas de dados e realizem tarefas como seres humanos, de forma autônoma, ou com a mínima intervenção humana no processo de decisão. O papel da IA (Inteligência Artificial) e TIC (Tecnologia de Informação e Telecomunicação) no futuro das redes inteligentes são desafios atuais da automação da rede elétrica [Ferreira, Leitão e Vrba 2014]. Outro aspecto importante é o

uso das ferramentas de simulação de potência no desenvolvimento de novas estratégias de controle para a rede inteligente, especialmente quando articuladas com soluções baseadas em agentes [Ma et al. 2013].

As técnicas de IA geralmente podem ser classificadas em quatro áreas diferentes [Bose 2017], ou seja, sistemas especialistas (ESs), lógica difusa (FL), redes neurais artificiais (RNAs) e algoritmo genético (GA), este último a ser explicado em uma seção a parte.

O ES [Burkov, Lyubkin e Paderno 2017] é basicamente um programa de computador “inteligente” baseado na lógica booleana, desenvolvido para simular o raciocínio de um “especialista” em um determinado domínio de conhecimento, para que ele possa resolver o problema substituindo o especialista humano.

O conceito FL [Krishna et al. 2018], diferentemente da lógica booleana, pode ser entendido como uma lógica multivalorada capaz de capturar informações vagas e convertê-las para um formato numérico. A FL é uma lógica que suporta modos de raciocínio aproximados, ao invés de exatos (“sim” ou “não”).

A RNA é a forma mais genérica de IA e tende a emular o sistema nervoso biológico. Em comparação com ES e FL, que tendem a emular a natureza comportamental do cérebro usando a base de regras. É muito eficiente para resolver problemas de reconhecimento de padrões ou de processamento de imagens, que são difíceis de resolver pelos métodos tradicionais [Bose 2017].

Normalmente os sistemas de gerenciamento funcionam bem em ambientes com estruturas e condições pré-especificadas de operação para as quais foram projetados. No entanto, estes sistemas podem não funcionar corretamente em condições não previstas e/ou não modeladas, principalmente em um ambiente complexo e dinâmico em termos de parâmetros e dispositivos, como por exemplo, um sistema elétrico. Em tais ambientes não estruturados e/ou altamente dinâmicos, a presença de um operador humano é indispensável [Haykin et al. 2012].

Com o objetivo de abordar a complexidade da gerência dos sistemas elétricos e minimizar as chances de falhas humanas, em tomadas de decisão, surge a alternativa de computação autônoma [Horn 2001] e cognitiva [Haykin et al. 2012].

A complexidade da gerência de redes elétricas está associada a necessidade crescente de disponibilidade e qualidade dos serviços. Essas necessidades impactam diretamente na eficiência dos administradores. A eficiência da gerência destes ambientes complexos está diretamente ligada ao conhecimento especializado dos operadores. Este alto grau de exigência por parte dos operadores pode tornar a intervenção humana um ponto suscetível a falhas [Jrad et al. 2006].

A computação autônoma consiste em um sistema com a habilidade de se autogovernar de acordo com as regras e objetivos definidos pelos gerentes do sistema [Kephart e Das 2007].

Um sistema cognitivo funciona de forma semelhante. Ele recebe dados, em seguida, trata esses dados (relaciona, categoriza) e, começa a entender a melhor forma de analisar aqueles dados para encontrar respostas (soluções) a perguntas (problemas) futuros. O desempenho em tarefas cognitivas envolve dois processos distintos: aquisição de conhecimento e controle cognitivo sobre o conhecimento já adquirido [Haykin et al. 2012].

Estes paradigmas inovadores são considerados uma evolução natural dos sistemas de gerência e de apoio à decisão, em resposta a crescente complexidade e heterogeneidade dos sistemas atuais.

Destarte, propomos uma solução cognitiva com características autônomas voltado para o problema de reconfiguração de redes elétrica dentro do contexto do *Smart grid*. Com isso, obtivemos soluções mais eficientes em termos de tempo computacional e escalabilidade na busca de dinâmicas de soluções através de uso de inteligência artificial usando aprendizagem de máquina (CBR) e um algoritmo heurístico (HATSGA).

1.1 MOTIVAÇÃO

Smart Grids (SG) são uma solução necessária para sistemas elétricos, nos quais, resumidamente, podemos assumir que existe alguma integração e inteligência implantadas no sistema, com o objetivo de atingir um melhor funcionamento global das redes elétricas.

Um sistema elétrico inteligente comuta toda a oferta de energia através da rede de distribuição, gerenciando a demanda de energia através de um sistema de comunicação. Portanto, a inteligência da rede reside na capacidade dos dispositivos de se comunicar, trocando informações que permitem construir uma rede mais segura e mais eficiente.

A motivação para a implementação de uma solução no estilo *Smart Grid* reside na possibilidade de distribuir energia com mais qualidade para a sociedade, por administrar e monitorar de uma forma mais eficiente a geração, transmissão e distribuição, sendo menos vulnerável a violações na segurança, a desastres naturais e a falhas humanas e mecânicas [Douglas 2005].

A transição para uma solução no estilo *Smart Grid* respaldada por um arcabouço de monitoração e atuação com características autônomas pode trazer uma série de benefícios, hipóteses do modelo proposto, a saber:

- Melhor controle de recursos que, por sua vez permite oferecer um maior nível de

confiabilidade do sistema, mesmo em face da demanda crescente (confiabilidade, escalabilidade do sistema, dentre outros);

- Os sistemas terão menos perdas na distribuição de energia e os custos de manutenção serão reduzidos;
- O sistema pode reagir previamente a falhas;
- Os consumidores terão uma rede mais confiável;
- Pode operar com um maior nível de resiliência em relação aos danos e desastres naturais.

A utilização dos fundamentos de gerência cognitiva e computação autônoma no âmbito da gerência de redes elétricas potencializa uma maior produtividade para a área de gerência e monitoração e, desta forma, é de grande interesse da comunidade de pesquisa. A utilização de uma solução com características autônomas permite lidar com mudanças prevista ou imprevistas (incluindo alterações de topologia, mudança de cargas nas linhas de transmissão e distribuição, entre outros) da rede elétrica. Vale a pena ressaltar que a viabilidade das soluções aos problemas de reconfiguração de redes elétricas depende, principalmente, do tempo de resposta na busca de soluções capazes de satisfazer aos requisitos delineados pelo gestor da rede elétrica.

No contexto das redes inteligentes (*Smart Grid*) é importante notar que as soluções dependem do tempo (segundos) de busca de soluções [Kappagantu e Daniel 2018], [Khurana et al. 2010]. Com isso, minimizar o tempo de descontinuidade dos serviços. As novas topologias de redes devem ser capazes de satisfazer as necessidades indicadas pela concessionária ou pelo gerente e em um tempo adequado.

Destarte, a motivação básica para a proposta nesta tese consiste em encontrar uma solução cognitiva com características autônomas, em forma de arcabouço, escalável, utilizando inteligência computacional e com tempo de resposta factível atendendo aos requisitos especificados pelo gestor da rede.

1.2 OBJETIVO GERAL

Esta tese propõe uma nova abordagem, uma estratégia cognitiva com características autônomas (CBR-SGRec) para o problema de reconfiguração elétricas, em forma de arcabouço, utilizando um algoritmo híbrido e métodos de aprendizagem de máquina (Raciocínio baseado em casos - CBR) através de utilização de experiências passadas que permita a encontrar soluções baseadas em políticas e/ou objetivos definidas pelo gestor, e principalmente adaptar-se às falhas de forma a otimizar o uso dos recursos existentes.

Os objetivos específicos do CBR-SGRec são:

- Propor um algoritmo heurístico voltado a solucionar problemas de reconfigurações de redes elétricas utilizando técnicas de Busca Tabu e algoritmo genético que permita ao arcabouço a monitoração e atuação na rede elétrica.
- Investigar mecanismos de otimização com característica autônomicas visando encontrar soluções com tempo de convergência exequível ao apoio à supervisão e operação de sistemas *Smart Grid*;
- Propor a utilização de técnicas de aprendizagem e conhecimento (CBR) por meio de um mecanismo de busca e atuação do plano de conhecimento para encontrar soluções ótimas através de uma estratégia cognitiva de reutilização de soluções passadas.

1.3 CONTRIBUIÇÕES ESPERADAS

Este trabalho apresenta uma nova estratégia cognitiva para prover solução ao problema de reconfiguração de redes elétricas no contexto Smart Grids. As contribuições esperadas são:

- Um arcabouço cognitivo com características autônomicas voltado para o tratamento da complexidade visando uma gerência escalável e dinâmica de soluções do problema de reconfiguração de redes elétricas.
- Um algoritmo heurístico (HATSGA), escalável, visando a reconfiguração de redes inteligentes.
- Integração entre a estratégia cognitiva utilizada e o plano de decisão do arcabouço com a identificação de novas soluções dinamicamente, e ao mesmo tempo, otimizando o tempo de execução.
- Um estudo de requisitos esperados e atividades necessárias para elaboração de um arcabouço cognitivo visando a autonomia da gerência e monitoração de redes elétricas.
- A estratégia de escalabilidade aplicadas no plano de decisão do arcabouço permitindo a sua utilização na área de gerência de falhas, em especial sob a visão de sobrevivência (autocura) e otimização de redes inteligentes.

1.4 ORGANIZAÇÃO DA TESE

Esta tese está organizado em 8 capítulos, além deste capítulo 1 de introdução, como segue. O Capítulo 2 apresenta o estado da arte de caráter inventariante e descritivo da produção acadêmica e científica sobre o tema tratado na tese. O Capítulo 3 apresenta os conceitos e definições relacionadas ao problema de reconfiguração de rede elétrica, que são aplicáveis ao contexto de smart grid. O Capítulo 4 apresenta uma visão da gerência cognitiva e autonômica de redes. O Capítulo 5, é apresentado o algoritmo HATSGA e sua funcionalidade junto ao arcabouço. O Capítulo 6 apresenta o arcabouço desenvolvido juntamente com a estratégia cognitiva de busca de soluções. A validação da escalabilidade e dinamicidade é materializada através de simulações e verificação do atendimento dos requisitos especificados pelo arcabouço CBR-SGRec é realizada no Capítulo 7. Por fim, o Capítulo 8 encerra esta tese apresentando as conclusões do trabalho e os desdobramentos futuros.

ESTADO DA ARTE DE RECONFIGURAÇÃO DE REDES ELÉTRICAS

A reconfiguração de redes elétricas tem por objetivo encontrar uma estratégia de operação ótima, com a intenção de minimizar as perdas de energia e proporcionar um equilíbrio adequado das cargas no sistema. A reconfiguração de rede considera como foco tanto a proteção do sistema quanto a qualidade do fornecimento de eletricidade aos consumidores. A reconfiguração de rede elétrica, em geral, é um problema que abrange aspectos multi-objetivos, combinatória, não-linear restrita e de otimização [Luan W. Irving M. 2002]. A abrangência de fatores se dá devido à existência de várias restrições, que não devem ser violadas nem desconsideradas no processo de busca de uma solução para a reconfiguração da rede elétrica de distribuição.

O problema consiste em encontrar, entre todas as combinações possíveis, uma configuração que (i) minimiza o número de operações de abertura de chaves de interconexão, mantendo a topologia radial da rede elétrica, (ii) reduza a perda de energia elétrica e, (iii) reduza a quantidade de consumidores sem fornecimento de eletricidade. Além disso, é necessário garantir as restrições de níveis de tensão no ponto de carga, maximizar o fluxo de corrente nos ramos de distribuição, principalmente balancear o fluxo de corrente nas três fases do sistema, e salvaguardar a capacidade das linhas de fluxo e a potência nominal dos transformadores. A dimensão do espaço de busca de solução do problema está intimamente relacionada com número de chaves envolvidas na busca de uma configuração ótima.

A reconfiguração do sistema de energia é difícil de tratar devido a sua natureza combinatória [Carreno E.; Romero 2008]. A dificuldade na formulação matemática para

cumprir os requisitos (do problema) e o tempo computacional ideal para a tomada de decisões em tempo real, não são tratados nas pesquisas mais recentes [LANDEROS, Kozziel e ABDEL 2016], [Merdan M.; Lepuschitz 2011], [Haughton D.; Heydt 2010], [Thomas M.; Arora 2008].

A utilização de métodos baseados em IA (Inteligência Artificial) provou ser valiosa na grande variedade de aplicações [Kumar K.; Ramana 2013]. A questão é que eles não representam a melhor solução em algumas implementações. A Figura 2.1 mostra as principais abordagens para o problema de reconfiguração. Métodos baseados em algoritmos híbrido oferecem o potencial de reduzir significativamente o tempo das soluções [Kumar K.; Ramana 2013].

Figura 2.1: Abordagens para o problema de reconfiguração de redes elétricas

Para o problema de reconfiguração de rede são aplicados métodos heurísticos e métodos meta-heurísticos, capazes de obter um ótimo global, mas sem provar a otimalidade, e geralmente são usados em problemas onde a busca exaustiva é proibitiva [Pereira 2014].

Um grande número de trabalhos tem sido publicados até agora sobre o algoritmo de Busca Tabu para várias soluções de otimização combinatória [Gallego R.; Monticelli 2001].

A Busca Tabu é um algoritmo de busca adequado para resolver problemas complexos e múltiplos objetivos voltados ao problema de otimização. A Busca Tabu é uma meta-heurística proposta por [Glover 1989] que guia um algoritmo de busca local, na exploração contínua dentro de um espaço de busca, encontrar soluções aproximadas para problemas de otimização combinatória. A Busca Tabu (*Tabu Search* - TS) consiste basicamente em gerar um número de possíveis soluções apropriadas, escolhendo aquelas que melhor representam as características desejadas do objetivo a ser atingido (solução ótima). Durante a Busca Tabu, a fim de impedir buscas de soluções repetidas e alcançar uma solução global ótima para o problema, as informações históricas encontradas e relacionadas com o pro-

blema devem ser mantidas temporariamente. Essa informação armazenada será usada para guiar a pesquisa de outra possível solução “melhor” que as encontradas anteriormente e mais próxima possível da função objetivo. A lista tabu (*Taboo list* - TL) é usada para armazenar as soluções ótimas locais que foram pesquisados recentemente pelo algoritmo de Busca Tabu.

O algoritmo de Busca Tabu modificado foi utilizado por [de Andrade e Ferreira 2018] para resolver problemas de otimização combinatória no processo de reconfiguração de rede com intuito de redução de perdas de energia. O método de soma de potência foi usado para calcular as perdas dos sistemas.

Em [Thakur T.; Jaswanti 2006] a aplicação de Busca Tabu é apresentada como método de meta-heurística para o problema de reconfiguração da rede em sistemas de distribuição radial.

Uma abordagem de Busca Tabu (TS) baseada em Sistemas de Informação Geográfica (GIS) foi proposta pelos autores em [Xu, Wang e Feng 2009] sendo adequada na resolução de reconfigurações complexas de redes de problemas de otimização para redução de perdas de energia.

Um novo método para a reestabelecimento do serviço é apresentado em [Garcia V.; Franca 2005] que usa uma versão multi-objetivo da meta-heurística Busca Tabu no qual dois critérios são considerados: a minimização da carga não restaurada e o número de operações de comutação (abertura e fechamento de chaves seccionadora) envolvidos.

Em [Abdelaziz et al. 2010], é proposto um método de reconfiguração de redes através de um algoritmo de Busca Tabu modificado voltado para reduzir a abertura e fechamento de chaves e a minimização da perda ativa do sistema.

O algoritmo genético (AG) é um método de busca e otimização que imita os processos de evolução e seleção natural [Guo e Han. 2010]. AG é um modelo computacional que simula o processo biológico de evolução devido à sua capacidade de encontrar boas soluções globais para resolver problemas de otimização combinatória de grande escala, o AG é amplamente aplicado haja vista que não depende do tamanho da rede no que tange aos aspectos de pesquisa de soluções e de otimização. Tal fato habilita a aplicabilidade do uso de algoritmos genéticos aos problema de reconfiguração de elétricas [Wang A. Luo e Li. 2004]. A aplicabilidade do AG para resolver os problemas de reconfiguração de redes elétricas teve como precursores os autores [Nara K.; Shiose 1992] e [Miranda V.; Ranito 1994].

Em [Atteya et al. 2016], é proposto uma forma modificada do algoritmo de otimização de enxame de partículas (MPSO) para identificar a configuração ótima da rede de dis-

tribuição de forma eficaz. A principal função objetivo é minimizar as perdas de energia, pois representa um alto desperdício de custo operacional.

Um método de reconfiguração do sistema de distribuição para a redução da perda utilizando um AG simples é proposto em [Nara K.; Satal 1999]. Cromossomos (*strings*) representaram o status da chave seccionadora, uma função objetivo (*fitness*) consiste no total de perdas do sistema, e os valores de penalização para a queda no limite de tensão e limite da capacidade atual.

Em [Hong Y.; Satal 2003] é apresentado um método baseado em AG para a minimização da perda em sistemas de distribuição usando uma codificação/decodificação de vértices para determinar a configuração da rede. O número baseado nos vértices foi usado nos AGs para codificação/decodificação dos cromossomos. O número Prüfer assegura que a topologia do sistema será radial.

Uma aplicação AG foi proposta por [Mendoza J.; Lopez 2006]. É proposto e avaliado um método que melhora a capacidade de adaptação e a eficiência de algoritmos genéticos, quando aplicado ao problema de reconfiguração voltado para perda mínima de energia.

Em [Nematshahi e Mashhadi 2017] é apresentada uma nova metodologia para resolver o problema de reconfiguração de redes com aplicação do preço marginal de localização de distribuição (DLMP), usando algoritmo Genético.

Os métodos heurísticos têm como premissa encontrar uma solução ótima ou aproximada (adequada) ao problema, ou seja, fornecem soluções dentro de um limite de qualidade por meio da quantificação de proximidade a um determinado objetivo proposto. O tempo de solução aceitável, nem sempre possível com métodos heurísticos puros, é, nos dias atuais, um requisito fundamental para o SG. As soluções reais do SG, em contraste com as soluções da última década, devem ser dinâmicas, incluir algumas capacidades de cognição e ser capazes de lidar com redes de distribuição grandes e complexas e geração distribuída [Sarwar e Asad 2016].

A Teoria dos Grafos, juntamente com as leis da Kirchhoff de *loop* (ou malha) e da teoria dos circuitos, têm sido utilizado para suportar a representação de diversas aplicações, simulações e análise de redes de energia. Um modelo abstrato, em forma de grafo, de uma rede de energia foi proposto por [Sen A.; Ghosh 2009], no qual um nó (vértice) representa um barramento e uma aresta representa uma linha de transmissão conectando dois barramentos.

Em [Chai S.; Sekar 2001], a Teoria dos Grafos é usado (em particular um grafo direcionado) para representar redes de energia, a fim de determinar a contribuição específica de geradores em termos de fluxos de energia com diferentes cargas. Cada vértice é con-

siderado um gerador e as arestas representam linhas de transmissão, a partir do qual ele gera todos os possíveis subgrafos orientados.

Outro uso da Teoria dos Grafos é encontrado em [Bi T.; Ni 2002]. O problema para estimar a localização de componentes defeituosos (*Fault Section Estimation* - FSC) é transformado em um problema de particionamento dos vértices do grafo levando em conta as prioridades destes para gerar novos subconjuntos de grafos conectados e balanceados.

A Teoria dos Grafos foi utilizado por [Luan W. Irving M. 2002] para representar todo o sistema elétrico com base nos estados de configuração dos disjuntores que conectam os componentes de uma rede de energia. Foi proposto um método para reconfiguração e reestabelecimento do fornecimento de eletricidade em situações de contingência utilizando algoritmos genéticos. No algoritmo genético, a representação de um cromossomo foi usada para representar a configuração de um conjunto de disjuntores pertencentes ao sistema elétrico.

Em [Esmaelian et al. 2012], é apresentado um algoritmo para a reconfiguração ótima de redes de distribuição utilizando o algoritmo genético binário baseado na teoria de grafos como um problema de otimização multi-objetivo. A função objetivo considera as perdas de potência reais e o índice de desvio de tensão da rede.

A inerente complexidade da gerência de ambientes computacionais associada a heterogeneidade e dinamismo das aplicações e serviços, incluindo administração da rede elétrica, impactam diretamente na eficiência de tomadas de decisões do administrador. Tal fato torna impróprio, se não impossível, a abordagem tradicional centrada exclusivamente no ser humano para administração do sistema [Ganek 2003]. A atuação humana na administração e gerenciamento de sistemas complexos, demanda um esforço significativo e conhecimento específico, o que tende a ser um ponto sujeito a falhas.

O monitoramento e operação de sistemas elétricos é um desafio importante e permanente. Estes sistemas são, na sua maioria, abordados e implantados atualmente a partir de soluções centralizadas com uso de soluções de comunicação estáticas e dedicadas.

A evolução destes sistemas é inevitável, tornando imprescindível a investigação de novas soluções de implantação de um sistema de monitoração e comunicação mais inteligente para os centros de controle dos sistemas da rede elétrica [Calhau F.; Martins 2012]. Outro aspecto a ser considerado na solução é o controle por parte dos seres humanos. Este aspecto tende a propiciar a ocorrência de falhas operacionais devido ao grande volume de informação a ser manipulada e, como tal, também requer uma abordagem de pesquisa e investigação.

A complexidade, a heterogeneidade e a escala das redes cresceram muito além dos

limites do gerenciamento manual. Além disso, as principais causas de interrupções em muitos ambientes de rede é erro humano [Ayoubi et al. 2018]. Tal fato desencadeou uma mudança na filosofia de projetos dos sistemas de gerenciamento de rede voltados para minimizar a atuação humana nos sistemas. Um quantidade significativa de esforço tem sido investido em projetar soluções de gerenciamento de redes com autonomia e auto-gestão [Bose 2017], [Xu et al. 2016], [Ramchurn et al. 2012], [Venayagamoorthy 2009].

A computação cognitiva (CC) [John 2015] é a utilização da inteligência computacional (IC) para auxiliar na tomada de decisão humana. A proposta da computação cognitiva é o de simular os processos do pensamento humano em um modelo computacional, caracterizado por capacidades não-supervisionadas de aprendizado e interação em tempo real. Os sistemas de computação cognitiva possuem características básicas [Kelly 2017], tais como:

- Geram e avaliam várias possibilidades de solução;
- Avaliam respostas baseadas em evidências relevantes e/ou regras de negócio;
- Fornecem orientação específica para a situação, voltada a tomada de decisão;
- Melhoram o conhecimento e aprendem com cada iteração e interação (com o usuário e/ou administrador do sistema).

Em [Ayoubi et al. 2018] são abordadas muitas vertentes do gerenciamento cognitivo envolvidas no controle do fluxo de informações em um sistema dinâmico, culminando na noção de “lacuna de informação”, definida como a diferença entre informações relevantes (parte útil do que é extraído das informações recebidas) e informação suficiente representando a decisão necessária na solução de um problema com um risco mínimo de insucesso.

A computação autônoma (CA) [Horn 2001] é um paradigma que possibilita, no limite, a capacidade de autogestão baseado em regras de negócios e objetivos definidos pelos administradores [Kephard 2003]. A idéia principal é encontrar, de preferência, dinamicamente e de forma autônoma, as soluções e, continuar a executar o sistema com o mínimo de intervenção humana ou sem qualquer atuação humana explícita. Os sistemas de computação autônoma (*autonomic computing system* - ACS) implementam suas capacidades básicas, quando atendem, os requisitos fundamentais, representados na forma de propriedades auto-*, tais como:

- Autoconfiguração é a capacidade do ACS para adaptar-se e reagir a diferentes e imprevisíveis condições no seu ambiente operacional;
- Auto-otimização é a capacidade do ACS para detectar e melhorar o seu funcionamento;
- Autoproteção é a capacidade do ACS para identificar e defender-se contra ameaças externas e internas;
- Autocura é a capacidade do ACS para detectar falhas e de se recuperar a partir dessas.

A autocura é uma propriedade interessante porque pode permitir que os sistemas complexos, destinados a prestação de serviços de operação ininterrupta (24 horas por dia, 7 dias por semana), a operar com a mínima ou nenhuma intervenção humana.

Em [Xu et al. 2016] foi proposto a incorporação de inteligência e autonomia na gestão de redes (CogNet) e introdução de aprendizado de máquina, com intuito de tornar mais eficiente as tarefas de monitoramento e gerenciamento de rede de forma autônoma. A CogNet prevê os requisitos de demanda de recursos e, em seguida, altera sua própria configuração com base na análise de rede (previsão, fraudes, detecção de erros e condições de segurança).

A metodologia de Raciocínio Baseado em Casos (CBR) [Aamodt A.; Plaza 1994] é o processo de resolução de novos problemas com base no conhecimento específico de situações passadas que foram resolvidos, chamados casos. O CBR consiste, de forma sucinta, em representação de caso, indexação de casos para facilitar a recuperação da informação, definição de similaridade entre casos, problema e solução, além da integração do CBR no sistema.

O CBR enfatiza a recuperação (reuso) de experiências de sucesso passado (casos) que são semelhantes ao problema atual evitando passar por um complexo e demorado processo para descobrir uma nova solução partindo do ponto inicial. Uma vez solucionado o problema atual, este pode se transformar em um “caso” e ser salvo na base de conhecimento do sistema.

Recentemente, a técnica do Raciocínio Baseado em Casos (CBR) está crescendo de forma impressionante devido à sua flexibilidade, podendo ser adaptada às necessidades do ambiente. Atualmente, existem mais de cem sistemas CBR encontrados na literatura [Soundoss, Mohamed e Abdelhadi 2018].

[Wenlong et al. 2018] apresentou um método de otimização de energia reativa da rede de distribuição utilizando a técnica de Raciocínio Baseado em Casos a partir da

perspectiva da análise de dados. Os resultados de otimização e o tempo de cálculo do método proposto são superiores aos dos algoritmos convencionais.

Solução dinâmica de problemas de otimização é um requisito essencial para uma operação segura, confiável e econômica no contexto *Smart Grid*. Neste contexto, o volume de dados adquiridos pelos sensores da rede deve ser prontamente analisado, a fim de identificar ações adequadas para mitigar o efeito de alterações do sistema ou adaptá-lo a novos padrões de carga e/ou geração. Em [Troiano, Vaccaro e Vitelli 2016], é utilizado o CBR para resolver essa tarefa no qual realiza a extração de conhecimento de um conjunto de dados históricos identificando ações coerentes a serem adotadas.

A modernização dos sistemas de automação do sistema elétrico é inevitável, tornando imprescindível a implantação de um sistema de comunicação “inteligente” com os centros de controle, supervisão e de medição das distribuidoras de energia para prover uma gestão eficiente da rede elétrica.

Para obtermos um bom funcionamento da rede elétrica como um todo é necessário o monitoramento constante e a reconfiguração destes componentes com objetivo de buscar a melhor topologia e/ou configuração para salvaguardar o balanceamento e fornecimento de energia elétrica e sua respectiva qualidade no fornecimento.

Desta forma, a utilização de uma solução de gerência cognitiva com características autonômicas no contexto *Smart Grid* permite uma melhoria da capacidade em lidar com sua dinamicidade (mudanças previstas ou imprevistas) e atuar incluindo reconfigurações da topologia da rede elétrica, atendendo às suas restrições intrínsecas (topologia radial, fluxo de potência, níveis de tensão, dentre outros).

Em geral, as propostas discutidas anteriormente não levam em consideração soluções que atingem os objetivos com uma mínima (ou nenhuma) intervenção humana, que é um dos focos desta proposta. As propostas apresentadas tipicamente tratam de uma heurística existente específica ou de algoritmos específicos para implementar o processo de reconfiguração de rede de distribuição elétrica, todavia não abordam ambas as questões ao mesmo tempo e não usam os recursos da computação autonômica e de aprendizado de máquina.

Nesta abordagem, propusemos uma nova solução cognitiva que aborda ao mesmo tempo a heurística (GA) e o algoritmo de otimização (Tabu Search), técnicas de inteligência artificial (IA) com a propriedade autonômica da autocura e aplicamos o aprendizado de máquina utilizando Raciocínio Baseado em Casos (*Case-Based Reasoning* - CBR). Portanto, o nosso trabalho apresenta uma contribuição no panorama da literatura recente das soluções para as abordagens que tratam dos problemas reconfiguração.

O PROBLEMA DA RECONFIGURAÇÃO DE REDE

Diversas estratégias de otimização sucederam-se na literatura, a partir de 1975, para solucionar o problema de reconfiguração de rede de distribuição de energia. Para o problema de reconfiguração de rede de grande porte, são aplicados métodos heurísticos e métodos meta-heurísticos, capazes de obter um ótimo global, mas sem provar a otimalidade, e geralmente são usados em problemas aonde a busca exaustiva é proibitiva [Pereira 2014].

Os métodos heurísticos consistem em parâmetros de desempenho composto de diversas fontes, dentre estas, o senso crítico do pesquisador, modelos matemáticos do problema ou a análise de sensibilidade. De antemão, as técnicas meta-heurísticas constituem-se de métodos de busca, guiados por estratégias que tentam evitar os mínimos locais do espaço de busca. Entre os métodos meta-heurísticos mais aplicados a problemas de otimização destacam-se: algoritmos evolucionários (AE), recozimento simulado, Busca Tabu, otimização por colônias de formigas (ACO) e otimização por nuvens de partículas (PSO), sistemas imunes artificiais (AIS), entre outras [Coello et al. 2007].

3.1 PROBLEMAS E TRABALHOS RELACIONADOS A RECONFIGURAÇÃO DE REDE

Uma questão básica discutida nesta seção é por que investigar e comparar heurísticas híbridas e algoritmos de abordagens genéticas para a reconfiguração no cenário SG. A forma como essa análise comparativa se relaciona com outros trabalhos de pesquisa na área também é apresentada.

As soluções heurísticas inicialmente propostas para a reconfiguração da rede desenvolvem basicamente um método empírico para avaliar a redução de perdas em função

das operações de comutação. As principais vantagens dessas soluções iniciais foram a determinação de configurações de comutação com perdas reduzidas e uma aproximação razoavelmente precisa aos fluxos de carga. As principais desvantagens incluem: (i) a dificuldade de adotar uma maneira sistemática de avaliar uma solução ótima e, (ii) o foco na perda de energia ativa com um comportamento aproximado do sistema devido as soluções heurísticas utilizadas [KUMAR et al. 2013] [Civanlar et al. 1988].

Os métodos heurísticos com otimização foram abordagens adotadas para a reconfiguração de redes e ainda é válido para pesquisas atuais (Calhau, 2017). A mistura de métodos de heurística e otimização permite a capacidade de reter um certo grau de precisão para a solução, melhorar a convergência e, finalmente, facilitar o alcance de um tempo de solução aceitável. O tempo de solução aceitável, nem sempre possível com métodos heurísticos puros, é, nos dias atuais, um requisito fundamental para o SG. As soluções reais da SG, em contraste com as soluções da última década, devem ser dinâmicas, incluir algumas capacidades de cognição e serem capazes de lidar com redes de distribuição grandes e complexas e geração distribuída [Sarwar e Asad 2016].

As abordagens de GA para reconfiguração de rede com foco em qualidade de energia e confiabilidade foram previamente consideradas usando GA [Irving, Luan e Daniel 2002], GA-Fuzzy [Hsiao e Chien 2000], GA-Tabu Search [Shin et al. 2004] e Improved-GA [Vitorino, Neves e Jorge 2009], mas eles não discutem os critérios de escalabilidade e computação para o novo SG. Uma proposta relativamente recente de Gupta et al. [Gupta, Swarnkar e Niazi 2014] usando a abordagem GA, concentra-se no problema de confiabilidade com as configurações radiais sendo exploradas para um melhor perfil de tensão do nó, menos perda de energia do alimentador e melhor confiabilidade. Esta proposta utiliza funções multi-objetivos mais complexas e tenta melhorar a operação inerente a GA com a escala de referência para sistemas de até 69 barramentos.

3.2 FORMULAÇÃO MATEMÁTICA DO PROBLEMA DE RECONFIGURAÇÃO

O sistema de distribuição consiste em dois tipos de interruptores: interruptor de ligação e interruptor de seccionamento. Os interruptores de seccionamento têm a finalidade de isolar (seccionar) blocos de carga do alimentador para permitir sua manutenção corretiva (ocorrência de falha) ou preventiva e operam na condição normal fechadas. Por outro lado, os interruptores de ligação estão normalmente abertos e podem ser fechadas para realizar manobras de transferência de carga em um processo de reconfiguração de rede.

Conforme mostrado na Figura 3.1, os interruptores S_{14} , S_{15} e S_{16} são os interruptores de ligação que estão abertos e os interruptores contínuos são chamados interruptor

Figura 3.1: Sistema IEEE 16bus [KUMAR et al. 2013].

de seccionamento que geralmente são fechados. Quando as condições de operação são anormais ou são submetidas a uma alteração, é realizada uma reconfiguração do sistema durante o qual, um dos interruptores de ligação é fechado e uma parte da carga é transferida para outro alimentador e para manter a radialidade, simultaneamente deve ser aberto um interruptor de seccionamento. Por exemplo, se a rede for reconfigurada e o interruptor de ligação fechado for o S_{14} , então, para manter a radialidade, digamos que o S_2 é aberto.

Matematicamente, o problema pode ser formulado da seguinte forma [KUMAR et al. 2013]:

$$\text{Min}Z = \frac{\sum_{i=1}^L r_i (P_i^2 + Q_i^2)}{V_i^2} \quad (3.1)$$

Sujeito a:

$$g(x) = 0 \quad (3.2)$$

$$V_i^{\min} < V_i < V_i^{\max} \quad (3.3)$$

$$I_i^{\min} < I_i < I_i^{\max} \quad (3.4)$$

$$\begin{aligned} \det(A) = 1 \quad \text{ou} \quad -1 \quad &\text{sistema radial} \\ \det(A) = 0 \quad &\text{sistema não radial} \end{aligned} \quad (3.5)$$

Onde,

Z : Função Custo

L : Numero de linhas de transmissão

P_i : Perda de potência ativa na linha i

Q_i : Potência reativa na linha i

V_i : Voltagem na linha i

I_i : Corrente atual na linha i

$g(x)$: Equações de fluxo de potência

V_i^{min} : Limite de tensão inferior

V_i^{max} : Limite de tensão superior

I_i^{min} : Limite de corrente inferior

I_i^{max} : Limite de corrente superior

A : Matriz de incidência da barra

r_i : Resistência da secção

A matriz de incidência da barra (A) representa o sentido da corrente em ramos de uma rede na forma matricial, tomando como referência os nós. Considerando a matriz A_{ij} , o valor de A_{ij} será +1 se a corrente no ramo i sai do nó j e, será -1 se a corrente no ramo i entra no nó j , ou será, 0 se a corrente no ramo i não está relacionada ao nó j .

A natureza não linear do sistema de distribuição exige que em cada iteração de um algoritmo de otimização seja realizada uma operação de fluxo de carga para determinar um novo ponto de operação do sistema. Com as facilidades disponíveis hoje, a análise de fluxo de carga pode ser realizada de forma eficiente em termos de tempo, porém sucessivos procedimentos de fluxos de carga podem representar um processo demorado.

3.3 APLICAÇÕES DA TEORIA DE GRAFOS

a) Heurística de Detecção de Radialidade

A representação de uma rede elétrica utilizando teoria de grafos, utilizando a modelagem da conectividade por meio de grafos traz vantagens para a verificação e a manutenção da radialidade da rede durante o processo de otimização, requisito essencial para o funcionamento de qualquer algoritmo de otimização utilizado na reconfiguração de redes.

Um grafo G é definido por um conjunto de nós ou vértices V , conectados por arestas ou arcos A , $G(V,A)$. Na abordagem utilizada neste trabalho, o grafo terá como nós as barras do sistema elétrico e como arestas as linhas de conexão. A literatura apresenta

diversas maneiras de se modelar um grafo, como, por exemplo, por meio de matrizes (matrizes de incidência e matrizes de adjacências) e estruturas de adjacências, tais como listas encadeadas ou tabelas *hash*. Alguns exemplos são encontrados na Figura 3.2.

Figura 3.2: a) Grafo G com 5 vértices e 7 arestas b) representação do grafo G por meio de listas de adjacência c) representação do grafo G por meio de matriz de adjacência [Cormen 2009].

A teoria dos grafos utilizada neste tipo de abordagem foi o clássico algoritmo de busca em profundidade em grafos, *Depth-first search* (DFS), que possibilita a detecção de ciclos nos grafos, ou seja, configurações não radiais. Ao efetuar a busca DFS em um grafo que apresente a existência de ciclos, um dos vértices será visitado mais de uma vez.

b) Heurística de Extração de Subgrafos

Para a criação do procedimento de busca local foi utilizada uma função que retorna todos os caminhos entre dois vértices, e na geração de topologias radiais foi utilizado o algoritmo de Prim [Prim 1957]. O algoritmo de Prim resolve o problema da árvore de extensão mínima (*Minimum Spanning Tree* - MST) de um grafo. Uma árvore de extensão mínima é o subconjunto de arestas de um grafo que conecta todos os vértices deste e com o menor custo, isto é, o somatório dos pesos das arestas deve ser minimizado. Outro algoritmo clássico que determina a MST de um grafo é o algoritmo de Kruskal (Kruskal, 1956). Ao contrário do algoritmo de Prim que retorna uma única árvore para o grafo fornecido, o subconjunto retornado pelo algoritmo de Kruskal pode ser uma floresta, caso o grafo fornecido possua elementos desconectados [Cormen 2009]. Entretanto, devido a restrição de radialidade do problema de reconfiguração, este algoritmo não se torna atrativo para este tipo abordagem.

Um exemplo da utilização do algoritmo de Prim para geração de grafos radiais é apresentado na Figura 3.3. A topologia apresentada é a rede de 14 barras do IEEE, onde 3.3b é um exemplo de subgrafo gerado para essa topologia e utilizado como possível topologia inicial (radial). O peso das arestas pode ser gerado tanto de forma aleatória

quanto atribuído a algum atributo elétrico tais como resistência, reatância ou impedância.

Figura 3.3: a) Grafo G modelando o sistema IEEE 14bus, b) MST retornada pelo algoritmo de Prim

O algoritmo de Prim é utilizado para verificação de radialidade de um grafo G , neste caso são atribuídos valores análogos a todas as arestas, e caso a MST retornada seja igual ao grafo G , este é radial.

Para procedimento de busca local foi utilizado uma função que retorna todos os caminhos entre determinados vértices, por exemplo na Figura 3.3b, caso a aresta $S4$ seja fechada, existirão dois caminhos entre os vértices 2 e 4, sendo estes $(S4)$ e $(S3, S6)$, ao realizar a união desses dois caminhos é retornado o ciclo existente na topologia.

3.4 MÉTODOS DE FLUXO DE POTÊNCIA

Os métodos para análise de fluxo de energia são o pré-requisito para planejar e projetar os sistemas de energia e para sua futura expansão. Eles são importantes para determinar a operação ideal dos sistemas existentes.

Vários métodos foram desenvolvidos e foram submetidos a melhorias valiosas. Os métodos mais conhecidos incluem o método de Newton-Raphson, o método de Gauss-Seidel, o método do fluxo de carga rápido desacoplado, o método de fluxo de carga de corrente contínua e o método de fluxo de carga probabilístico. Alguns deles compartilham certas raízes e a maioria deles foi tratada em vários algoritmos [Stevenson 1978].

Em geral, os métodos para análise de fluxo de potência podem ser divididos em métodos determinísticos e probabilísticos. Os métodos determinísticos, como o método de Newton-Raphson, método de Gauss-Seidel, método de desacoplamento rápido de carga e fluxo de carga contínua utilizam valores específicos de gerações de energia e demandas de carga de uma configuração de rede selecionada para calcular estados do sistema e fluxos

de potência. Os métodos probabilísticos requerem entradas com função de densidade de probabilidade para obter estados do sistema e fluxos de potência em termos de função de densidade de probabilidade, para que as incertezas do sistema possam ser incluídas e refletidas nos resultados [Stevenson 1978].

Em geral, os métodos podem ser divididos em métodos atuais diretos e métodos atuais alternados. Os métodos de corrente contínua lidam apenas com energia ativa e consideram certas simplificações adicionais, se forem comparadas com métodos de corrente alternada, e são métodos lineares. Os métodos de corrente alternada lidam com energia ativa e reativa. Eles são métodos não lineares.

Os principais objetivos dos métodos para análise de fluxo de potência incluem a aplicabilidade dos métodos a sistemas de potência reais grandes e complexos e a convergência das iterações.

A principal informação obtida da aplicação dos métodos é a magnitude e o ângulo de fase da tensão em cada barramento e a potência real e reativa que flui em cada linha.

A análise de fluxo de potência em redes elétricas resume-se essencialmente na determinação do estado da rede, da distribuição dos fluxos e das injeções de potências ativa e reativa nas barras, dentre outras grandezas de interesse. No modelo matemático do fluxo de potência, são especificadas três tipos de barras de acordo com as variáveis conhecidas e desconhecidas [Glover, Sarma e Overbye 2012]:

- Barra *slack* ou barra de referência, normalmente a barra de geração de maior capacidade, onde o módulo da tensão e o ângulo da tensão são conhecidos e o programa de fluxo de potência calcula a potência ativa e reativa.
- Barras de carga, onde a potência ativa e reativa para estas barras são conhecidas e o programa de fluxo de potência calculará a magnitude da tensão e seu ângulo.
- Barras controladas por tensão, onde a potência ativa e a tensão são conhecidas e o programa de fluxo de potência calculará a potência reativa e o ângulo da tensão. Geralmente, são barras conectadas com geradores de menor capacidade.

Para se resolver o fluxo de potência, são escritas as equações do balanço de potência ativa e reativa para cada barra. De acordo com [Glover, Sarma e Overbye 2012], as equações para potência ativa e reativa injetadas na barra k são representadas nas equações 3.6 e 3.7.

$$P_k = V_k \sum_{n=1}^N {}_bV_n (G_{kn} \cos \theta_{kn} + B_{kn} \sin \theta_{kn}) \quad \forall k \in B \quad (3.6)$$

$$Q_k = V_k \sum_{n=1}^N bV_n (G_{kn} \sin \theta_{kn} + B_{kn} \cos \theta_{kn}) \quad \forall k \in B \quad (3.7)$$

Nestas equações, G_{kn} representa a condutância do elemento referente a k -ésima linha e n -ésima coluna da matriz de admitância nodal do sistema, B_{kn} é a susceptância relativo a este mesmo elemento da matriz de admitância e θ_{kn} é a diferença entre os angulos de tensão das barras k e n .

3.4.1 Método de Newton-Raphson

O método de Newton é amplamente utilizado em cálculos de fluxo de carga. Isso se deve basicamente a significativa redução do tempo computacional, bem como no rápido processo de convergência e precisão dos resultados apresentados.

Como é apresentado em [Junior 2007], se considerado a equação algébrica não-linear $g(x) = 0$, busca-se determinar o valor de x onde a função $g(x)$ se anule. A busca da solução do método de Newton pode ser resumida na Figura 3.4, onde x_s é a solução esperada.

Figura 3.4: Método de Newton [Junior 2007]

Basicamente calcula-se a distância entre os pontos x_s e x_o por meio da expansão da função $g(x)$ em torno de x_o , com isso o valor de Δx é calculado por $\frac{g(x_o)}{g'(x_o)}$, atribuindo-se um novo valor para x_s . Sendo assim, a diferença entre x_1 e x_o pode ser maior ou menor que a tolerância permitida para o valor de x_s . Em casos que a tolerância for maior que o desejado, é recalculado um novo ponto para x_s , ou se o valor for menor que a tolerância imposta, o resultado é considerado como aceitável em relação a tolerância permitida.

Uma vez que algumas das redes simuladas apresentam mais de um alimentador, ainda que em situações de contigência, o método de Newton-Raphson foi considerado o mais adequado para a solução das configurações de redes propostas neste trabalho.

3.4.2 Propostas Alternativas para o Cálculo de Fluxo de Carga

O método de Newton-Raphson é a forma mais comum de cálculo de fluxo de carga. Porém, não é a única forma aplicada na solução do problema. Pode-se afirmar que a solução para o fluxo de carga é objeto de estudos até os dias atuais. Durante as últimas décadas, diversas implementações tentam melhorar o tempo computacional, com precisão nos resultados fornecidos. Dentre estas se destacam os métodos de varredura reversa/direta (*MVR/D*) e o método Gauss-Seidel.

3.4.2.1 Método de Varredura Reversa/Direta O método de varredura reversa / direta (*MVR/D*) apresentou-se como uma possibilidade para a solução do fluxo de potência em redes radiais com problemas de mal condicionamento numérico para obtenção do ponto de máximo carregamento de sistemas de potência, devido à problemas de mal-condicionamento neste ponto crítico e na sua vizinhança, que podem ocorrer nos métodos de Newton-Raphson [Srinivas 2000].

Em [Cheng e Shirmohammadi 1995] é apresentado um *MVR/D* que fundamenta-se em:

- Varredura reversa, onde é realizado o somatório das correntes nas barras (nós do grafo), partindo-se das barras mais extremas, em direção ao nó raiz;
- Varredura direta, em que ocorre o cálculo das tensões nas barras com o uso das correntes calculadas na varredura reversa.

De acordo com [Pereira 2014], o *MVR/D* possui duas limitações que requerem a necessidade de adaptações do método que são:

- inversões do sentido do fluxo de potência, impossibilitando o cálculo de fluxo em alimentadores com geração distribuída;
- O método requer que as redes sejam radiais, não permitindo a simulação de “fechamento em anéis”.

3.4.2.2 Método Gauss-Seidel Este método caracteriza-se por ser parcialmente indiferente às tensões iniciais, pouco requerimento de memória computacional e simplicidade de programação. A característica radial dos sistemas faz com que os valores da

diagonal da matriz de admitância nodal (Y) sejam pequenos. A matriz Y correlaciona as tensões elétricas nodais com as correntes elétricas injetadas ao sistema através de geradores. Logo, como o perfil de tensões da próxima iteração é inversamente proporcional a tais valores. Dessa forma, serão produzidas grandes oscilações da tensão tornando lenta a convergência, demonstrando-se pouco atrativo [Pizzali 2003]. Este método varre cada nó de forma sequencial, devido a sua característica de convergência linear, atualizando sua tensão de acordo com as tensões das barras vizinhas [Milaszewicz 1987]. De forma sucinta, é condição suficiente de convergência utilizando o método Gauss-Seidel que a matriz seja diagonal dominante, ou seja, fica garantida a convergência da sucessão de valores gerados para a solução exata do sistema linear.

O método iterativo Newton-Raphson converge muito mais rápido do que o método Gauss-Seidel, sendo geralmente o método utilizado para resolver problemas de fluxo de potência [Chatterjee e Mandal 2017]. Nesta tese, utilizamos o método iterativo Newton-Raphson devido a convergência com um menor número de iterações, haja vista que número de iterações independe da dimensão do problema.

GERÊNCIA AUTONÔMICA E COGNITIVA DE REDES - UMA BREVE VISÃO

Nos últimos anos, a computação tem desempenhado um papel importante para a evolução da ciência. As máquinas, inicialmente, eram limitadas a realizar cálculos. Com a evolução, surgiram os sistemas programáveis, utilizados atualmente em computadores e dispositivos móveis, como celular, por exemplo.

A complexidade dos ambientes computacionais aumentou, devido a maior sofisticação dos serviços oferecidos, a heterogeneidade dos dispositivos, tecnologias e plataformas. Por outro, a administração manual ficou limitada, impactando diretamente na eficiência dos administradores sendo causa de interrupções em muitos ambientes de rede. Com o advento da computação cognitiva, a tecnologia é capaz de processar informações e de aprender com elas de forma semelhante ao cérebro humano.

A base do sistema *smart grid* está na implementação de transferências eficientes de dados, de comunicações distribuídas e tecnologias de controle e computação. Ao utilizar equipamentos inteligentes conectados ao sistema elétrico, o mesmo torna-se cognitivo e terá um comportamento similar ao de um ser humano, como consequência, problemas da rede, como áreas de blecaute e o consumo de energia nos horários de pico podem ser minimizados.

Uma rede elétrica pode ser caracterizada como um ambiente com grande nível de complexidade, heterogeneidade e de larga escala, tornando a gerência um processo complicado. Considerando tais características, os princípios computação autônômica e de

gerência cognitiva podem ser aplicados no contexto *smart grids* com o objetivo de simplificar o processo de gerência, reduzindo a intervenção humana, ponto suscetível de falhas em sistemas complexos [Jrad et al. 2006].

O arcabouço proposto nesta tese possui módulo dotado de capacidade cognitiva, que monitora as condições atuais da rede e então realiza a análise, atuação e aprendizagem, minimizando a atuação humana no processo de gerência e ao mesmo tempo provendo suporte a tomada de decisão.

4.1 GERÊNCIA AUTONÔMICA DE REDES

O aumento da complexidade dos ambientes computacionais proporcionou a evolução da gerência de infraestrutura de tecnologia da informação. Essa evolução é representada pela computação autônoma [Horn 2001]. A heterogeneidade dos dispositivos, tecnologias e plataformas, exigência de qualidade nos serviços e o crescente volume de dados têm tornando as atividades dos administradores mais difícil, no que tange a gerência de infraestrutura e de sistemas. A complexidade é apresentada como o desafio mais importante a ser tratado por esses sistemas computacionais autônomos [Ganek 2003].

Um ponto importante que devemos evidenciar é que o foco da computação autônoma é o autogerenciamento [Kephart e Das 2007], e não a eliminação humana do processo de gerenciamento. A ideia é um sistema capaz de gerenciar a si mesmo e capaz de perceber, analisar as suas condições atuais e ter a habilidade de reconfigurar seus elementos do sistema de acordo com os objetivos estabelecidos pelo administrador [Jiang 2006].

A computação autônoma objetiva minimizar a intervenção humana no gerenciamento do sistemas, facultando um sistema livre de administradores trabalhando em gerência de rotinas administrativas e tarefas operacionais [Ganek 2003]. Em suma, a computação autônoma pode ser definida como um sistema que possui a capacidade de autogerenciamento de acordo regras de negócios estabelecidas pelo administrador [Kephart e Das 2007].

4.1.1 Requisitos para Sistema Autogerenciado

Um sistema para se tornar autogerenciado deve atender alguns requisitos primordiais segundo [Kephart e Das 2007], a saber:

1. Autoconfiguração - Refere-se a capacidade do sistema em alterar, dinamicamente às condições do ambiente, suas configurações sem manipulação externa (humana) baseado no próprio autoconhecimento e nas políticas em vigor;

2. Auto-otimização - Sistema é capaz de identificar quais os parâmetros de operação que otimizam seu funcionamento com melhor desempenho ou menor custo utilizando os mesmos recursos de acordo com as necessidades dos usuários. Para isso, deve executar uma busca pró-ativa e/ou utilizar informações do histórico de execução e das políticas estabelecidas pelo gestor;
3. Autocorreção - Sistema é capaz de prever falhas antes que ocorram e preveni-las, ou em caso de falhas, isolar o componente falho e se reconfigurar, de forma a minimizar o impacto nos serviços.
4. Autoproteção - Corresponde a capacidade de detectar, reportar e se proteger de ataques provenientes de quaisquer fontes. A autoproteção também pode ser entendida como a capacidade de identificar e atuar em condições de sobrecarga que possam comprometer a disponibilidade e a integridade do sistema.

Vale a pena salientar a correlação entre os requisitos descritos, haja vista que não é possível considerar cada requisitos isoladamente, por exemplo, a autocorreção não pode ser realizada sem que exista uma autoconfiguração do sistema. Dessa forma, tais requisitos devem permitir uma coordenação e compromisso entre elas.

4.2 GERÊNCIA COGNITIVA DE REDES

A necessidade de gerenciar a crescente complexidade das redes de comunicação, de forma mais eficiente através de redes cognitivas, é proposto por [Thomas et al. 2006]. Uma rede dotada de capacidade cognitiva é perceber o estado atual do sistema, detectar mudanças, planejar soluções futuras para tomadas de decisão e atuação [Fortuna e Mohorcic 2009].

A ideia por trás desse paradigma é gerenciar a complexidade do sistema, que é baseado fundamentalmente na intervenção e administração humana. Ocorre que, com o aumento da complexidade, alguns problemas iminentes aparecem: (i) falta de mão de obra com qualificação e (ii) complexidade superior a capacidade do ser humano de gerenciar.

A palavra “cognitivo” tem sido usada recentemente em vários contextos diferentes relacionados a computação, comunicações e tecnologias de rede e redes cognitivas [Mohanty e Akyildiz 2006].

Quando aplicado a redes, redes cognitivas [Sifalakis, Mavrikis e Maistros 2004], refere-se à capacidade pretendida do sistema de se adaptar em resposta a condições adversas ou eventos, com base no raciocínio e no conhecimento prévio adquirido.

[Demestichas et al. 2012] conceituou como uma rede cognitiva como uma rede que pode alterar dinamicamente sua topologia e/ou parâmetros operacionais para responder

às necessidades conforme as regras de negócios ou de um usuário em particular, enquanto aplica políticas operacionais e otimiza o desempenho geral do sistema.

4.2.1 Autônômico versus Cognitivo

Uma distinção entre o conceito sistema automático, autônomo, autonômico é necessária e apresentada por [Strassner, Agoulmine e Lehtihet 2006]. Um sistema ou modelo automático não possui qualquer conhecimento além do que está definido em sua base de conhecimento, sem qualquer possibilidade de adaptação ou extensão. Desta forma, um sistema automático irá propor a mesma solução (comportamento) para um mesmo problema.

No que se refere ao sistema autônomos, este propõe uma solução com total independência, sem necessidade de entidades externas. Nestes sistemas, as soluções não necessariamente serão iguais para o mesmo problema.

Um sistema autonômico prover soluções baseada em políticas ou requisitos de funcionamento especificados por um administrador. Assim o termo autonômico, propõe a idéia de autogovernança [Demestichas et al. 2007] dentro de um sistema baseado em políticas. Porém, tais políticas podem ser modificadas ou aprendidas pelo sistema de acordo com as regras de negócio. Entretanto, conforme [Jennings et al. 2007] não há impedimentos para que o sistema autogerenciado seja capaz de criar novas soluções (estados do sistema) em resposta a mudanças do ambiente ou qualquer alteração que necessite de um ajuste dinâmico na configuração no ambiente gerenciado. Em relação a um sistema cognitivo, este é baseado em mecanismo de observação, na capacidade de aprender e tomar de decisão para otimizar o desempenho de sistemas complexos [John 2015]. A capacidade do sistema cognitivo melhora a cada dia com base nas informações que tem acesso (base de conhecimento).

Neste trabalho, assumimos que autogerenciamento e capaz de criar novos estados (reconfigurar) com intuito de prover melhores soluções (com o aprendizado) em resposta a modificações no ambiente gerenciado.

4.3 RACIOCÍNIO BASEADO EM CASOS

Raciocínio Baseado em Casos (CBR) é uma abordagem de aprendizado e resolução de problemas. O foco do CBR é resolver um problema novo através de um conhecimento similar adquirido em experiências prévias (casos resolvidos), e então aproveitar esta solução na situação do novo problema [Wangenheim C.; Aldo 2003].

Raciocínio Baseado em Casos é um processo cíclico e integrado para resolver um problema. O CBR aprende com esta experiência, já que uma nova experiência é retida cada vez que um problema é resolvido, tornando-se imediatamente disponível para ser reutilizada na resolução de problemas futuros. Na Figura 4.1, o ciclo do CBR é ilustrado

Figura 4.1: Ciclo do CBR - Adaptado de [Aamodt A.; Plaza 1994].

O ciclo CBR abrange um raciocínio de ciclo contínuo descrito em quatro processos principais [Aamodt A.; Plaza 1994]: (1) Recuperar, (2) Reutilizar, (3) Revisar e, (4) Reter.

Como mostrado na Figura 4.1, quando um novo problema aparece, este é resolvido através da obtenção de um ou mais casos semelhantes previamente resolvidos. Se necessário, a solução (caso) encontrada é adaptada para satisfazer aos requisitos do problema atual.

O próximo passo, a solução revisada (e adaptada) baseada na reutilização de um caso anterior é validada, o que representa uma parte do aprendizado como uma solução possível para o problema.

Uma vez que o problema foi resolvido, a nova experiência (caso resolvido) pode ser integrada e retida, através de sua incorporação em uma base de conhecimento existente, e disponibilizada para ser utilizado em problemas futuros.

Um caso para o arcabouço cognitivo proposto corresponde ao armazenamento de um registro problema/solução que ocorreu no passado. Desta forma, um caso (c_i) tipicamente corresponde à descrição de um problema (p_i) relacionado a sua solução de (s_i), representado como se segue na Equação 4.1:

$$c_n = \{p_n, s_n\} \quad (4.1)$$

O caso foi adaptado e estendido direcionado a abordagem do problema de reconfiguração de redes elétricas no contexto do arcabouço cognitivo e corresponde a seguinte relação entre um problema e sua solução:

$$c_n = \{tp_n, tsw_n, el_n, qs_n, ts_n\} \quad (4.2)$$

Onde:

- tp_n - representa a topologia da rede elétrica monitorada e gerenciada. O objetivo é verificar a ocorrência de falhas na topologia.
- tsw_n - representa o estado das chaves seccionadoras na topologia.
- el_n - representa a energia perdida por efeito Joule [Read, Geiss e Barbosa 2009] na topologia.
- qs_n - indica a qualidade da solução proposta, que é medida de acordo com a energia dissipada e variação de tensão nos barramentos.
- ts_n - utilizada para o saneamento da base de conhecimento, ou seja, indica quando foi a última recuperação (utilização) de um determinado caso na solução de um problema. Isto é interessante para remover casos resolvidos e não recuperados por um longo tempo e para manter uma base de conhecimento mínima e funcional. A manutenção da base de conhecimento é necessária, caso o tempo de recuperação da informação seja um fator impactante na busca de solução.

O caso-base (4.1) foi estendido (4.2) para garantir mais eficiência e flexibilidade na busca por novas soluções. Flexibilidade porque um problema pode estar em diferentes contextos, por exemplo, uma falha em uma linha de distribuição pode causar reações diferentes, dependendo do estado atual do sistema (diferentes fluxos de energia). Eficiência em termos da redução dos casos não relevantes no contexto atual (mudança topológica ou baixa ocorrência de casos).

O CBR por utilizar experiências passadas para solucionar novos problemas requer a aquisição de conhecimentos significativamente menor. Com isso, torna-se uma alternativa para sistemas que durante a implementação tenha uma quantidade de experiência limitada, que aprenderá de acordo com as novas soluções criadas, aprimorando desta forma,

a base de conhecimento bem como a agilidade no tempo de busca de novas soluções aos problemas.

Um caso encontrado na base de conhecimento é relevante para o problema atual quando este for similar em termos de solução a um novo problema.

A similaridade (representada pela proximidade espacial) da pergunta (Q) a um caso (C) na base de dados é determinada para cada índice com utilização de uma medida de similaridade local (f) mostrada na equação 4.3 [Shiu e Pal 2004]. Esta determina o valor de similaridade para o tipo de valor específico, como valores numéricos ou tipos enumerados ou simbólicos, de um índice i [Wangenheim, Wangenheim e Rateke 2013].

$$f(Q_i, C_i) = \frac{1 - |C_i - Q_i|}{(max - min)} \quad (4.3)$$

O valor da similaridade global pode ser calculado com base nos valores de similaridade locais. A medida pode ser multiplicada por um fator de peso w_i que representa a importância (a prioridade conforme opção administrativa do gerente da rede) deste índice para o cálculo de similaridade para a identificação de soluções úteis. A soma dos valores para cada índice é calculada em seguida.

Nesta tese, o cálculo de similaridade global utilizado foi baseado na distância euclidiana (real distância entre dois pontos em um espaço qualquer) ponderada, conforme mostrado na equação 4.4:

$$d(Q, C) = \sqrt{\sum_{i=1}^n W_i (q_i - c_i)^2} \quad (4.4)$$

Onde, a questão Q e um caso C da base de casos possuem seus respectivos dados por pares atributo-valor representando os índices $Q = (q1, q2, \dots, qn)$ e $C = (c1, c2, \dots, cn)$.

A distância euclidiana é a raiz quadrada da soma dos quadrados das diferenças de valores para cada variável. Ou seja, apresenta a distância reta (direta) entre o caso atual e o caso armazenado na base de casos.

O valor de similaridade é expresso como número real entre 0.0 (nenhuma semelhança) e 1.0 (igualdade) e é calculado para cada caso na base conforme os valores dos seus atributos.

Os casos na base de casos são ordenados de acordo com o seu valor de similaridade e o(s) caso(s) mais similar(es) é (são) sugerido(s) como solução potencial para o problema.

HATSGA - UM NOVO ALGORITMO DE RECONFIGURAÇÃO DE REDES ELÉTRICAS

O algoritmo HATSGA [Calhau e Martins 2017] é um algoritmo híbrido entre um algoritmo genético e a Busca Tabu. O HATSGA utiliza uma estratégia de manipulação que permite minimizar o espaço de busca, eliminando a possibilidade de verificar configurações de topologia que não cumprem o critério de restrição radial. Tal estratégia é realizada por meio de um método de geração de ciclos induzido, a ser explicado ainda neste capítulo.

5.1 ESTRATÉGIA DE BUSCA TABU

A estratégia de Busca Tabu simples é referenciado na literatura como descida simples, e é baseado em procedimentos heurísticos que permitem explorar o espaço de busca e encontrar novas soluções além daquelas encontradas em uma busca local. [Glover 1989]. Uma busca local é caracterizada pela operação chamada movimento, que consiste na transição entre duas configurações distintas. No sistema de distribuição de energia elétrica, essa operação é caracterizada pela mudança na topologia da rede. A finalidade deste método é a minimização de uma função objetivo $f(x)$ ou um método correspondente ascendente cuja meta seria a maximização de uma função objetivo $f(y)$, o qual permite-se apenas movimentos para soluções vizinhas que melhorem a função objetivo [Guimarães 2005].

Os movimentos “Tabu” são armazenados numa lista T (algoritmo 1), onde são mantidos os registros dos atributos que foram alterados de acordo com os movimentos realizados. Os elementos de T são determinados por uma função que utiliza informações

históricas do processo de busca, estendendo-se até t iterações no passado, onde t pode ser um valor fixo ou variável dependendo da aplicação ou estágio da busca. Os elementos referentes ao subconjunto T são designados por meio de uma lista discriminada ou por referência a um conjunto de condições tabu (por exemplo, desigualdades lineares, relações lógicas ou radialidade da topologia no caso da reconfiguração de rede).

As informações contidas nessa memória permitem rotular como tabu-ativos os atributos selecionados de configurações que foram visitadas em um passado recente. Isso evita que o algoritmo utilize configurações outrora usadas, fazendo com que o algoritmo busque soluções em novas regiões [Guimarães 2005]. No entanto, essa estratégia pode incorrer em um problema adicional, ou seja, pode impossibilitar o algoritmo de encontrar soluções de boa qualidade se estas configurações possuírem um atributo proibido.

Este problema adicional do algoritmo é contornado criando-se um mecanismo de “esquecimento estratégico”, no qual permite-se anular a restrição de um atributo tabu de uma configuração, desde que um critério pré-estabelecido seja satisfeito. Esse mecanismo chama-se ‘critério de aspiração’ e pode ser aplicado de várias maneiras diferentes, dependendo do objetivo do algoritmo. O critério de aspiração pode ser definido de várias formas, sendo muito utilizado aquele em que é permitido um movimento tabu desde que esse movimento forneça um valor de função objetivo melhor que o encontrado até o momento [Guimarães 2005].

O funcionamento do algoritmo que utiliza a estratégia de Busca Tabu de forma simplificada é apresentado no algoritmo 1.

Algorithm 1 Pseudocódigo de um procedimento de Busca Tabu simples [Gomes 2009]

$S_0 \leftarrow$ Solução inicial

$s^* \leftarrow s$ (Melhor solução obtida até então)

$Iter \leftarrow 0$ (Contador do número de iterações)

$MelhorIter \leftarrow 0$ (Iteração mais recente que forneceu s^*)

$BTmax \leftarrow$ número máximo de iterações sem melhora em s^*

$T \leftarrow \emptyset$ (Lista Tabu) Inicialize a função de aspiração A

while $Iter - MelhorIter \leq BTmax$ **do**

$Iter \leftarrow Iter + 1$ **if** s' não é tabu ou atende a condição de aspiração **then**

Atualize a Lista Tabu T

$s \leftarrow s'$

end

if $f(s) < f(s^*)$ **then**

$s^* \leftarrow s$

$MelhorIter \leftarrow Iter$

end

Atualize a função de aspiração A

end

Retorne s^*

Em resumo, a estratégia de Busca Tabu simples atua conforme abaixo [Guimarães 2005]:

- Realiza busca com k transições através das configurações de um problema. O valor de k pode ser predefinido ou adaptativamente determinado.
- Dentre os vizinhos da configuração atual, deve ser detectado o que menos degrade a função objetivo.
- Uma configuração é válida se não existirem atributos proibidos, ou que esta respeite ao critério de aspiração.
- A lista tabu é atualizada a cada iteração do algoritmo.

A estratégia apresentada denominada Busca Tabu simples é baseada na implementação mais básica do algoritmo. A Busca Tabu simples utiliza estruturas de memória de curto prazo, ou seja, apenas são mantidos os registros dos atributos que foram alterados durante os mais recentes movimentos feitos pelo algoritmo. Ademais existem modificações que podem utilizar estruturas de memória de longo prazo [Guimarães 2005].

Técnicas de aprendizado podem ser incorporadas em uma pesquisa local. Um dos princípios norteadores é construir um histórico da busca iterativa ou, de forma equivalente, e equipar a busca com memória [Taillard 2016].

Uma das formas de equipar a busca é utilizando uma memória de curto prazo incorporada em uma pesquisa local. A idéia é memorizar em uma estrutura de dados T , os elementos que a pesquisa local é proibida de usar. Essa estrutura é chamada de *lista tabu*. Em sua forma mais simples, uma pesquisa tabu verifica todo o conjunto de soluções vizinhas em cada iteração e escolhe o melhor que não é proibido, ou seja, os atributos selecionados de configurações que foram visitadas em um passado recente, mesmo que seja pior do que a solução atual. Esta estratégia impede o retorno a configurações anteriormente visitadas evitando ciclos de buscas. Para impedir que a pesquisa seja bloqueada ou ser forçada a visitar somente soluções de má qualidade, o número de elementos em T é limitado. Como o número de proibições contidas em T é limitado - esse número é frequentemente chamado de tamanho da *lista tabu* - esse mecanismo implementa uma memória de curto prazo. Em resumo, o algoritmo de Busca Tabu com memória de curto prazo estabelece que dentre os vizinhos da configuração corrente, deve ser localizado aquele que menos deteriore o valor da função objetivo.

Outra maneira de construir histórico da busca iterativa é utilizando a memória de longo prazo. Este é um aperfeiçoamento adicionado ao algoritmo básico, e permite encontrar novas configurações de alta qualidade, utilizando informações armazenadas durante

o processo de memória de curto prazo. Uma *lista tabu* não impede necessariamente um fenômeno de ciclagem, isto é, visitar um subconjunto de soluções ciclicamente. Se a duração da tabu for longa o suficiente para evitar um fenômeno de ciclagem, a busca pode ser forçada a visitar apenas soluções ruins.

A memória de longo prazo pode utilizar o componente de ‘diversificação’. A diversificação consiste em levar o algoritmo a regiões do espaço de busca ainda não exploradas, eliminando atributos anteriormente visitados em busca de novas configurações. A diversificação na busca objetiva evitar o ciclo executando saltos no espaço da solução. Outra técnica de diversificação é mudar a modelagem do problema, por exemplo, aceitando soluções não viáveis, mas atribuindo-lhes uma penalidade.

O componente de ‘intensificação’ pode ser utilizado quando uma solução ‘interessante’ é identificada. A idéia é examinar, de forma provisória, mais profundamente o espaço da solução em sua vizinhança. Muitas técnicas de intensificação são usadas. O mais simples é voltar à melhor solução encontrada e alterar os parâmetros de pesquisa, por exemplo, limitando a duração da tabu ou usando uma vizinhança maior.

Uma outra estratégia de intensificação é o *Path relinking* cujo objetivo Consiste em usar duas ou mais configurações de elite (conjunto reduzido das melhores configurações que foram visitadas durante o processo) para gerar uma nova configuração. Basicamente, consiste em gerar e explorar caminhos no espaço de soluções partindo de uma ou mais soluções elite e levando a outras soluções elite. Para tanto, são selecionados movimentos que introduzem atributos das soluções elite na solução corrente. O caminho, então, é gerado selecionando movimentos que introduzam na solução inicial atributos da solução elite. A cada passo, todos os movimentos que incorporam atributos da solução elite são avaliados e o melhor movimento é selecionado. [Gomes 2009].

De forma sucinta, a busca Tabu é uma metaheurística que guia o algoritmo de busca local na exploração contínua dentro de um espaço de pesquisa. O algoritmo de busca é iniciado com uma solução inicial, e explora o espaço de soluções movendo-se de uma solução para outra que seja seu melhor vizinho até que se satisfaça um determinado objetivo de parada.

5.2 ESTRATÉGIA COM O ALGORITMO GENÉTICO

Os AGs são inspirados na teoria da evolução das espécies de Darwin e constituem-se em métodos evolutivos (adaptativos) de busca de modo a minimizar ou maximizar a função objetivo de um problema de otimização usando os mesmos princípios da seleção natural. Como na natureza, o AG é inicializado com uma população inicial de possíveis soluções

que ao longo das gerações evoluirá, realizará cruzamentos e sofrerá mutações de modo a tornar as populações futuras mais adaptadas de acordo com a função objetivo pré-estabelecida. Uma estrutura semelhante a de um cromossomo é utilizada e operadores de seleção, cruzamento e mutação são aplicados na busca de uma solução do problema. Estes operadores são modificados até que o algoritmo obtenha o objetivo global ou seja interrompido por algum critério de parada. Na literatura, o algoritmo que contém um método de seleção e os operadores de cruzamento e mutação é conhecido por algoritmo genético simples, do inglês *Simple Genetic Algorithm* (SGA), e foi descrito por [Goldberg e Holland 1988].

Em geral, a função objetivo é concebida como uma função de adaptação que determina o grau de adaptação dos indivíduos da população. No âmbito de reconfiguração de redes elétricas esta função de adaptação é normalmente determinada por um critério de desempenho especificado, como a perda de energia ativa.

Em [Duan et al. 2015] foi proposto um método baseado em um algoritmo genético para o problema de reconfiguração de redes elétrica para minimizar perda de potência e maximizar a confiabilidade do sistema.

O funcionamento dos blocos fundamentais de um algoritmo genético simples (SGA) proposto por [Goldberg e Holland 1988] é resumido no fluxograma da Figura 5.1:

Figura 5.1: Fluxograma de um algoritmo genético simples [Goldberg e Holland 1988].

1. Uma população inicial é gerada, um conjunto de indivíduos gerados aleatoriamente, os quais serão avaliados e selecionados.
2. Em seguida ocorre o procedimento da função de avaliação para determinar a aptidão de cada indivíduo no espaço de soluções do problema.

3. A seleção consiste na aplicação do operador de escolha, este determina quais indivíduos irão servir como reprodutores da nova população e quais serão descartados.
4. Na fase de cruzamento são aplicados os operadores *crossover* e mutação. A aplicação desses operadores produz uma nova população.
5. Por fim, realiza-se a checagem do(s) critério (s) de parada. O ciclo evolutivo será encerrado, se pelo menos um dos requisitos estabelecidos foi atingido, caso contrário todo processo é repetido a partir da fase de avaliação (*fitness*).

A tarefa principal de um algoritmo evolucionário é buscar de forma eficiente, em amostras do espaço de busca S , soluções que estejam de acordo com o objetivo do problema. É importante mencionar que estas soluções não precisam ser necessariamente ótimas, mas sim satisfatórias ou adequadas ao problema.

5.2.1 Geração da População

O AG usa uma analogia direta com o comportamento natural. Um AG normalmente é iniciado com uma população de indivíduos (ou cromossomos) determinada de forma aleatória. Cada indivíduo da população representa uma possível solução para o problema de otimização proposto [Beasley, Bull e Martin 1993]. Cada cromossomo é uma sequência de genes, como demonstrado na Figura 5.2. Uma população geralmente define alguns aspectos importantes como: (i) A geração da população inicial; (ii) O tamanho da população; (iii) O tamanho do cromossomo.

Figura 5.2: Representação de um gene [Sivanandam e Deepa 2008].

Os genes podem ser individualmente representados por diversos tipos de codificação. O processo pode ser executado usando bits, números, árvores, matrizes, listas ou quaisquer outros objetos. A codificação depende principalmente da solução do problema. Por exemplo, pode-se codificar diretamente números reais ou inteiros.

O tamanho da população não deve ser muito grande, haja vista que populações muito grandes demandam um esforço computacional maior e, conseqüentemente, requerem um tempo maior de processamento. Por outro lado, uma população pequena demais proporciona uma menor cobertura do domínio do problema e causa a convergência prematura

para ótimos locais. Portanto, um tamanho ideal de população precisa ser decidido de acordo com o problema abordado.

Existem dois métodos principais para inicializar uma população em um AG. Eles são:

- Inicialização aleatória - Preenche a população inicial com soluções completamente aleatórias. No caso de um cromossomo binário codificado, isso significa que cada bit é inicializado em um zero ou um aleatório.
- Inicialização heurística - Preencha a população inicial usando uma heurística conhecida para o problema.

De acordo com [Sivanandam e Deepa 2008], a população inicial deve idealmente ser a maior possível, levando em consideração a não degradação da performance. Todos os diferentes alelos (genes) possíveis de cada um devem estar presentes na população. Para conseguir isso, a população inicial é, na maioria dos casos, escolhida aleatoriamente. No entanto, em determinados problemas, um tipo de heurística pode ser usada para semear a população inicial. Desta forma, é possível que algoritmo genético encontre boas soluções mais rapidamente. Entretanto, deve-se ter certeza de que a população é adequada. Caso contrário, se a população não tiver muita diversidade, o algoritmo apenas explorará uma pequena parte do espaço de busca e terá dificuldades em encontrar soluções ótimas globais.

A população sendo a combinação de vários cromossomos é representada como na Figura 5.3.

Population	Chromosome 1	1 1 1 0 0 0 1 0
	Chromosome 2	0 1 1 1 1 0 1 1
	Chromosome 3	1 0 1 0 1 0 1 0
	Chromosome 4	1 1 0 0 1 1 0 0

Figura 5.3: Representação de uma população [Sivanandam e Deepa 2008].

5.2.2 Função de avaliação

Analogamente ao comportamento da natureza no processo de seleção natural onde os indivíduos ao longo das gerações são impulsionados para a extinção ou adaptação, o AG usa uma função objetivo para determinar o grau de adaptação dos indivíduos de sua população. Desta forma, para cada indivíduo do AG, é designado um valor que representa o seu grau de adaptação. Este valor é obtido usando os indivíduos em uma

função objetivo pré-determinada. A função de otimização ou função objetivo representa o ambiente no qual a população se encontra e simula o papel da pressão exercida pelo ambiente sobre o indivíduo. Essa função objetivo é também conhecida como função de avaliação ou função de adaptabilidade (*Fitness*) [Whitley 1994].

Função *Fitness* (Função de Avaliação) avalia a paridade de uma determinada solução com a solução ideal do problema desejado, ou seja, quão adequado é uma solução para determinado problema.

Em algoritmos genéticos, cada solução é geralmente representada por uma sequência numérica, denominada cromossomo (indivíduo). É necessário testar essas soluções e encontrar o melhor conjunto de soluções para resolver um determinado problema. Cada solução, portanto, precisa receber uma pontuação, para indicar a proximidade com a especificação geral da solução desejada. Essa pontuação é gerada pela aplicação da função de adequação ao teste ou pelos resultados obtidos da solução testada.

A aptidão (*fitness*) de um indivíduo em um algoritmo genético é o valor de uma função objetiva para seu fenótipo. Para calcular a aptidão, o cromossomo precisa ser decodificado primeiro e a função objetivo precisa ser avaliada. A aptidão não apenas indica quão boa é a solução, mas também corresponde a quão próximo o cromossomo está do ideal.

No caso da otimização multicritério, a função *fitness* é definitivamente mais difícil de determinar. Em problemas de otimização multicritério, muitas vezes há um dilema sobre como determinar se uma solução é melhor que outra. O que deve ser feito se uma solução é melhor para um critério, mas pior para outra? Neste caso, o problema vai ser atrelado a definição de uma solução "melhor" do que de como implementar um GA para resolvê-lo. Se, por vezes, uma função de aptidão obtida por uma simples combinação dos diferentes critérios pode dar um bom resultado, supõe-se que os critérios possam ser combinados de uma maneira consistente. Mas, para problemas mais avançados (problemas de tempo polinomial não determinístico), pode ser útil considerar algo otimizado ou outras idéias da teoria de otimização multicritério.

5.2.3 Operadores de Seleção

Assim como na natureza, o processo de "seleção" ou "reprodução" utilizado pelo AG é semelhante à seleção natural. Isto implica que a seleção é aplicada na população atual de modo a produzir uma população intermediária que irá passar pelos processos de recombinação (ou crossover) e mutação para, por fim, produzir a próxima geração [Whitley 1994].

Seleção é o processo de escolher dois pais da população para o cruzamento. Depois de decidir sobre uma codificação, o próximo passo é decidir como realizar a seleção, ou seja, como escolher indivíduos na população que criarão descendentes para a próxima geração e quantos descendentes cada um criará. O objetivo da seleção é enfatizar indivíduos mais aptos na população, na esperança de que suas nascentes tenham maior aptidão. Os cromossomos são selecionados da população inicial para serem pais para reprodução. O problema é como selecionar esses cromossomos e permitir que os melhores sobrevivem para criar novos descendentes.

O processo de seleção tem de ser equilibrado com a forma de variação de cruzamento e mutação. Seleção muito forte significa que indivíduos altamente aptos, sub-ótimos, assumirão a população, reduzindo a diversidade necessária para a mudança e o progresso; seleção muito fraca resultará em evolução muito lenta.

Na literatura, existem diversos métodos de seleção, como por exemplo o método da roleta, o método do torneio e o elitismo.

No método de seleção por Roleta, exemplificado de maneira hipotética na Figura 5.4, cada indivíduo da população é apresentado na roleta com um valor relativo ao seu índice de aptidão [Pozo et al. 2005]. Isso pode ser expresso pela razão do valor da sua *fitness*, em relação ao somatório do valor da *fitness* de todos os indivíduos da população. Assim, para realizar a seleção de um indivíduo, simula-se o sorteio de um número em uma roleta e compara-se este número com a probabilidade do indivíduo ser selecionado.

Esta é apenas uma técnica de seleção moderadamente forte, uma vez que não é garantido que os indivíduos aptos sejam selecionados, mas de certa forma têm uma chance maior.

Figura 5.4: Método de seleção por roleta [Pozo et al. 2005]

Apesar de ser amplamente utilizado, um dos principais problemas deste método é em relação ao seu tempo de processamento já que o método exige duas passagens por todos

os indivíduos da população. Um exemplo da implementação deste método, é mostrado a seguir no algoritmo 2:

Algorithm 2 Pseudocódigo básico do método de seleção por roleta. [Mitchell, Chambers e Anderson 1997]

$T \leftarrow$ Soma dos valores de aptidão de todos os indivíduos da população

for *cada indivíduo da população* **do**

$r =$ valor aleatório entre 0 e T

 Percorra sequencialmente os indivíduos da população, acumulando em S o valor de aptidão dos indivíduos já percorridos

if $S \geq r$ **then**

 | Selecione o indivíduo corrente

end

end

Um outro método é a seleção por Torneio. Um número p de indivíduos da população é escolhido aleatoriamente para formar uma sub-população temporária [Pozo et al. 2005]. Deste grupo, o indivíduo selecionado dependerá de uma probabilidade k definida previamente.

Utiliza-se um mecanismo para selecionar indivíduos da população atual para criar um grupo de acasalamento. Indivíduos do grupo de acasalamento são usados para gerar novos descendentes, com a descendência resultante formando a base da próxima geração.

Neste tipo de de seleção é realizado um processo de pressão com o objetivo que os melhores indivíduos possam ser favorecidos: quanto maior é o grupo de acasalamento, aumentam as chances de os melhores indivíduos serem favorecidos. Esta seleção pressuriza o AG para melhorar a aptidão da população sobre as gerações seguintes.

A taxa de convergência de um AG é amplamente determinada pela pressão seletiva, com pressões de seleção mais altas, resultando em maiores taxas de convergência. No entanto se a pressão for muito alta, há uma chance maior de o AG convergir prematuramente para uma solução incorreta (abaixo do ideal).

Um exemplo básico da implementação deste algoritmo é mostrado no algoritmo 3, onde $p = 2$:

Algorithm 3 Pseudocódigo básico do método de seleção por torneio. [Mitchell, Chambers e Anderson 1997]

```

k = 0.75 for N vezes do
  Escolha 2 indivíduos da população aleatoriamente
  r = valor aleatório entre 0 e 1
  if r < k then
    | O melhor indivíduo é escolhido
  else
    | O pior indivíduo é escolhido
  end
end

```

5.2.4 Operadores de Cruzamento

Este operador é considerado o operador genético predominante [Pozo et al. 2005]. Através do cruzamento são gerados novos indivíduos (população) mesclando características de dois indivíduos existentes na população corrente. Esta mistura é feita baseado na reprodução de genes em células. Setores que possuem as características de um indivíduo são trocados por suas parcelas equivalentes do outro. O resultado desta operação é um indivíduo que virtualmente associe as melhores características dos indivíduos usados como base. Alguns tipos de cruzamento bastante utilizados são o cruzamento em um ponto e o cruzamento em dois pontos.

(a) Cruzamento de 1 ponto

(b) Cruzamento de 2 pontos

Figura 5.5: Exemplos de Cruzamentos [Sivanandam e Deepa 2008].

Com um ponto de cruzamento, seleciona-se aleatoriamente um ponto de corte do cromossomo. Cada um dos dois descendentes recebe informação genética de cada um dos

pais como apresentado na Figura 5.5a.

Com dois pontos de cruzamento, Figura 5.5b, um dos descendentes fica com a parte central de um dos pais e as partes extremas do outro pai e vice versa.

5.2.5 Operadores de Mutação

O operador mutação tem por objetivo restaurar a diversidade da população de cromossomos de modo a evitar a convergência prematura do AG para mínimos locais [Zuben 2000] sem destruir o progresso já obtido com a busca. Esta restauração da diversidade é feita modificando aleatoriamente uma ou mais variáveis (genes) de um cromossomo.

Após o cruzamento, as sequências de caracteres são submetidas a mutação. A mutação impede que o algoritmo fique preso em um mínimo local. A mutação desempenha o papel de recuperar os materiais genéticos perdidos, bem como de informações genéticas aleatoriamente perturbadoras. É uma apólice de seguro contra a perda irreversível de material genético. Tradicionalmente, a mutação é considerada um simples operador de busca. Se o crossover deve explorar a solução atual para encontrar as melhores, a mutação deve ajudar na exploração de todo o espaço de busca.

A mutação é vista como um operador de segundo plano para manter a diversidade genética na população. Introduce novas estruturas genéticas na população, modificando aleatoriamente alguns de seus blocos de construção. A mutação ajuda a escapar da armadilha dos mínimos locais e mantém a diversidade na população. Também mantém o *pool* genético bem estocado e, portanto, garante a ergodicidade [Sivanandam e Deepa 2008]. Um espaço de busca é considerado ergódico se houver uma probabilidade diferente de zero de gerar qualquer solução de qualquer estado de população.

Existem muitas formas diferentes de mutação para os diferentes tipos de representação. Para representação binária, uma simples mutação pode consistir em inverter o valor de cada gene com uma pequena probabilidade. A probabilidade é geralmente tomada em torno de $1/L$, onde L é o comprimento do cromossomo.

A mutação de um bit envolve inverter um pouco, mudando 0 para 1 e vice-versa, como demonstrado na Figura 5.6.

5.2.5.1 Elitismo O elitismo é a técnica de seleção que busca preservar o(s) melhor(es) indivíduo(s) de uma população. Esses indivíduos, considerados como elite de uma geração, são utilizados para melhorar a população futura. Isso significa que o melhor cromossomo de uma geração G é automaticamente transmitido para a geração $G + 1$. Com o método de seleção por elitismo, a qualidade da melhor solução em cada geração

Figura 5.6: Mutação simples [Pozo et al. 2005]

aumenta constantemente ao longo do tempo [Deb et al. 2000] e [Silva et al. 2007].

Nesta tese, a técnica de elitismo utilizou como parâmetro de seleção os barramentos com menor valor do módulo de potência aparente, que constitui a soma vetorial entre as potências ativa (P) e reativa (Q) [Creder 2016]. Desta forma, é feito um ranqueamento das barras da menor menor potência aparente para a maior potência aparente. A potência aparente foi utilizada na técnica de elitismo visando a redução global da perda de energia do sistema. A potência aparente utilizada é dada pela seguinte equação:

$$|N| = \sqrt{P^2 + Q^2} \quad (5.1)$$

Onde:

- N - Representa a potência aparente na barra.
- P - Representa a dissipação em calor na barra.
- Q - Representa os efeitos indutivos e/ou capacitivos na barra.

Com a utilização dos outros métodos de seleção apresentados na seção 5.2.3, existe sempre a possibilidade de haver uma degradação na qualidade das gerações, devido às suas características estocásticas. Por outro lado com a utilização do elitismo, no pior caso, a próxima geração vai possuir um indivíduo tão bom quanto a anterior.

Desta forma, ao se utilizar o elitismo, os AGs tem seu desempenho melhorado, pois se permite que o mesmo explore novas gerações, conjunto de indivíduos gerado a partir da população anterior, sem haver degradação de desempenho durante o processo iterativo, pois as soluções mais bem adaptadas até então têm sua sobrevivência assegurada.

Baseado neste aspecto e em comparação às características estocásticas dos outros métodos de seleção apresentados, nos algoritmos desenvolvidos foram utilizados o elitismo

com o intuito de ampliar a probabilidade de se obter um valor ótimo de reconfiguração de redes elétricas com menores perdas ativas.

5.3 HATSGA

O HATSGA [Calhau, Martins e Bezerra 2015] é um algoritmo híbrido que busca otimizar o processo de reconfiguração de redes elétricas utilizando como base a estratégia da Busca Tabu incorporando a fase de seleção pertinente aos algoritmos genéticos.

De acordo com [KUMAR et al. 2013] a classificação de reconfiguração de rede algoritmos é dividida em: (i) métodos heurísticos; (ii) algoritmos de otimização; (iii) métodos heurísticos em combinação com otimização.

A necessidade de buscar uma solução ótima a partir de uma grande área de busca fez com que técnicas utilizando métodos heurísticos ou combinação entre heurística e otimização se tornassem consideravelmente mais lentas na convergência. Por exemplo, a Busca Tabu se comporta muito bem quando utilizados em topologias menores, mas devido a sua característica de busca local, o aumento de conexões adjacentes a cada vértice (nó) degrada muito seus resultados.

Para evitar tais dificuldades acima, muitos dos algoritmos de otimização como o algoritmo genético, as técnicas de otimização Swarm, métodos de lógica difusa se tornaram populares e utilizados em pesquisas atuais.

Na reconfiguração de redes elétricas o objetivo é encontrar topologias que: (i) sejam radiais; (ii) todos os vértices estejam conectados e (iii) possua a menor perda elétrica ativa.

Os algoritmos genéticos são amplamente utilizados para tentar solucionar estes problemas, no entanto encontrar um processo de cruzamento que resulte em topologias que respeite os aspectos citados acima é um grande desafio, pois dificilmente cruzamentos que são comumente utilizados como os apresentados na seção 5.2.4 vão resultar em topologias radiais.

A Busca Tabu é uma meta-heurística que utiliza uma vizinhança composta por um conjunto de soluções com características “muito próximas”, e a estratégia da Busca Tabu é percorrer a vizinhança dessa solução em busca de outra com valor menor (baseado na função objetivo). Caso a solução vizinha for encontrada, esta torna-se a solução atual e o algoritmo prossegue. Caso não encontre uma melhor solução vizinha, a solução corrente é um ótimo local em relação à vizinhança adotada. Mas devido a esta busca exaustiva, esse tipo de estratégia acaba por sofrer uma deterioração da performance conforme o aumento das topologias.

Em contrapartida, o algoritmo genético é um método de otimização de propósito geral e não sofre em decorrência da escala das topologias. No entanto, a principal dificuldade desse método no processo de reconfiguração são encontrar topologias adequadas as restrições radialidade. Ao realizar o processo de cruzamentos dos indivíduos, as principais metodologias disponíveis raramente reproduzem topologias desejadas. Na maioria dos casos uma população inicial adequada que irá englobar quase todos os resultados válidos.

O HATSGA utiliza uma estratégia de manipulação que permite minimizar o espaço de busca, eliminando a possibilidade de verificar configurações de topologia que não cumprem o critério de restrição radial. Isso por meio de um método de geração de ciclos induzido. O pseudocódigo da implementação do HATSGA é mostrado no algoritmo 4.

Algorithm 4 HATSGA Pseudocode [Calhau e Martins 2017]

Ler informações da topologia

Gera uma população inicial $S_o \leftarrow$ Solução Inicial

$P_a \leftarrow$ Energia ativa de S_o

$Min \leftarrow P_a$

$K_o \leftarrow$ Chaves manipulável de S_o **for** *each* K_o **do**

 | $switch = 1$ (Fechar chave)

 | Busca de ciclo

 | $Listc \leftarrow$ Lista de ciclos

end

for *cada ciclo em* $Listc$ **do**

 | Escolher as chaves baseado no processo de seleção

 | $Listps \leftarrow$ Lista de chaves escolhidas pelo elitismo

end

Criar TL (Lista tabu) **for** *cada topologia gerada pela condição da chave em* $Listps$ **do**

 | **if** *não existe em* TL **then**

 | Atualiza TL

 | Calcula P_a (Nova perda ativa) **if** $P_a < Min$ **then**

 | $Min \leftarrow P_a$

 | **end**

 | **end**

end

O requisito básico do HATSGA é começar com uma topologia radial, para isso é realizado um processo de população inicial utilizando o algoritmo Prim, onde será escolhida a topologia para realizar as outras etapas do processo. As fases de execução do algoritmo

HATSGA (algoritmo 4) são mostradas na Figura 5.7, e são descritas em sequência:

Figura 5.7: Fluxo de execução do HATSGA

1. O HATSGA gera uma rede radial como uma topologia inicial usando os conceitos de árvore geradora mínima (cs), calcula a perda de energia (bs) para esta topologia através do cálculo do fluxo de potência utilizando o método de Newton-Raphson.

E com isso, gera uma lista tabu (TL) com a configuração inicial (lista das arestas abertas).

2. De (cs), todas as chaves abertas (arestas) são armazenados em um vetor (ns). Para cada chave em ns , altera-se o estado “closed”, criando um laço na topologia atual (cs).
3. Utiliza o elitismo (onde n dos melhores candidatos em cada geração são levados para a próxima geração) para selecionar as topologias que têm maior probabilidade de sucesso para fazer parte da solução e estas são no armazenadas no vetor ns' .
4. Para cada chave em ns' , a chave é aberta desfazendo o laço. O perda de energia da nova topologia é calculada. Se a nova topologia ainda não estiver armazenada na lista tabu (TL), será adicionada.
5. Se a perda de energia bs' da nova topologia computada for menor que a armazenada anteriormente (bs), a melhor solução será atualizada.
6. Após a verificação de todos os laços setoriais existentes, a perda de energia bs da solução é atualizada com a melhor topologia (configuração).

A Figura 5.8a representa uma topologia de 14 barras do IEEE, onde 5.8b será o subgrafo gerado e utilizado como possível topologia inicial. O algoritmo Prim [Prim 1957] gera uma topologia de árvore mínima na qual a soma de todas as arestas é minimizada, mantendo todos os vértices interconectados sem laços.

Figura 5.8: a) Grafo G com 14 vértices e 20 arestas modificado do ieee 14bus, b) Árvore (MST) retornada pelo algoritmo de Prim

A partir da topologia inicial será gerado uma lista arestas desconectadas (Tabela 5.1) que guiará as etapas restantes de execução do algoritmo HATSGA.

Tabela 5.1: Lista de arestas desconectadas

Topologia Inicial (IEEE-14bus)	
Arestas Abertas	S1; S4; S5; S8; S9; S12; S13

O algoritmo do HATSGA usa a lista de arestas abertas obtidas a partir da topologia inicial para criar setores com laços (*loops*). A 5.9 ilustra a aresta S1 sendo fechada e, como tal, criando um circuito na topologia anteriormente sem laço.

Figura 5.9: *Loop* gerado pelo fechamento da aresta S1.

Uma vez criado o laço, o HATSGA obtém a lista de arestas pertencentes a este setor com laço e, a seguir, computará novas topologias de reconfiguração aplicando uma sub-heurística do HATSGA por meio do COH (Heurística de Otimização de *Cluster*) baseada em elitismo. O COH [Calhau e Martins 2017] é responsável por gerar e solucionar ciclos que reduz o espaço de busca local de solução. O COH é executado até que seja percorrido todos os possíveis ciclos geráveis na solução atual. A Figura 5.10 ilustra a operação da sub-heurística do HATSGA por meio do COH.

Figura 5.10: *Cluster Optimization Heuristic*(COH)

Com base na lista de *switches* (arestas) escolhidas no processo de elitismo como representado na Figura 5.10, o algoritmo HATSGA calcula os *loops* com base na menor perda de energia para esse *cluster*. A Figura 5.11 ilustra uma topologia obtida após o cálculo da perda mínima de energia.

Figura 5.11: Exemplo de gráfico resultante da eliminação de *loop* gerada na Figura 5.9

O HATSGA repete esse processo baseado no COH para todas as arestas abertas no grafo inicial utilizado. Desta forma, é evitado a busca de topologias que não são radiais, minimizando o tempo de processamento e melhorando o desempenho do algoritmo.

O algoritmo HATSGA utiliza multi-critérios e o método de seleção baseado no elitismo para encontrar uma solução adequada ao problema. Além de buscar a minimização de uma função $f(x)$ (perda ativa de energia), o algoritmo HATSGA utiliza critérios como a qualidade da solução encontrada (variação de tensão nos barramentos), prioridades na indução de ciclos (topologias reconfiguradas) e a combinação destes.

UM ARCABOUÇO COGNITIVO PARA REDES INTELIGENTES

Neste capítulo, apresentamos uma nova solução, o arcabouço cognitivo [Calhau, Bezerra e Martins 2015], o CBR-SGRec aborda ao mesmo tempo uma proposta de algoritmo heurístico híbrido (HATSGA) e uso de gerenciamento cognitivo através de CBR. O arcabouço, através do algoritmo proposto, utiliza princípios de algoritmo de otimização (Busca Tabu), técnicas de inteligência artificial (algoritmo genético) com a propriedades de computação autônoma de autocura. O aprendizado de máquina utilizado pelo algoritmo híbrido é o CBR. A solução proposta foi pensada no contexto *Smart Grid* direcionado para a reconfiguração da rede com foco na análise de infraestrutura (topologia), minimização de perdas de energia, recuperação de falhas e otimização da rede elétrica, a fim de gerenciar a rede elétrica com o mínimo de intervenção humana, além apoiar o gestor no processo de tomada de decisão.

6.1 CBR-SGREC - MODELAGEM, CARACTERÍSTICAS E REQUISITOS

A ideia do CBR-SGRec é propor uma estratégia cognitiva com características autônomas para o problema de reconfiguração de redes elétricas, em forma de arcabouço, utilizando um algoritmo híbrido e métodos de aprendizagem de máquina (inteligência computacional - CBR) para encontrar soluções baseadas em políticas e/ou objetivos definidas pelo gestor, e principalmente adaptar-se às falhas de forma a otimizar o uso dos recursos existentes.

O trabalho desenvolvido se baseia na utilização de um arcabouço com funcionalidades de monitoração e atuação com um plano de conhecimento que, em suma, aborda o problema de reconfiguração de redes elétrica utilizando com características autonômicas e aprendizagem de máquina.

Figura 6.1: Arcabouço de monitoração e atuação no contexto *Smart Grid*.

O arcabouço CBR-SGRec é ilustrado na Figura 6.1. O arcabouço produz, como saída, uma nova configuração de rede. A busca de uma nova configuração de rede é realizada sem a intervenção direta do administrador da rede e, desta forma, assume a característica de autogerenciamento no âmbito das soluções designadas autonômicas e cognitivas.

A função de monitoramento permite que o arcabouço possa coletar e reportar detalhes do estado do sistema, como por exemplo, os parâmetros elétricos e/ou topologia. No plano de conhecimento, a função de análise examina e compreende o estado atual do sistema em função dos dados provenientes do monitoramento. A função de planejamento reside

na definição do conjunto de ações necessárias para obter uma solução adequada, podendo utilizar o algoritmo híbrido proposto ou utilizar soluções anteriores (casos) através do CBR. A função de atuação modifica o estado do sistema gerenciado conforme solução oriunda do planejamento.

A modelagem genérica do arcabouço pode ser visualizada na Figura 6.2, e é composta por:

- Um módulo que recebe o contexto atual (estado do sistema / os parâmetros da rede elétrica) do ambiente *Smart Grid* ;
- Um conjunto de requisitos de monitoração e atuação, especificados pelo administrador do sistema;
- Um plano de conhecimento (Análise / Planejamento / Execução), analisa as possíveis soluções para o problema, indicando a mais indicada para a situação.

O arcabouço cognitivo para o problema de reconfiguração de redes elétrica pode ser genericamente modelado (Figura 6.2) e percebido como um sistema que recebe o estado atual do ambiente gerenciado (estado da rede) e um conjunto de requisitos de funcionamento da rede, especificados pelo administrador do ambiente (requisitos de negócio e/ou administração da rede).

Figura 6.2: Modelagem genérica do arcabouço CBR-SGRec.

Os requisitos básicos definidos para o arcabouço cognitivo conforme o modelo genérico definido na Figura 6.2 são os seguintes:

- Modularidade;
- Escalabilidade;
- Exequibilidade em relação ao tempo computacional de busca de novas soluções para o problema de reconfiguração;
- Robustez.

Uma visualização das características e requisitos pertinentes a robustez do arcabouço CBR-SGRec pode ser vista na Figura 6.3.

Figura 6.3: Requisitos e características decorrentes do arcabouço CBR-SGRec

A estruturação do arcabouço adota uma estrutura modular orientada para outros cenários de aplicação além do foco de aplicação apresentado nesta tese (previsibilidade de falhas, gerenciamento distribuído de geração de energia, dentre outros), que é o foco orientado a encontrar soluções para o problema de recuperação de redes. Neste trabalho, o plano de decisão utiliza uma estratégia cognitiva juntamente com o algoritmo HATSGA e técnicas de aprendizado (CBR).

A escalabilidade é um aspecto importante e significativo para o arcabouço. As redes elétricas atuais apresentarem uma tendência a ter um número elevado de dispositivos conectados [Zhu 2015]. Portanto, o arcabouço proposto deve ser capaz de atuar em redes de diferentes topologias, sem restrições de tamanho. Desta forma, é fundamental que a estratégia proposta nesta tese possa escalar na busca de novas soluções para o problema de reconfiguração de rede elétricas, haja vista que a heterogeneidade e o grande número de dispositivos já representa uma forte tendência no contexto Smart Grid.

A exequibilidade do tempo computacional no que tange a busca por novas soluções para a rede gerenciada é outro um requisito fundamental no projeto do arcabouço. A

busca cognitiva e de forma autonômica de uma nova configuração para o sistema gerenciado pode levar a um tempo de resposta inaceitável para os requisitos especificados pelo gerente do sistema.

Adaptabilidade consiste na capacidade do arcabouço de se adaptar em resposta a mudanças no ambiente monitorado, as regras de negócio e/ou condições ambientais, como falhas. Como exemplo, um sistema cognitivo com características autonômicas deve ser capaz de se adaptar a diferentes redes, independente do tamanho, topologia ou regras de negócio, sempre atuando para prover soluções adequadas aos problemas ou subsidiar o gerente nas tomadas de decisões.

A característica de robustez [Kephart e Das 2007] consiste na capacidade do arcabouço ser tolerante a estados não desejáveis, independentemente de sua localização e duração. A característica de robustez almeja manter o funcionamento do sistema persistente mesmo com perturbações contínuas proveniente de falhas (humanas ou ambientais).

A característica de sobrevivência é a capacidade do sistema prover uma melhor robustez em casos de falhas inesperadas e em cumprir, com tempo hábil, seus objetivos mediante a presença de ameaças [Sterbenz et al. 2010], independentemente de sua localização e duração. Desta forma, busca permanecer em uma zona de equilíbrio conforme os requisitos e/ou regras de negócios estabelecidas.

É importante que estes requisitos e/ou regras de negócios sejam atendidos mesmo que o sistema gerenciado tenha dinamicidade de elementos, ou seja, novos barramentos ou microgrids (um sistema de distribuição de energia composto por uma ou mais fontes de energia distribuída) sejam inseridos ou removidos do sistema. Tal fato impacta diretamente na complexidade e desempenho de gerenciamento do sistema. Assim o arcabouço deve estar apto a prover de forma autonômica os requisitos considerando estas necessidades. No escopo desta tese, a característica de tolerância a mudanças engloba as características de tolerância de variação de topologias, seja por dinamicidade de elementos (inclusão ou remoção), e de sobrevivência, mediante a falhas por parada.

No que tange a otimização, o arcabouço deve ser capaz de oferecer soluções – sempre que possível – que mantenham a qualidade dos serviços ofertados pela rede, mesmo com a imprevisibilidade das falhas.

A provisão de soluções em tempo de resposta aceitável deve considerar a maximização da qualidade da solução oferecida pelo arcabouço. Certamente, o gerente espera que o arcabouço cognitivo para gerência de redes elétricas forneça soluções que conciliem o tempo de resposta e a qualidade da solução encontrada. Esta dualidade não é, dentro dos limites de nosso conhecimento, devidamente tratada dentro do contexto da autonomia

aplicada a gerência de redes elétricas. Essa dualidade entre o tempo computacional de resposta e a qualidade da solução é um dos pontos de investigação dessa tese.

Segundo [Sterbenz et al. 2010], a sobrevivência, a dinamicidade de elementos no sistema e a otimização são características necessárias – porém não suficientes – para a garantia da robustez. Um sistema que possui suporte a tais características não pode ser considerado robusto, em termos conceituais, uma vez que outras áreas devem ser atendidas como por exemplo: tolerância a falhas e segurança (física e cibernética). Desta forma, podemos indicar que o arcabouço CBR-SGRec possui características que viabilizam a robustez, haja vista que, o CBR-SGRec se adapta a estados não desejáveis, como falhas, e mantém o funcionamento da rede gerenciada persistente atendendo aos requisitos estabelecidos pelo gerente.

Como requisito básico, é necessário que o arcabouço seja capaz de utilizar diferentes estratégias e algoritmos na busca de soluções de recuperação de redes em seu plano de decisão, conforme ilustrado na Figura 6.4.

Figura 6.4: O foco de atuação do Arcabouço CBR-SGRec.

O requisito de autogerenciamento é um requisito básico e intrínseco de implantação do arcabouço, na medida em que se propõe uma solução cognitiva com características

autonômicas. O autogerenciamento consiste na modificação da configuração atual do ambiente (rede). Essa modificação deve atender os requisitos estabelecidos durante a busca de uma solução (nova configuração) na presença de alguma falha (de conexão de barramentos).

O plano de decisão é o cerne das contribuições deste trabalho sendo ilustrado com detalhes na Figura 6.5 e deve atender os requisitos especificados pelo arcabouço (Figura 6.3), ao ofertar cognitivamente soluções para o ambiente gerenciado.

Figura 6.5: Plano de Decisão do Arcabouço CBR-SGRec.

O plano de decisão é composto de cinco módulos:

- Módulo de Controle CBR-SGrec – Responsável por coordenar as ações entre módulos, base de conhecimento e requisitos especificados pelo administrador. Controla o fluxo de informações entre os módulos deste plano.
- Estado da Rede Analisado – Este módulo contém os parâmetros da rede elétrica que serão levados em consideração na busca de novas soluções. Por exemplo, radialidade da topologia proposta, perda de energia ativa da solução que podem ser utilizados na especificação do arcabouço.
- Algoritmo HATSGA – Este módulo contém o algoritmo HATSGA que pode ser utilizado na busca de soluções. É importante ressaltar que quaisquer outros algoritmos podem ser utilizados, haja vista flexibilidade do arcabouço que faculta inserir novos algoritmos que podem ser utilizados para o problema de reconfiguração de redes.
- Similaridade – Este módulo contém uma função matemática (equação 4.4) que calcula a solução que mais combina (mais similar) com o problema atual. Para tal, esse módulo foi implementado usando o Protégé [D’Ippolito accessed July 1, 2018] e as ferramentas MyCBR [DFKI, Computing e UWL accessed June 9, 2018].

- Validador – O objetivo deste módulo é filtrar a(s) solução(es) encontrada(s) pelo módulo de Similaridade. Pode ser possível encontrar mais de uma configuração para otimizar os recursos do ambiente gerenciado. Este módulo verificará se todos os requisitos estão sendo atendidos e selecionará qual das soluções possíveis será executada.

Em suma, o plano de decisão recebe o sintoma (condutância, estado da chave no circuito, magnitude da tensão na barra, dentre outros) da rede monitorada através do sistema de gerenciamento e auxiliado pelo plano de conhecimento, identifica os requisitos definidos pelo gerente da rede para a busca de uma nova solução. E, finalmente, executa um “ciclo de busca de solução” almejando a encontrar uma solução para o sistema. Esta solução (nova configuração da rede) gera efetivamente uma ação, que deve ser validada pelo gerente (a critério deste, ou permitir que o sistema tome a decisão de forma autônoma) e posteriormente encaminhada para o plano de execução.

O cenário básico de investigação proposto são os sistemas de distribuição de rede elétrica visando a viabilização de soluções otimizadas para o problema de reconfiguração de rede e sistemas de gerência de distribuição de energia. A abordagem da solução inclui a utilização de um novo algoritmo heurístico de monitoração e atuação baseadas em técnica de aprendizado de máquina (CBR) encapsulada em forma de um arcabouço.

Dentro desta abordagem, o arcabouço proposto visa tornar mais eficiente a gerência e a operação do sistema elétrico, através de estratégias de monitoramento, análise, planejamento e execução com características autônomicas.

6.2 MODELAGEM COMPUTACIONAL DO ARCABOUÇO - LINGUAGEM “R”

A modelagem computacional ajuda a propor soluções para problemas científicos e complexos usando simulação. Para isto, analisamos os fenômenos, desenvolvemos modelos matemáticos para descrever o problema, e preparamos códigos computacionais (algoritmos) para prover soluções.

“R” [Team 2016] é uma linguagem e também um ambiente de desenvolvimento gratuito voltado para a área da estatística, que possui um número considerável de funções computacionais implementadas e ferramentas para gerar gráficos. A escolha desta linguagem foi motivada pelo fato de que o “R” não é simplesmente um ambiente de desenvolvimento exclusivamente estatístico, trata-se de uma linguagem gratuita e de código aberto que pode ser aplicada a uma tecnologia emergente, ao estudo dos sistemas de engenharia, entre outras áreas de conhecimento.

O ambiente de desenvolvimento computacional do “R” pode também ser usado livremente para cálculos matemáticos e de engenharia que não são dependentes de um projeto específico. O “R” tem uma vasta biblioteca e funções para lidar com operações com números complexos, vetores e manipulação de matrizes, expressão algébrica, ODEs (equação diferencial ordinária), e pacotes de visualização. O “R” proporciona uma ampla variedade de cálculos estatísticos (modelos lineares e não lineares, testes estatísticos clássicos, análise de séries temporais, classificação, agrupamento, entre outros) e é altamente extensível.

A modelagem computacional apresentada tem como objetivo propor uma modelagem baseada em grafos, implementada no “R” para soluções de proteção, otimização e geração dinâmica que lida com distúrbios de um sistema de potência no que diz respeito à minimização de perdas, interrupção do fornecimento de energia elétrica e outras anomalias.

O *igraph* [Igraph 2016] é uma coleção de ferramentas de software livre para a criação e manipulação de grafos direcionados e não direcionados para o ambiente de desenvolvimento em “R”. O *igraph* inclui implementações para problemas clássicos de Teoria dos Grafos, como árvore geradora mínima e também implementa algoritmos para alguns métodos de análise de redes complexas, como medidas de centralidades (grau, proximidade, caminho mais curto, dentre outros) e da estrutura da rede (topologias).

Para solução requerida na análise da nova configuração de rede proposta pelo arco-bouço, foi utilizado para o cálculo do fluxo de potência o método de Newton-Raphson usando o “R” e foram adotados como uma função no algoritmo híbrido proposto neste trabalho.

O sistema de distribuição tem uma configuração que inclui um conjunto de circuitos representados por tipo (status) de chave (*switch*): chaves que normalmente estão abertas (*tie switch*) e chaves que normalmente estão fechadas (*sectionalizing switch*). Tal representação podemos modelar como uma árvore do ponto de vista da Teoria dos Grafos.

Os circuitos que não são energizados são chamados ramos da conexão (grafo desconexo), e uma substituição adequada, uma conexão a partir de uma reconfiguração, cria uma nova árvore (uma configuração de reconfiguração do sistema de energia) representado por um novo grafo conectado, no qual sempre há um caminho entre quaisquer dois circuitos elétricos (vértice), sem laço.

O sistema IEEE-14 Barras ilustrado na Figura 6.6a é inerentemente de transmissão de energia elétrica, com geradores, compensadores síncronos, cargas, transformador de 3 enrolamentos e linhas de transmissão. Trata-se de um sistema essencialmente em anel, ou seja, com laços. Se destina à testes de algoritmos de solução de fluxo de carga, algoritmos

Figura 6.6: (a) Sistema de Teste de 14 barramentos do IEEE (IEEE-14), (b) Modelo de mapeamento computacional (grafo) da rede elétrica (IEEE-14) e uma (c) matriz tri-dimensional de dados da rede elétrica.

de otimização, fluxo de potência ótimo, entre outros, aplicados à transmissão. Esse sistema foi utilizado, como exemplo, para realizar uma modelagem em grafo para servir como explicação da modelagem. Outros sistemas foram modelados e implementados, e serão apresentados no próximo capítulo que trata da validação do arcabouço.

A modelagem em grafo, utilizando a inteligência computacional do arcabouço, permite validar a heurística de busca de solução de reconfiguração otimizada de alimentadores e chaves de sistemas de distribuição, naturalmente radiais, como reação à contingências na rede.

Dado um grafo conectado $G = (V, E)$ e $(\text{grau}(V_i) \geq 1)$ sem laços ($S_i = (V_i, V_i) \notin G$) que corresponde a um conjunto de vértices V , $V = \{V_1, V_2, \dots, V_n\}$, e E corresponde ao conjunto de arestas, $E = \{S_1, S_2, \dots, S_n\}$. Isto pode representar uma configuração de redes de elétrica modelada em grafos, como mostrado na Figura 6.6b. Qs conexões (arestas) entre os nós 7-4 (S_8), 6-12 (S_{12}), 2-5 (S_5) são exemplos de chaves (*tie switches*) que estão

normalmente abertas (não conectada) enquanto que as arestas conectadas (linha contínua representando uma conexão) são chaves (arestas) que estão normalmente fechadas (*sectionalizing switches*), como se segue:

- O conjunto de vértices V representa o gerador de fornecimento (alimentadores - *Feeders*) e as interseções das linhas de transmissão (centro de carga - *Load Center*).
- O conjunto de arestas E representa as chaves (*sectionalizing switches* e *tie switches*) e linhas de transmissão (ou de distribuição). Cada aresta e_i pode conter um conjunto de atributos (tal como resistência, reatância, entre outros) ou dispositivos (tais como disjuntores e geradores distribuídos), além das propriedades da linha de transmissão. A representação destes dados é realizada através de uma matriz tridimensional $M = (d \times p \times s)$ Figura 6.6c, em que:
 - A linha (p) representa os atributos ou dispositivos;
 - A coluna (d) armazena os valores de atributos ou propriedades dos dispositivos e o segmento da linha de transmissão entre o dispositivo e seu antecessor;
 - Dimensão (e), da matriz (M) armazena os atributos e/ou dispositivos (d) e as suas propriedades (p).

Um subgrafo de um grafo G é um grafo cujo conjunto de vértices é um subconjunto de V , e cuja relação de adjacência é um subconjunto de E restrita a este subconjunto. Neste mapeamento, subgrafos são construídos de tal forma que a energia pode alcançar a todos os vértices daquele subgrafo.

6.2.1 Modelagem genérica de uma rede de distribuição com grafo

Uma rede de distribuição de energia é composta por um conjunto de elementos sendo o barramento um dos principais. Os barramentos são interligados por linhas de conexão. Geradores, cargas e compensadores síncronos também estão conectados aos barramentos da rede, definindo suas características como *slack* (barra de referência), barramentos de carga ou gerador (Figure 6.7).

Na rede de distribuição, as linhas de conexão podem incluir comutadores (chaves). Esses comutadores podem estar ligados (comutador fechado) ou desativados (abrir um comutador seccional) para ter uma conexão efetiva através da linha entre os barramentos ou não [Calhau e Martins 2017].

Figura 6.7: Elementos de uma rede de distribuição elétrica

Em termos da teoria dos grafos, uma rede de distribuição de energia é genericamente mapeada como um gráfico conectado $G = \{N_z, E_m\}$ com um conjunto de nós N , $N = \{N_1, N_2, \dots, N_z\}$, e um conjunto de arestas E , $E = \{E_1, E_2, \dots, E_m\}$ (Figura 6.8). Os nós no gráfico (vértice) têm grau $ND_i \geq 1$ e a rede tem uma topologia que pode incluir *loops* ou ser radial sem *loops*. As arestas interconectam os nós na topologia mapeada do gráfico - ($E_i = \{V_i, V_i\} \notin G$).

Figura 6.8: Mapeamento genérica em grafo de uma rede elétrica.

A modelagem da rede de distribuição de energia com a linguagem “R” basicamente usa os nós e arestas usados na topologia de gráficos genéricos que representam a rede e adiciona um conjunto de mapeamentos mais específicos e uma poderosa representação de parâmetros como segue Figura 6.9:

(a) Matriz de parâmetro da aresta (EPM)

(b) Matriz de parâmetro do vértice (VPM)

Figura 6.9: Representação do mapeamento de parâmetros da modelagem

- Linhas de conexão (rede) são mapeadas para “arestas” (como uma representação em grafo);
- Para cada “aresta”, é definido, usando a linguagem “R”, como um atributo (valor) na Matriz de Parâmetros de Arestas (*Edge Parameters Matrix* - EPM), ilustrada na Figura 6.9a);
- Linhas de conexão com chaves de manobras (*tie switches*) ou chaves seccionadoras são modelados como tipo distinto de arestas (conectado ou não aos vértices); e
- Graus de vértices, como na representação em grafo, são modelados com n arestas distintas entre vértices e entradas EPMS associadas.
- Barramentos (da rede) são mapeados como vértice na modelagem em grafo;
- Para cada vértice, é definido, usando a linguagem “R”, como um atributo (valor) na Matriz de Parâmetros do Vértice (*Vertex Parameters Matrix* - VPM), ilustrado na Figura 6.9b);
- Barra de referência (*slack bus*), barra de carga (*load bus*) e barra de geração (*generator bus*) são modelados como tipos diferentes de vértices usando o VPM.

A matriz de parâmetros de vértices (VPM) (Figura 6.9b) mostra que o formato de dados para entrada dos parâmetros em cada barramento no sistema de energia. Assim, em todos os barramentos, a magnitude e o ângulo de tensão, as cargas (P-Load e Q-Load), geração (P-Gen e Q-Gen), limites de potência reativa (Q-min e Q-max), e capacitor *shunt* deve ser especificado (geralmente definido como zero quando não é necessário).

O VPM é composto por um conjunto de vetores ou listas N-dimensionais usando a representação de tipos de dados do “R”. Cada entrada na matriz (vetor ou lista) armazena todos os parâmetros ou atributos associados ao vértice modelado como um barramento específico (incluindo seu comportamento como *slack*, barramentos de geração ou carga). Os valores, atributos, propriedades e descrições dos parâmetros representados na matriz incluem fundamentalmente todos os parâmetros elétricos relevantes (ou não) para o cálculo, além de um conjunto de parâmetros definidos pelo usuário. Com efeito, a abordagem adotada suportada pela modelagem “R” permite uma descrição geral dos parâmetros do barramento e, além disso, pode ser facilmente ajustada ou atualizada incluindo novos elementos. Para o cálculo “R”, qualquer ajuste adicional na modelagem da matriz corresponde à redefinição da dimensão da matriz e dos vetores usados em conjunto com a descrição dos parâmetros.

A matriz de parâmetros de arestas (EPM) (Figura 6.9a) armazena e representa os parâmetros e dados da linha de transmissão a serem usados pelo HATSGA. Parâmetros como R (resistência), X (reatância) e Line Charging ($1 / 2B$) são propriedades elétricas da linha, enquanto a relação de *tap* representa as configurações de *tap* do transformador e o limite de linha representa a classificação térmica da linha.

A Matriz de Parâmetros de Arestas (EPM) é equivalente ao VPM e inclui todos os parâmetros de borda, atributos e propriedades relevantes para o cálculo da reconfiguração de rede. Em termos de computação “R”, é importante mencionar que cada elemento individual da entrada da matriz pode, por sua vez, ter uma representação multidimensional permitindo uma representação muito poderosa da rede modelada. Além disso, vários tipos de dados podem ser usado ao modelar a rede com o VPM e o EPM e as modificações dinâmicas permitem facilitar a computação.

VALIDAÇÃO DO MODELO PROPOSTO

A validação de uma modelagem flexível será apresentada com o ambiente de desenvolvimento “R” com o pacote *igraph* com a utilização do Protégé e MyCBR. A Teoria dos Grafos foi utilizada na modelagem da rede elétrica e implementação do algoritmo (HATSGA). Os testes de validação foram aplicados ao algoritmo HATSGA e ao arcabouço cognitivo CBR-SGrec utilizando os sistemas de testes de 14 a 300 barramentos.

7.1 AVALIAÇÃO DO ALGORITMO HATSGA

O objetivo da avaliação do HATSGA é verificar a heurística aplicada na busca de novas configurações de redes, a sua capacidade de escalar (atuar) em grandes redes, computando a reconfiguração dentro de um tempo aceitável. Os aspectos avaliados são:

1. Verificar a qualidade da solução encontrada utilizando como métrica a redução de perdas elétricas.
2. Avaliar o comportamento do HATSGA em relação aos resultados de computação de perda de energia mínima para topologias iniciais distintas geradas pelo algoritmo do PRIM com diferentes “prioridades”;
3. Avaliar o tempo computacional necessário para calcular as soluções.
4. Verificar a escalabilidade do algoritmo HATSGA em lidar com topologias com uma grande quantidade de chaves e como o tamanho das redes influenciará seu desempenho.

O algoritmo HATSGA foi modelado computacionalmente de acordo com a teoria de grafos e implementando na linguagem “R”. A validação da modelagem e desempenho do HATSGA no que tange métrica a redução de perdas elétricas foi aplicada nos sistemas de testes do IEEE e comparados com resultados existentes na literatura, mostrados nas próximas seções do capítulo.

Para os testes de simulação e avaliação do algoritmo HATSGA, foram executadas, para cada sistema de teste, 50 simulações. A estratégia considerada para a amostragem de erro foi através do cálculo de um intervalo de confiança de 95%. Os parâmetros de carga e sistema, bem como as respectivas métricas de avaliação são apresentados abaixo:

- Métricas avaliadas pelo HATSGA:
 - Perda de energia ativa (dissipação) nas linhas de distribuição de energia do sistema;
 - Tempo computacional de execução do HATSGA;
 - Escalabilidade do algoritmo com o aumento da complexidade da rede.
- Parâmetros do sistema utilizados pelo HATSGA:
 - Topologia radial inicial - Prim;
 - Heurística para solução de pesquisa - COH;
 - Método de fluxo de potência - Newton-Raphson;
 - Prioridade (usada efetivamente como peso arestas).
- Parâmetros de carga de trabalho:
 - Topologias de redes de distribuição do IEEE (14Bus a 300Bus);
 - Matriz EPM (Figura 6.9a);
 - Matriz VPM (Figura 6.9b).

Vale a pena salientar que no que tange a métrica de perda de energia ativa (dissipação) nas linhas de distribuição desconectados do sistema, os mesmos não são considerados, haja vista que não existe circulação de corrente elétrica. Portanto, não há dissipação por efeito Joule. Apesar da possibilidade de existir linhas abertas, nosso trabalho considera que todas as cargas permaneceram conectadas ao sistema após a reconfiguração.

Uma perda de energia ativa menor é considerada a melhor solução em termos comparativos, por que maximiza a eficiência na distribuição de energia elétrica aos consumidores.

Isso por que, a eficiência é dada pela razão entre a energia gerada e a energia entregue ao consumidor, ou seja, a energia entregue é igual a energia gerada menos as perdas. Logo, quanto menor a perda de energia, maior a disponibilidade de energia ao consumidor.

7.1.1 Avaliação 01 HATSGA - Perda de energia ativa na reconfiguração de rede 16-Bus, 33-Bus e 69-Bus

O sistema de distribuição tem uma configuração que inclui um conjunto de circuitos representados por tipos de chaves: seccionadoras (*sectionalizing-switches*) e chaves de manobras (*tie-switches*). A configuração deste sistema possui um formato radial, ou de uma árvore do ponto de vista da teoria dos grafos. Os circuitos que não estão energizados são chamados de ramos de conexão (*branches*). Estes são representados em nosso modelo computacional através um grafo desconectado. Uma nova conexão (reconfiguração de topologia) de um ramo com uma ramificação de uma árvore cria uma nova topologia, representada por um novo grafo conectado (no qual existe um caminho que conecta todos nós da rede).

Figura 7.1: (a) Mapeamento do modelo computacional de uma rede elétrica e (b) uma matriz tri-dimensional de dados do modelo

Dado um grafo conectado $G = (V, E)$ e ($\text{grau}(v_i) \geq 1$) sem laços ($e_i = (v_i, v_i) \notin G$) no qual V corresponde a um conjunto de vértices, $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$, e E corresponde a um conjunto de arestas, $E = \{e_1, e_2, \dots, e_n\}$, isto pode representar e ser utilizado como modelo de uma infraestrutura de reconfiguração de redes elétricas conforme visualizado na Figura 7.1. Na Figura 7.1a, as linhas tracejadas entre os nós 7-16 (e_8), 10-14 (e_{13}), 5-11 (e_7) são as chaves de interconexão (*tie-switches*) que estão abertas. As linhas contínuas representam as chaves seccionadoras (*sectionalizing-switches*) que geralmente estão fechadas na topologia, como segue:

- O conjunto de vértices V representa os geradores (*Feeders*) e as interseções das linhas de transmissão (*Load Center*) ou barramentos.
- O conjunto de arestas E representa as chaves seccionadoras, de conexão e linhas de transmissão. Cada aresta e_i pode conter ou representar um conjunto de atributos (como resistência, reatância, dentre outros) ou dispositivos (e.g. disjuntores e geradores distribuídos) além das propriedades da linha de transmissão. A representação destes dados é realizada através de uma matriz tridimensional $M = (d \times p \times e)$ Figura 7.1b, onde:
 - A linha (d) representa os atributos ou dispositivos;
 - A coluna (p) armazena os valores dos atributos ou propriedades dos dispositivos e o segmento da linha de transmissão entre o dispositivo e seu predecessor.
 - Dimensão (e) da matriz (M) armazena os atributos e/ou dispositivos (d) e suas respectivas propriedades (p).

O algoritmo HATSGA utilizou funções de cálculo de potência (método Newton-Raphson) como módulo, implementado pelo RPowerLabs [Ubah 2016] e o pacote do MatPower [Zimmerman et al. 2017].

O HATSGA obteve resultados equivalentes para o IEEE 16-Bus como mostrado na Tabela 7.1 no que tange a redução de perdas de potência ativa com outros algoritmos disponíveis na literatura.

Tabela 7.1: Resultados obtido com o sistema 16-Bus

Algoritmos	Perda (KW)	Redução (%)	Chaves Abertas
HATSGA	466,13	8.86	$e_8 - e_9 - e_{11}$
ACS-R [Pereira 2014]	466,13	8.86	$e_8 - e_9 - e_{11}$
Civanlar [Civanlar et al. 1988]	483,88	5,38	$e_7 - e_8 - e_{11}$
Guimaraes [Guimarães 2005]	466,13	8.86	$e_8 - e_9 - e_{11}$
Gomes [Gomes et al. 2005]	466,13	8.86	$e_8 - e_9 - e_{11}$
Lorenzetti [Lorenzetti 2004]	466,13	8.86	$e_8 - e_9 - e_{11}$
Oliveira [Oliveira et al. 2009]	466,13	8.86	$e_8 - e_9 - e_{11}$

A topologia encontrada é ilustrada na Figura 7.2. Verifica-se que apenas [Civanlar et al. 1988] não encontra a topologia ótima. O HATSGA encontrou uma topologia ótima

Figura 7.2: Topologia ótima encontrada para o 16-Bus

através da reconfiguração do sistema e com menores perdas de potência ativa para a nova topologia encontrada.

A nova reconfiguração encontrada modifica a topologia inicial (Figura 7.1a). A nova configuração apresenta as chaves de conexão (*tie tie switches*) e_8 , e_9 , e_{11} abertas comparadas a configuração original.

Outra simulação para demonstrar a eficiência do algoritmo HATSGA no que tange à qualidade da solução encontrada no processo de reconfiguração de redes é realizada e comparada com [Olamaei, Niknam e Arefi 2012] e outros artigos técnicos disponíveis na literatura. Nesta simulação, a topologia de 33 barramentos (33-Bus) é utilizada como cenário de avaliação no processo de reconfiguração de redes elétricas. A topologia 33-Bus é ilustrada na Figura 7.3.

Figura 7.3: Topologia 33-Bus

O HATSGA obteve resultado equivalente com outros algoritmos encontrados na literatura para o sistema de 33-Bus como mostrado na Tabela 7.2 no que tange a redução de perdas elétricas. A topologia ótima é ilustrada na Figura 7.4. Verifica-se que apenas [Shirmohammadi e Hong 1989] não encontra a topologia ótima (com menor perda de energia ativa). O HATSGA encontrou a topologia ótima através da reconfiguração do sistema e com menor perda de potência ativa para a nova topologia encontrada.

Tabela 7.2: Resultados obtidos com o sistema 33-Bus

Método	Perda (Kw)	Redução (%)	Voltagem Mínima (p.u)	Chaves Abertas
[Gomes et al. 2005]	139.53	31.14	0.93781964	$s_7, s_9, s_{14}, s_{32}, s_{37}$
[McDermott, Drezga e Broadwater 1999]	139.53	31.14	0.93781964	$s_7, s_9, s_{14}, s_{32}, s_{37}$
[Goswami e Basu 1992]	139.53	31.14	0.93781964	$s_7, s_9, s_{14}, s_{32}, s_{37}$
[McDermott, Drezga e Broadwater 1999]	139.53	31.14	0.93781964	$s_7, s_9, s_{14}, s_{32}, s_{37}$
[Shirmohammadi e Hong 1989]	140.26	30.78	0.93781964	$s_7, s_9, s_{14}, s_{32}, s_{37}$
[Niknam 2009]	139.53	31.14	0.93781964	$s_7, s_9, s_{14}, s_{32}, s_{37}$
[Niknam 2010]	139.53	31.14	0.93781964	$s_7, s_9, s_{14}, s_{32}, s_{37}$
[Niknam, Olamaie e Khorshidi 2008]	139.53	31.14	0.93781964	$s_7, s_9, s_{14}, s_{32}, s_{37}$
[Niknam, Farsani e Nayeripour 2011]	139.53	31.14	0.93781964	$s_7, s_9, s_{14}, s_{32}, s_{37}$
[de Andrade e Ferreira 2018]	139.53	31.14	0.9378	$s_7, s_9, s_{14}, s_{32}, s_{37}$
HATSGA	139.53	31.14	0.9378	$s_7, s_9, s_{14}, s_{32}, s_{37}$

A nova reconfiguração encontrada modifica a topologia inicial (Figura 7.3). A nova configuração (Figura 7.4) apresenta as chaves de conexão $s_7, s_9, s_{14}, s_{32}, s_{37}$ abertas comparadas a configuração original.

Figura 7.4: Topologia ótima encontrada para o 33-Bus

Outro cenário de simulação utilizado para verificarmos o desempenho do algoritmo HATSGA no que tange a qualidade da solução encontrada no processo de reconfiguração de redes elétricas é o sistema de 69 barras, ilustrado na Figura 7.5. Neste cenário, os resultados obtidos foram comparados com [Zainal, Yasin e Zakaria 2017] e [LANDEROS,

Koziel e ABDEL 2016] e outros artigos técnicos disponíveis na literatura e citados nas referidas publicações.

Nessa avaliação, o sistema possui 69 barras, um alimentador (barra 1 é a subestação), 73 chaves seccionadoras, sendo originalmente 68 chaves fechadas e 5 chaves abertas (chaves de 69 a 73). A configuração inicial do sistema apresenta perdas de 224,98 kW. As chaves de interconexão para a configuração inicial são 69 – 70 – 71 – 72 – 73. As linhas tracejadas representam as chaves de manobras (*tie switches*) e as linhas contínuas representam as chaves conectadas que podem vir a falhar e provocar uma reconfiguração.

Figura 7.5: Topologia 69-Bus

Os resultados para o sistema de 69 barras é apresentado na Tabela 7.3.

Tabela 7.3: Resultados obtido com o sistema 69-Bus

Algoritmo	Perda (KW)	Redução (%)	Chaves Abertas
ALO [Zainal, Yasin e Zakaria 2017]	125,10	44.39	19–58–64–69–70
SA [Chen, Zhang e Zhang 2011]	99.62	55.72	12–44–65–70–72
GA [Liu e Chen 2000]	99.62	55.72	12–44–65–70–72
HAS [Rao et al. 2013]	99.62	55.72	13–18–56–61–69
ORCSA [LANDEROS, Koziel e ABDEL 2016]	98.59	56.17	14–57–61–69–70
HATSGA	98.80	56.08	12–55–61–69–70

Observa-se que os dois algoritmos, HATSGA e ORCSA (*One Rank Cuckoo Search*

7.1.2 Avaliação 02 HATSGA - Tempo computacional da reconfiguração de rede

O tempo de computação de perda de energia do sistema foi mensurado pela função *proc.time* disponível no ambiente de programação “R”. Essa função determina quanto tempo computacional (em segundos) o processo em execução (código HATSGA) já consumiu. A função *proc.time* funciona essencialmente como um cronômetro: é inicializado para uma hora referencial, executa todo o código desejado e, em seguida, interrompe-o subtraindo a hora de início com o da hora de término.

O resultado geral do algoritmo HATSGA é a minimização da computação e ao mesmo tempo mantém a qualidade da solução encontrada, usando o elitismo com um conjunto de parâmetros elétricos que, potencialmente, levam a uma perda mínima de energia do sistema.

Em termos de perda de energia mínima computada ou, em outras palavras, a qualidade da solução o algoritmo HATSGA se comporta melhor do que a maioria dos algoritmos encontrados e documentados na literatura (PSO - *Particle Swarm Optimization*, MPSO - *Modified Particle Swarm Optimization*, ABC - *Artificial Bee Colony*, FSS - *Fish School Search*, GSA - *Gravitational Search*) obtendo o segundo melhor resultado de qualidade (Table 7.4 [Nachimuthu D.; Basha 2014]).

Tabela 7.4: Perda de energia comparada com outros algoritmos no sistema 14-Bus.

algoritmo	Perda de Energia (MW)
Topologia Original (IEEE-14)	13.436
Algoritmo PSO	9.9159
Algoritmo MPSO	8.5053
Algoritmo ABC	6.4611
Algoritmo FSS	7.8457
HATSGA	4.2506
Algoritmo GSA	3.2764

No âmbito de nosso conhecimento e pesquisas realizadas, nenhuma comparação detalhada adicional pode ser feita em relação a essas soluções referidas por [Nachimuthu D.; Basha 2014], porque não há informações explícitas sobre como foram computados os resultados. Sendo assim, a comparação é apenas em termos do resultado de perda de energia obtido.

A Tabela 7.5 mostra a perda de energia do sistema e o tempo computacional (em segundos) para 50 execuções de simulação, nas quais todas as topologias iniciais tinha

como premissa serem distintas (diferentes das escolhidas anteriormente) e sem laços, ou seja, radiais. A prioridade usada (peso) para as arestas da topologia inicial é gerada aleatoriamente com valores entre 1 a 1000.

Em termos do tempo computacional necessário para computar a perda de energia, o valor médio obtido para o IEEE 14-bus foi de 0,45 segundos com 95% de intervalo de confiança.

Em termos de perda de energia ativa, o valor mínimo obtido foi de 4,25MW com um valor médio computado de 5,0725MW.

Em termos do cálculo de perda de energia, o HATSGA obtém resultados semelhantes (perda mínima: 4,2525MW, média: 5,0725MW e intervalo de confiança de 95%) para topologias iniciais distintas. Em termos dos números envolvidos nas execuções de simulação, existem para o IEEE 14-bus 3909 possíveis topologias radiais (calculado através do teorema de Kirchhoff [Maurer 1976]) e HATSGA, usando sua heurística reduz o número de árvores de geração para um número em torno de 50 topologias consideradas e efetivamente possíveis.

O problema de reconfiguração de redes elétricas é complexo de resolver e sendo considerado um problema de otimização combinatória. Essa complexidade se dá pelo fato das inúmeras possibilidades de configuração de um sistema, que intensifica a complexidade conforme o tamanho do sistema cresce. Como cada chave pode ter dois estados (aberto e fechado), então o número de configurações será de 2^n , onde n é a quantidade de chaves que podem ser manipuladas no sistema [Chiang e Jean-Jumeau 1990]. Uma solução adequada para o problema de solução de reconfiguração de redes deve encontrar uma configuração num tempo computacional aceitável.

Os resultados da simulação do HATSGA obtidos para a topologia de IEEE de 14-bus mostram um tempo de resposta viável de 0,4 segundo em um típico computador de mesa. Isso sugere, primeiramente, que este algoritmo pode ser usado para computar topologias de redes de reconfiguração quase instantaneamente, pelo menos, para redes tão complexas quanto o IEEE 14-bus. Em segundo lugar, isso sugere que o HATSGA seja usado para abordagens de gerenciamento de autocorreção autônoma no cenário de rede de reconfiguração de *Smart Grid*, onde a viabilidade do tempo computacional de busca de soluções é necessário.

Tabela 7.5: Resultados da Simulação do HATSGA - 14Bus

Simulação Execuções	Opened Switch(es)	Perda de Energia (MW)	Tempo Computacional
1	5-1-3-9-7-13-17	4.2506	0.456
2	1-3-4-7-13-15-17	5.6688	0.485
3	5-7-6-15-1-13-17	5.7801	0.475
4	6-7-1-8-4-13-17	4.2506	0.489
5	1-3-4-7-17-13-15	4.2506	0.431
6	5-7-6-9-1-13-17	4.2506	0.433
7	1-3-4-9-7-13-17	4.2506	0.446
8	1-3-4-13-15-7-17	6.2429	0.495
9	7-1-3-9-4-13-17	5.7801	0.454
10	1-3-7-4-9-13-17	4.2506	0.428
11	1-3-4-7-13-15-17	4.2506	0.446
12	7-5-6-1-9-13-17	4.2506	0.449
13	1-3-7-9-4-13-17	4.2506	0.448
14	6-7-1-9-4-13-12	4.2506	0.434
15	1-4-5-7-13-15-17	4.2506	0.466
16	1-3-7-8-4-13-17	5.7801	0.459
17	1-3-7-9-4-17-13	4.2506	0.418
18	1-3-7-9-4-17-13	4.2506	0.443
19	2-3-4-9-7-17-13	5.6688	0.431
20	2-3-4-8-13-7-17	4.2506	0.441
21	6-7-1-9-4-13-12	6.9753	0.417
22	1-3-4-7-9-13-17	4.2506	0.443
23	5-7-6-15-13-1-17	5.6688	0.416
24	6-7-1-9-4-13-12	5.6688	0.420
25	2-3-4-7-9-13-17	5.0252	0.431
26	6-1-7-8-4-13-17	4.2506	0.407
27	1-3-4-7-13-15-17	4.2506	0.412
28	1-3-7-9-13-4-17	4.2506	0.416
29	1-3-7-9-4-13-17	6.9753	0.449
30	1-3-4-7-9-13-17	4.2506	0.419
31	1-3-4-8-7-13-17	4.2506	0.426
32	6-7-5-1-9-13-17	4.2506	0.449
33	1-3-7-8-13-4-17	4.2506	0.456
34	1-3-4-7-15-13-17	4.2506	0.450
35	1-3-4-7-13-15-17	5.6688	0.423
36	1-3-4-7-17-13-15	5.0252	0.443
37	1-3-4-7-8-13-17	4.2506	0.442
38	1-3-4-7-17-13-15	6.9753	0.433
39	1-3-4-8-7-13-17	6.9753	0.423
40	1-3-7-8-13-4-17	4.2506	0.422
41	1-3-4-7-8-13-17	6.9753	0.424
42	5-7-6-1-9-13-17	4.2506	0.447
43	2-3-4-7-9-13-17	5.6688	0.438
44	1-4-3-7-13-15-17	4.2506	0.424
45	1-4-5-7-13-15-17	5.6688	0.450
46	2-3-4-7-9-13-17	5.7801	0.448
47	1-4-5-7-9-17-13	4.2506	0.448
48	6-1-7-8-13-4-17	4.2506	0.517
49	1-3-7-9-13-4-17	7.0828	0.633
50	1-3-4-7-13-15-17	4.2506	0.478
Média		5.068	0.4466
Desvio Padrão		1.038	0.0351
Intervalo de Confiança 95%		[4.761 - 5.374]	[0.4361 - 0.4570]

7.1.3 Avaliação 03 HATSGA - Comparação do Tempo computacional da reconfiguração de rede

Um estudo comparativo pertinente ao desempenho e a eficiência do HATSGA foi realizado com pesquisas recentes publicado por [de Andrade e Ferreira 2018]) e [Atteya et al. 2016]. Foram apresentados resultados de qualidade na busca de soluções de reconfiguração de redes elétricas (perda de energia e tensão mínima) e o tempo computacional gasto para encontrar as soluções utilizando três algoritmos Recozimento simulado (*Simulated Annealing* - SA), Busca Tabu (BT) implementados por [de Andrade e Ferreira 2018]) e algoritmo MPSO (otimização por enxame de partículas modificado) implementado por [Atteya et al. 2016]. Os dois primeiros algoritmos foram testados nos sistemas de 16 e 33 barras. Enquanto que o segundo (MPSO) foi testado apenas no sistemas de 33 barras. Todos os algoritmos foram simulados para resolver problemas de otimização combinatória na reconfiguração de rede para redução de perdas elétricas.

Conforme [de Andrade e Ferreira 2018]), os algoritmos foram implementados no ambiente Matlab R2015a em um computador Intel (R), Core (TM) i7, 2,60 GHz e 8GB de memória RAM. Em [Atteya et al. 2016], o algoritmo foi implementado na linguagem Python, versão 2.7.8, em um computador 2.4GHz, core (TM) i7-5500CPU com 8GB de memória RAM. Os resultados do HATSGA foram obtidos utilizando computador semelhante, a saber: Macbook com CPU Intel Core (TM) i7 (dual core) de 2,6 Ghz e 8GB de RAM usando o MacOS Sierra (versão 10.12.5).

O sistema de 16 barras (Figura 7.1a) possui uma tensão nominal de 13,8 kV e 3 alimentadores. Em sua configuração inicial as chaves 7-8-3 encontram-se abertas e apresentam perda ativa de 511,4 kW. As linhas tracejadas representam as chaves manobras (*tie switches*) e as linhas contínuas representam as chaves conectadas que podem vir a falhar e provocar uma reconfiguração.

O HATSGA é comparado com os dois algoritmos, *Simulated Annealing* e Busca Tabu, implementados por [de Andrade e Ferreira 2018]. Todos os algoritmos avaliados encontraram a melhor configuração. A melhor configuração da rede possui as chaves 8-9-11 abertas e apresenta perda ativa de 466,1 kW. Os resultados de tempo de processamento e outras informações podem ser encontrados na Tabela 7.6.

Tabela 7.6: Resultados de Reconfiguração de Redes Elétricas no sistemas 16Bus.

Algoritmo	Itens	Antes da Reconfiguração	Depois da Reconfiguração
SA	Chaves Abertas	7-8-13	8-9-11
	Perdas Ativas (KW)	511,4	466,1
	Perfil da tensão (pu)	Vmin = 0,9693	Vmin = 0,9716
	Tempo de execução (s)	0,7957	
BT	Chaves Abertas	7-8-13	8-9-11
	Perdas Ativas (KW)	511,4	466,1
	Perfil da tensão (pu)	Vmin = 0,9693	Vmin = 0,9716
	Tempo de execução (s)	0,7531	
HATSGA	Chaves Abertas	7-8-13	8-9-11
	Perdas Ativas (KW)	511,4	466,1
	Perfil da tensão (pu)	Vmin = 0,9693	Vmin = 0,9716
	Tempo de execução (s)	0,2530	

Em relação aos resultados obtidos pela simulação dos algoritmos para esse sistema de 16 barras percebe-se que os três algoritmos analisados encontraram o ótimo global e são os mesmos resultados encontrados na literatura [Chang e Kuo 1994], [Abdelaziz et al. 2010]. Entretanto, em relação ao tempo de execução, algoritmo HATSGA foi mais eficiente. Observa-se uma redução média do tempo computacional de 60% (0,25s) em relação ao algoritmo BT que obteve o segundo melhor tempo de execução (0,75s).

O perfil de tensão é apresentado em unidade *pu* (“por unidade”) nas tabelas de resultados (Tabelas 7.6 e 7.7). A representação (*pu*) pode ser definida como a relação entre uma potência base, arbitrária, e um valor base (tensão nominal em cada barramento) sendo um maneira de representar grandezas elétricas em um circuito de forma normalizada, ou seja, o sistema pode ser expresso sem transformadores. A partir disso, as bases das outras grandezas elétricas (corrente, resistência, impedância, reatância, dentre outros) são calculadas em relação as bases adotadas da potência e tensão base. Um cálculo simples para ilustrar a representação *pu* seria, por exemplo, para uma potência base igual a 100MVA, uma potência de 85MVA terá valor de 0,85*pu*.

O sistema de 33 barras (Figura 7.3) possui uma tensão nominal de 12,66 kV e apenas 1 alimentador. Em sua configuração inicial as chaves 33-34-35-36-37 encontram-se abertas e apresenta perda ativa de 202,7 kW. Na Figura 7.3, as linhas tracejadas representam as chaves manobras (*tie switches*) e as linhas contínuas representam as chaves conectadas que podem vir a falhar e provocar uma reconfiguração.

O HATSGA é mais uma vez comparado com os dois algoritmos, SA e BT, implementados por [de Andrade e Ferreira 2018] e com o algoritmo MPSO (otimização por enxame de partículas modificado) proposto por [Atteya et al. 2016]. Todos os algoritmos

avaliados encontraram a melhor configuração. A melhor configuração da rede possui as chaves 7-9-14-32-37 abertas e apresenta perda ativa de 139,6 kW. Os resultados de tempo de processamento e outras informações podem ser encontrados na Tabela 7.7.

Tabela 7.7: Resultados de Reconfiguração de Redes Elétricas no sistemas 33Bus.

Algoritmo	Itens	Antes da Reconfiguração	Depois da Reconfiguração
MPSO	Chaves Abertas	33-34-35-36-37	7-9-14-32-37
	Perdas Ativas (KW)	202,7	139,6
	Perfil da tensão (pu)	Vmin = 0,9693	Vmin = 0,940
	Tempo de execução (s)	17,5	
SA	Chaves Abertas	33-34-35-36-37	7-9-14-32-37
	Perdas Ativas (KW)	202,7	139,6
	Perfil da tensão (pu)	Vmin = 0,9693	Vmin = 0,9716
	Tempo de execução (s)	14,2522	
BT	Chaves Abertas	33-34-35-36-37	7-9-14-32-37
	Perdas Ativas (KW)	202,7	139,6
	Perfil da tensão (pu)	Vmin = 0,9693	Vmin = 0,9716
	Tempo de execução (s)	6,2812	
HATSGA	Chaves Abertas	33-34-35-36-37	7-9-14-32-37
	Perdas Ativas (KW)	202,7	139,6
	Perfil da tensão (pu)	Vmin = 0,9693	Vmin = 0,9378
	Tempo de execução (s)	1,2505	

Analisando os resultados obtidos pela simulação dos algoritmos para esse sistema de 33 barras, observa-se que os algoritmos encontraram o ótimo global e são os mesmos resultados encontrados na literatura [Young-Jae Jeon et al. 2002], [Chang e Kuo 1994]. Da mesma forma que no sistema de 16 barras, o tempo de execução do algoritmo HATSGA foi consideravelmente menor. A Figura 7.7 apresenta um resumo dos tempos de execução dos algoritmos testados. O algoritmo MPSO não pode ser comparado, em termos de perda de energia ativa e o tempo computacional no sistemas de 16 barras, haja vista o autor não ter disponibilizado os resultados das simulações neste sistema.

O algoritmo HATSGA foi mais eficiente em relação ao tempo computacional necessário para encontrar uma solução. Observa-se uma redução média do tempo computacional de 80% (1,25s) em relação ao algoritmo BT que obteve o segundo melhor tempo de execução (6,28s) do sistema de 33 barras.

Observa-se que existe uma tendência de crescimento no tempo de execução com a ampliação do número de barras do sistema, haja vista que aumenta consideravelmente o espaço de busca de possibilidades de solução.

Nesta seção, o HATSGA foi comparado com dois algoritmos utilizados para resolver problemas de otimização combinatória, Simulated Annealing e Busca Tabu. Essas meta-heurísticas resolveram o problema de reconfiguração em redes de distribuição de forma a reduzir as perdas ativas do sistema e com restrições da topologia do sistema e de limites de tensão e corrente. Porém, os tempos de execução foram consideravelmente maiores do que o tempo computacional do HATSGA.

Figura 7.7: Comparação do tempo computacional nos sistemas com 16 e 33 barras

A dimensão do espaço de busca de solução do problema está intimamente relacionada com número de chaves envolvidas na busca de uma configuração ótima. A sub-heurística do HATSGA, o COH, é responsável por gerar e solucionar ciclos reduzindo o espaço de busca local de solução, e desta forma, obtém boas soluções e com tempo de execução compatível com as soluções no contexto *Smart Grid*. Na próxima seção, analisaremos e validaremos a escalabilidade do algoritmo HATSGA na busca de solução quando submetido ao problema de reconfiguração de redes de larga escala.

7.1.4 Avaliação 04 HATSGA - Teste de escalabilidade

O conceito de escalabilidade está associado a capacidade do arcabouço operar em redes com quantidades distintas de dispositivos mantendo um desempenho de execução aceitável. Em termos práticos, caso novos dispositivos sejam inseridos no ambiente monitorado pelo arcabouço, o mesmo deve receber a nova topologia e refazer dinamicamente suas configurações. O arcabouço cognitivo proposto foi desenvolvido para ser utilizado para gerência de sistemas complexos, independente da quantidade de dispositivos gerenciados, que podem variar de dezenas a milhares de elementos. A característica de escalabilidade do algoritmo é requisito fundamental para calcular uma reconfiguração de rede inteligente e dinâmica (*on-the-fly*).

O desempenho do HATSGA em um contexto cognitivo e autônomo é um aspecto importante uma vez que é necessário garantir um tempo de resposta viável durante a busca de soluções através de reconfiguração do ambiente. Os testes de escalabilidade

do HATSGA serão realizados função do aumento dos dispositivos e possibilidades de conexões de redes utilizando os cenários de teste IEEE N-Bus com um número crescente de barramentos e comutadores. Os cenários de teste utilizados foram os sistemas de testes IEEE 14-Bus, IEEE 16-Bus, IEEE 33-Bus, IEEE 57-Bus, IEEE 69-Bus, IEEE 118-Bus e IEEE 300-Bus [Engineering 2017]. A métrica utilizada nessas simulações para o problema de reconfiguração de rede, com o aumento da complexidade, envolve a comparação entre os tempos de resposta na busca de soluções.

Tabela 7.8 apresenta o número de barramentos, comutadores e possibilidades de topologias radiais [Maurer 1976] que podem ser manipuladas pelo algoritmo para o cálculo de reconfiguração da rede. O espaço de busca aumenta consideravelmente a medida que cresce o número de barramentos passíveis de manipulação nas topologias (14-Bus ao 300-Bus). Para lidar com essa complexidade é indispensável uma estratégia heurística eficiente, como a proposta pelo algoritmo HATSGA, para manter um tempo computacional aceitável na busca de soluções.

Tabela 7.8: Cenários de Testes de Escalabilidade do HATSGA

Topologia IEEE	Barras	Chaves	Topologias Radiais
16-Bus	16	16	190
14-Bus	14	20	3909
33-Bus	33	37	50751
69-Bus	69	73	407924
57-Bus	57	80	$2.193e + 20$
118-Bus	118	186	$2.159e + 41$
300-Bus	300	411	$2.366e + 64$

A qualidade da solução é outro aspecto da reconfiguração computada. No nosso caso, é determinado pela definição de limites para o perfil de tensão e parâmetros de perda de potência do sistema.

As simulações dos testes de escalabilidade do HATSGA foram realizadas com um Macbook com CPU Intel Core i7 (dual core) de 2,6 Ghz e 8 GB de RAM usando o MacOS Sierra (versão 10.12.5). O tempo de execução do algoritmo foi calculado pela função *proc.time* disponível com o ambiente de programação “R”. Essa função determina quanto tempo computacional consome o código do HATSGA.

No que diz respeito ao nosso conhecimento, e dentro do escopo de nossa pesquisa na literatura, encontramos apenas o tempo computacional requerido para a perda mínima de potência nos sistemas de testes IEEE 16-Bus e 33-Bus, comparado e analisado na seção

anterior.

Observa-se nas Tabelas 7.9 e 7.10 que o tempo computacional do sistema 16 de barras é menor do que o de 14 barras, da mesma forma que o tempo computacional do sistema de 33 barras é menor do que o do sistema de 30 barras. Tal fato é explicado analisando a Tabela 7.8. Verifica-se que tais topologias possuem um menor número de chaves passíveis de manipulação, o que conseqüentemente demonstra um espaço de busca de soluções menor.

Tabela 7.9: Resultados de escalabilidade do HATSGA nos sistemas de teste IEEE

Topologia IEEE	Tempo Médio de Solução (s)	Desvio padrão	IC (95%)
16-Bus	0.2551	0.0218	[0.2482 : 0.2620]
14-Bus	0.4466	0.3518	[0.4361 : 0.4570]
33-Bus	1.2505	0.1300	[1.2131 : 1.2879]
69-Bus	2.9524	0.3583	[2.8502 : 3.0545]
57-Bus	7.6239	0.9098	[7.3691 : 7.8786]
118-Bus	34.0414	5.3780	[32.5395 : 35.5433]
300-Bus	816.5329	46.5311	[792.9216 : 840.1443]

Tabela 7.10: Resultados de escalabilidade do HATSGA desconsiderando o tempo computacional de cálculo de fluxo de potência

Topologia IEEE	Tempo Médio do HATSGA (s)	Desvio padrão	IC (95%)
16-Bus	0.1827	0.0190	[0.1767 : 0.1887]
14-Bus	0.2350	0.0206	[0.2289 : 0.2411]
33-Bus	0.4001	0.0383	[0.3891 : 0.4111]
69-Bus	0.6143	0.0435	[0.6019 : 0.6267]
57-Bus	1.3207	0.1333	[1.2834 : 1.3580]
118-Bus	5.0643	1.1253	[4.7500 : 5.3785]
300-Bus	22.4069	1.3906	[21.7013 : 23.1125]

O algoritmo HATSGA obtém com tempos computacionais menores, os resultados de perda de potência ativa mínima que é equivalente aos melhores resultados obtidos conforme descrito em [Calhau e Martins 2017] e comparado com os resultados de [Nachimuthu D.; Basha 2014] e [de Andrade e Ferreira 2018].

A Figura 7.8 ilustra a escalabilidade do algoritmo HATSGA conforme os dados obtidos através de simulações da Tabela 7.9, indicando o tempo computacional de reconfiguração necessário para grandes redes de energia. Observa-se um aumento linear para o tempo de pesquisa da solução, em contraste com o crescimento exponencial da complexidade da topologia.

Figura 7.8: Comportamento escalável do HATSGA com o aumento da complexidade de rede

A estratégia de escalabilidade do algoritmo HATSGA começa com uma topologia modelada em grafo que representa a rede de energia (topologia radial). O algoritmo HATSGA usa o algoritmo de Prim para gerar uma topologia de árvore mínima na qual a soma de todas as arestas é minimizada, mantendo todos os vértices interconectados sem laços.

A solução de busca realizada pelo HATSGA usa uma abordagem de modelagem em grafo “baseada em setor” com uma heurística associada (COH) [Calhau e Martins 2017]). A abordagem baseada em setor é efetivamente uma estratégia de particionamento que faz uso das propriedades básicas dos algoritmos de árvores mínimas. A heurística (COH) usada para o cálculo de cada setor contribui para minimizar o tempo total de computação necessário para obter os resultados e, como tal, desempenha uma execução mais escalável do HATSGA.

As Tabelas 7.9 e 7.10 apresentam os tempos de execução do HATSGA para sistemas de barramento de testes do IEEE. A Tabela 7.9 apresentam os resultados das simulações incluindo o tempo do cálculo de fluxo de potência na solução encontrada. Por outro lado,

a Tabela 7.10 apresenta o tempo computacional do HATSGA para encontrar uma solução dentro do espaço de busca de soluções possíveis. A Figura 7.9 ilustra a discrepância entre os tempos de execução do HATSGA incluindo os cálculos de fluxo de potência e o tempo de execução “puro” do algoritmo em propor uma solução.

Figura 7.9: Comportamento escalável do HATSGA na reconfiguração da rede

Nota-se que:

- No sistema de 16 barras, com 16 chaves, 72% do tempo computacional gasto na busca solução é proveniente do HATSGA, enquanto que os outro 28% é realizando o cálculo de fluxo de potência.
- No sistema de 14 barras, com 20 chaves, 53% do tempo computacional gasto na busca solução é proveniente do HATSGA, enquanto que os outro 47% é realizando o cálculo de fluxo de potência.
- No sistema de 33 barras, com 37 chaves, 32% do tempo computacional gasto na busca solução é proveniente do HATSGA, enquanto que os outro 68% é realizando o cálculo de fluxo de potência.
- No sistema de 69 barras, com 41 chaves, 21% do tempo computacional gasto na busca solução é proveniente do HATSGA, enquanto que os outro 79% é realizando o cálculo de fluxo de potência.

- No sistema de 57 barras, com 80 chaves, 17% do tempo computacional gasto na busca solução é proveniente do HATSGA, enquanto que os outros 83% é realizando o cálculo de fluxo de potência.
- No sistema de 118 barras, com 186 chaves, 15% do tempo computacional gasto na busca solução é proveniente do HATSGA, enquanto que os outros 85% é realizando o cálculo de fluxo de potência.
- No sistema de 300 barras, com 411 chaves, 3% do tempo computacional gasto na busca solução é proveniente do HATSGA, enquanto que os outros 97% é realizando o cálculo de fluxo de potência.

Observa-se que a complexidade do sistema, representada pelo número de possibilidades de topologias de reconfiguração, cresce em forma exponencial (Tabela 7.8) enquanto que o tempo de busca de solução do HATSGA cresce de forma linear (Tabelas 7.9).

Desta forma, os resultados da simulação demonstram a eficácia da escalabilidade do algoritmo HATSGA e sua potencial aplicabilidade para computação *on-the-fly* de reconfiguração de redes de energia de distribuição complexas e em larga escala, bem como a viabilidade de usar o algoritmo HATSGA na abordagem de estrutura do arcabouço cognitiva (CBR-SGRec).

7.2 AVALIAÇÃO DO ARCABOUÇO CBR-SGREC

O arcabouço CBR-SGRec processa duas situações típicas e distintas: (a) uma falha aciona a reconfiguração e subsidia o gerente na tomada de decisão relativa à topologia da rede e (b) uma reconfiguração é acionada para melhorar o equilíbrio ou a qualidade da rede. A Figura 7.10 ilustra a ação do arcabouço CBR-SGRec no processo de busca de solução pertinente ao problema de reconfiguração de redes.

O CBR-SGRec começa atuar no momento que o plano de decisão recebe um “alerta”, do módulo de monitoramento, indicando uma falha ou que os limites previamente definidos pelo gerente de rede não estão sendo obedecidos. O módulo de controle CBR-SGRec obtém através do módulo de monitoramento todos os valores (atributos) da rede que descrevem seu estado atual. Esse conjunto de informações é chamado de “caso atual” ou “caso”. Uma vez recebido o “caso” (a nova situação da rede) o módulo de controle CBR-SGRec aciona o primeiro passo do ciclo CBR 4R (Figura 4.1).

Nesse estágio, o módulo de controle CBR-SGRec verifica a existência ou não de um caso armazenado, na base de conhecimento, com características semelhantes em relação

ao caso real que gerou o alerta. Esta fase retorna os casos mais significativos (similares) para uma possível solução para o caso atual. Se um caso semelhante for encontrado, a próxima fase (reutilização) é chamada.

Figura 7.10: Atuação do arcabouço CBR-SGREC na busca de solução.

Caso não encontre nenhum caso semelhante na base de conhecimento do arcabouço, o módulo de controle CBR-SGREC do plano de decisão acionará o algoritmo de reconfiguração HATSGA para calcular uma solução para o problema atual. O caso atual, junto com a solução encontrada pelo HATSGA, é compilado e se torna um “novo caso” que é enviado para execução (a depender da aprovação ou não do gerente) e após isso é verificada a possibilidade quanto à retenção (aprendizado pela base de conhecimento).

Conforme indicado, o plano de decisão pode executar um novo caso sem a intervenção do gerente. Com essa opção, uma solução arbitrária é atribuída ao problema atual e verificada a adequação da solução quanto ao problema se baseando nas regras de negócios estabelecidas.

7.2.1 Avaliação 01 - Módulo CBR - Caso EXISTENTE na Base de Conhecimento

O módulo de inteligência computacional do arcabouço foi implementado usando o Protégé [D'Ippolito accessed July 1, 2018] e as ferramentas MyCBR [DFKI, Computing e UWL accessed June 9, 2018]. O Protégé é um editor de ontologia de código aberto e um sistema de gerenciamento de conhecimento utilizado para a construção de sistemas inteligentes. O MyCBR é kit de desenvolvimento de software (SDK) sendo utilizado como uma ferramenta de código aberto usado para recuperação de informação baseada em similaridade. As topologias de rede utilizadas para validação do CBR-SGRec foi o IEEE-14 Bus e o IEEE-30 Bus.

Como parte da simulação para validação do arcabouço CBR-SGRec, o banco de dados de casos foi populado com soluções obtidas usando o HATSGA, como mostram as Figuras 7.11 e 7.12 para que fosse possível demonstrar a funcionalidade do CBR-SGRec utilizando a base de conhecimento (casos).

TopologyIndex	Opened Switch(es)	System Loss	pesoploss	pesoprofileV	pesoprofileVQtd
Topology:1	c(1, 4, 5, 9, 11, 15, 19)	6.4601	1.519809	119.886	8
Topology:2	c(7, 4, 5, 9, 11, 15, 19)	10.2323	2.407260	103.516	6
Topology:3	c(6, 4, 5, 9, 11, 15, 19)	10.3816	2.442385	105.920	8
Topology:4	c(1, 6, 5, 9, 11, 15, 19)	7.7666	1.827177	129.892	8
Topology:5	c(1, 3, 5, 9, 11, 15, 19)	5.8164	1.368372	113.756	8
Topology:6	c(1, 3, 7, 9, 11, 15, 19)	6.199	1.458382	102.186	6
Topology:7	c(1, 3, 4, 9, 11, 15, 19)	5.0418	1.186138	120.857	8
Topology:8	c(1, 3, 4, 7, 11, 15, 19)	4.5208	1.063567	11.623	7
Topology:9	c(1, 3, 4, 13, 11, 15, 19)	4.8242	1.134946	111.364	8
Topology:10	c(1, 3, 4, 10, 11, 15, 19)	5.0418	1.186138	1.285	4
Topology:11	c(1, 3, 4, 17, 11, 15, 19)	66.1695	15.567096	2.921	6
Topology:12	c(1, 3, 4, 7, 16, 15, 19)	4.5626	1.073401	5.592	6
Topology:13	c(1, 3, 4, 7, 13, 15, 19)	4.3581	1.025291	188.069	8
Topology:14	c(1, 3, 4, 7, 18, 15, 19)	4.5628	1.073448	49.540	7
Topology:15	c(1, 3, 4, 7, 13, 8, 19)	4.3581	1.025291	21.356	6
Topology:16	c(1, 3, 4, 7, 13, 9, 19)	4.3581	1.025291	13.500	8
Topology:17	c(1, 3, 4, 7, 13, 15, 16)	4.3518	1.023808	7.258	7
Topology:18	c(1, 3, 4, 7, 13, 15, 18)	4.3521	1.023879	18.486	8
Topology:19	c(1, 3, 4, 7, 13, 15, 11)	4.31	1.013974	29.652	8
Topology:20	c(1, 3, 4, 7, 13, 15, 12)	4.2927	1.009904	16.552	7
Topology:21	c(1, 3, 4, 7, 13, 15, 17)	4.2506	1.000000	19.190	9

Figura 7.11: Exemplo de uma base de casos para o IEEE 14bus

Os parâmetros configurados do ambiente Protégé para avaliar similaridade foram “pesoploss” utilizados para mostrar a similaridade da perda de energia da topologia do sistema, o “pesoprofileV” que representa o fluxo de carga acumulado no perfil de tensão do sistema e “pesoprofileVQtd” que representa o número de barras que excedeu o limite do valor nominal. Um limite de similaridade e prioridade de parâmetro de similaridade

TopologyIndex	Opened Switch(es)	System Loss	pesoploss	pesoprofileV	pesoprofileVQtd
Topology:1	c(2, 3, 8, 10, 14, 18, 19, 20, 29, 30, 35, 39)	13.0277	2.045647	358.283	24
Topology:2	c(4, 3, 8, 10, 14, 18, 19, 20, 29, 30, 35, 39)	15.6985	2.465023	660.799	20
Topology:3	c(7, 3, 8, 10, 14, 18, 19, 20, 29, 30, 35, 39)	15.8823	2.493884	203.445	20
Topology:4	c(1, 3, 8, 10, 14, 18, 19, 20, 29, 30, 35, 39)	11.0446	1.734255	1808.695	23
Topology:5	c(1, 7, 8, 10, 14, 18, 19, 20, 29, 30, 35, 39)	11.5548	1.814368	306.335	24
Topology:6	c(1, 6, 8, 10, 14, 18, 19, 20, 29, 30, 35, 39)	10.108	1.587187	218.388	24
Topology:7	c(1, 6, 7, 10, 14, 18, 19, 20, 29, 30, 35, 39)	9.6759	1.519337	293.967	21
Topology:8	c(1, 6, 9, 10, 14, 18, 19, 20, 29, 30, 35, 39)	9.8956	1.553835	485.721	23
Topology:9	c(1, 6, 7, 41, 14, 18, 19, 20, 29, 30, 35, 39)	9.7312	1.528021	201.091	19
Topology:10	c(1, 6, 7, 40, 14, 18, 19, 20, 29, 30, 35, 39)	9.7868	1.536751	361.255	22
Topology:11	c(1, 6, 7, 10, 11, 18, 19, 20, 29, 30, 35, 39)	9.6759	1.519337	39.682	24
Topology:12	c(1, 6, 7, 10, 12, 18, 19, 20, 29, 30, 35, 39)	9.6759	1.519337	10.112	23
Topology:13	c(1, 6, 7, 10, 14, 24, 19, 20, 29, 30, 35, 39)	9.87	1.549815	68.715	24
Topology:14	c(1, 6, 7, 10, 14, 9, 19, 20, 29, 30, 35, 39)	9.5134	1.493821	374.328	22
Topology:15	c(1, 6, 7, 10, 14, 8, 19, 20, 29, 30, 35, 39)	9.7258	1.527173	321.703	23
Topology:16	c(1, 6, 7, 10, 14, 23, 19, 20, 29, 30, 35, 39)	9.8826	1.551794	178.688	24
Topology:17	c(1, 6, 7, 10, 14, 3, 19, 20, 29, 30, 35, 39)	8.7836	1.379226	136.644	21
Topology:18	c(1, 6, 7, 10, 14, 5, 19, 20, 29, 30, 35, 39)	6.8882	1.081605	219.933	23
Topology:19	c(1, 6, 7, 10, 14, 5, 24, 20, 29, 30, 35, 39)	6.9222	1.086944	182.044	24
Topology:20	c(1, 6, 7, 10, 14, 5, 26, 20, 29, 30, 35, 39)	6.9255	1.087462	76.912	23
Topology:21	c(1, 6, 7, 10, 14, 5, 23, 20, 29, 30, 35, 39)	6.9347	1.088906	148.894	24
Topology:22	c(1, 6, 7, 10, 14, 5, 18, 20, 29, 30, 35, 39)	6.7281	1.056465	789.885	24
Topology:23	c(1, 6, 7, 10, 14, 5, 21, 20, 29, 30, 35, 39)	6.9317	1.088435	559.518	24
Topology:24	c(1, 6, 7, 10, 14, 5, 18, 24, 29, 30, 35, 39)	6.7157	1.054518	157.534	24
Topology:25	c(1, 6, 7, 10, 14, 5, 18, 26, 29, 30, 35, 39)	6.7191	1.055052	78.595	16
Topology:26	c(1, 6, 7, 10, 14, 5, 18, 23, 29, 30, 35, 39)	6.7283	1.056497	58.619	16
Topology:27	c(1, 6, 7, 10, 14, 5, 18, 21, 29, 30, 35, 39)	6.7252	1.056010	140.877	24
Topology:28	c(1, 6, 7, 10, 14, 5, 18, 19, 29, 30, 35, 39)	6.6818	1.049195	245.684	24
Topology:29	c(1, 6, 7, 10, 14, 5, 18, 19, 27, 30, 35, 39)	6.5744	1.032331	330.693	24
Topology:30	c(1, 6, 7, 10, 14, 5, 18, 19, 28, 30, 35, 39)	6.6274	1.040653	68.727	16
Topology:31	c(1, 6, 7, 10, 14, 5, 18, 19, 27, 24, 35, 39)	6.5909	1.034922	114.879	23
Topology:32	c(1, 6, 7, 10, 14, 5, 18, 19, 27, 23, 35, 39)	6.6035	1.036900	297.375	23
Topology:33	c(1, 6, 7, 10, 14, 5, 18, 19, 27, 28, 35, 39)	6.5535	1.029049	171.500	24
Topology:34	c(1, 6, 7, 10, 14, 5, 18, 19, 27, 31, 35, 39)	6.5602	1.030101	223.828	23
Topology:35	c(1, 6, 7, 10, 14, 5, 18, 19, 27, 28, 41, 39)	6.5206	1.023883	132.277	24
Topology:36	c(1, 6, 7, 10, 14, 5, 18, 19, 27, 28, 24, 39)	6.5612	1.030258	311.894	23
Topology:37	c(1, 6, 7, 10, 14, 5, 18, 19, 27, 28, 23, 39)	6.5737	1.032221	532.323	24
Topology:38	c(1, 6, 7, 10, 14, 5, 18, 19, 27, 28, 30, 39)	6.5446	1.027652	341.378	24
Topology:39	c(1, 6, 7, 10, 14, 5, 18, 19, 27, 28, 25, 39)	6.4977	1.020287	659.172	23
Topology:40	c(1, 6, 7, 10, 14, 5, 18, 19, 27, 28, 22, 39)	6.5388	1.026741	119.888	24
Topology:41	c(1, 6, 7, 10, 14, 5, 18, 19, 27, 28, 25, 37)	6.4425	1.011620	137.071	24
Topology:42	c(1, 6, 7, 10, 14, 5, 18, 19, 27, 28, 25, 38)	6.3685	1.000000	266.174	24

Figura 7.12: Example of CBR database for IEEE 30 Bus System

também podem ser definidos para o CBR-SGRec para que este possa atuar sem a intervenção do gerente. Neste caso, o gerente seria “acionado” quando as soluções encontradas não estivessem adequadas as regras de negócio previamente estabelecidas para que este

atuasse na decisão de configuração de acordo as possibilidades disponibilizadas.

As Figuras 7.11 e 7.12 ilustram, respectivamente, as topologias atuais do sistema (*Topologia21* e *Topologia42*) que estão em vigor e outras topologias com parâmetros operacionais menos precisos do ponto de vista de gerenciamento de rede que podem ser utilizados no processo de reconfiguração. O SGRé utiliza os parâmetros da configuração atual na busca de soluções compatíveis que consta na base de conhecimento.

Na simulação, para acionarmos o CBR-SGRec, falhas são simuladas aleatoriamente. Como exemplo, os barramentos 9 e 11 na topologia atual do IEEE 14-Bus (*Topologia21* na Figura 7.11) e os barramentos 3 e 8 na topologia atual no IEEE 30-Bus (*Topologia42* na Figura 7.12) apresentaram falhas. As Figuras 7.13 e 7.14 ilustram as soluções encontradas na base de conhecimento do arcabouço para as respectivas falhas simuladas.

Topology	Opened Switch(es)	System Loss	pesoploss	pesoprofileV	pesoprofileVQtd
Topology:1	c(2, 3, 8, 10, 14, 18, 19, 20, 29, 30, 35, 39)	13.0277	2.0456465415717986	358.2830000000001	24
Topology:2	c(4, 3, 8, 10, 14, 18, 19, 20, 29, 30, 35, 39)	15.6985	2.4650231608699062	660.7989999999999	20
Topology:3	c(7, 3, 8, 10, 14, 18, 19, 20, 29, 30, 35, 39)	15.8823	2.493883960116197	203.445	20
Topology:4	c(1, 3, 8, 10, 14, 18, 19, 20, 29, 30, 35, 39)	11.0446	1.7342545340347022	1808.6950000000002	23

Figura 7.13: Casos armazenados similares recuperados devido a falhas nos barramentos 3 e 8

Topology	Opened_Switches	System.Loss	pesoploss	pesoprofileV	pesoprofileVQtd
Topology:1	c(1, 4, 5, 9, 11, 15, 19)	6.4601	1,519808968	119,886	8
Topology:2	c(7, 4, 5, 9, 11, 15, 19)	10.2323	2,407260152	103,516	6
Topology:3	c(6, 4, 5, 9, 11, 15, 19)	10.3816	2,442384605	105,92	8
Topology:4	c(1, 6, 5, 9, 11, 15, 19)	7.7666	1,82717734	129,892	8
Topology:5	c(1, 3, 5, 9, 11, 15, 19)	5.8164	1,368371524	113,756	8
Topology:6	c(1, 3, 7, 9, 11, 15, 19)	6.1990	1,458382346	102,186	6
Topology:7	c(1, 3, 4, 9, 11, 15, 19)	5.0418	1,186138428	120,857	8

Figura 7.14: Casos armazenados similares recuperados devido a falhas nos barramentos 9 e 11

As Figuras 7.15 e 7.16 mostram as similaridades dos casos recuperados da base de conhecimento para o problema atual simulado, respectivamente.

Query	Topology:7_c(1,3,4,9,11,15,19)	Topology:5_c(1,3,5,9,11,15,19)	Topology:1_c(1,4,5,9,11,15,19)
Opened_Switches	1.0	0.92	0.9
System.Loss	1.0	5.0418	6.4601
Topology	1.0	0.96	0.92
pesoploss	1.0	1.1861384	1.3683715
pesoprofileV	1.0	120.857	113.756
pesoprofileVQtd	1.0	8	8

QUERY RESULTS	Similarity
1 Topology:7...	0.92
2 Topology:5...	0.91
3 Topology:1...	0.9
4 Topology:6...	0.89
5 Topology:4...	0.88
6 Topology:3...	0.86
7 Topology:2...	0.83

Figura 7.15: Similaridade dos casos armazenados recuperados que contemplam as falhas 9 e 11 no IEEE 14bus.

Query	Topology:1_13.0277_3...	Topology:3_15.8823_2...	Topology:2_15.6985_6...
Opened Switch(es)	1.0	0.79	0.44
System Loss	1.0	6.3685	15.6985
Topology	1.0	13.0277	15.8823
pesoploss	1.0	2.0456464	2.4938838
pesoprofileV	1.0	266.174	358.283
pesoprofileVQtd	1.0	24	24

QUERY RESULTS	Similarity
1 Topology:1...	0.79
2 Topology:3...	0.55
3 Topology:2...	0.44
4 Topology:4...	0.43

Figura 7.16: Similaridade dos casos armazenados recuperados que contemplam as falhas 3 e 8 no IEEE 30 bus.

Na presença de falhas, um alerta é enviado para o arcabouço CBR-SGRec informando a necessidade de reconfiguração. O CBR-SGRe entra em atuação, verifica o estado atual da rede e encontra casos (soluções), de forma instantânea (tempo de 0,001s) com similaridade global de 92% para o barramento IEEE 14-Bus (Figura 7.15) e 79% (Figura 7.16) para o barramento IEEE 30-Bus foram encontradas na base de conhecimento do arcabouço. Nenhuma prioridade é atribuída aos parâmetros de similaridade nesta simulação.

O CBR-SGRec verifica a existência de casos armazenados em sua base de dados com características semelhantes em relação ao caso atual com 92% e 79% de similaridade com um tempo computacional de 0.001s e recupera-os e utilizam como uma possível solução para o problema.

O arcabouço é flexível e pode ser ajustado pelo gerente para encontrar casos seme-

lhantes de acordo com as prioridades estabelecidas. Se, por exemplo, o gerente optou por casos cujo atributo “pesoprofileVQtd” tenha uma maior prioridade para o sistema, o CBR-SGRec recupera outro conjunto de casos para atender aos novos requisitos do gerente. Observa-se que com os novos parâmetros estabelecidos, casos com 94 % e 97 % de similaridade são recuperados, como mostrado nas Figuras 7.17 e 7.18.

Figura 7.17: Casos similares recuperados com prioridade para o sistema IEEE 14 Bus.

Figura 7.18: Casos similares recuperados com prioridade para o sistema IEEE 30 Bus.

Na simulação da topologia IEEE 14-Bus, a Figura 7.17, ilustra que três “melhores” casos têm a mesma similaridade. Assim, o gerente poderia escolher o caso a ser recuperado combinando ou alterando as prioridades de mais de um atributo para auxiliar no processo de tomada de decisão. O gerente poderia, por exemplo, associar prioridades combinadas com os parâmetros “pesoprofileV” e “pesoprofileVQtd Profile”. Neste caso, as soluções retornadas pelo arcabouço pertinente a combinação no que tange aos parâmetros “pesoprofileV” e “pesoprofileVQtd Profile” na topologia IEEE 14Bus é ilustrada na Figura 7.19. Observa-se que após alteração das prioridades nos respectivos

parâmetros, o arcabouço encontrou soluções na base de casos com similaridade de 91%. Desta forma, o arcabouço prover mais alternativas para subsidiar a tomada de decisão por parte do gestor da rede.

The screenshot shows the protégé software interface. The main window displays a table of query results for various parameters across different topologies. The 'QUERY RESULTS' panel on the right shows a list of results with similarity scores.

Parameter	Value	Similarity	Topology
Opened_Switches	1.0	0.91	Topology:5_c(1,3,5,9,11,15,19)
System.Loss	4.2506	0.92	Topology:7_c(1,3,4,9,11,15,19)
Topology	1.0	0.9	Topology:1_c(1,4,5,9,11,15,19)
pesoploss	1.0	0.99	Topology:5
pesoprofileV	5.0	0.79	Topology:7
pesoprofileVQtd	10.0	0.95	Topology:1

The 'QUERY RESULTS' panel on the right shows the following results:

Rank	Topology	Similarity
1	Topology:5_...	0.91
2	Topology:7_...	0.9
3	Topology:1_...	0.9
4	Topology:3_...	0.9
5	Topology:4_...	0.89
6	Topology:6_...	0.85
7	Topology:2_...	0.84

The interface also shows a 'Start Retrieval' button and a 'QUERY RESULTS' panel with a list of results and their similarity scores. The 'QUERY RESULTS' panel shows a list of results with similarity scores: 1 Topology:5_... 0.91, 2 Topology:7_... 0.9, 3 Topology:1_... 0.9, 4 Topology:3_... 0.9, 5 Topology:4_... 0.89, 6 Topology:6_... 0.85, 7 Topology:2_... 0.84. The interface also shows a 'Start Retrieval' button and a 'QUERY RESULTS' panel with a list of results and their similarity scores. The 'QUERY RESULTS' panel shows a list of results with similarity scores: 1 Topology:5_... 0.91, 2 Topology:7_... 0.9, 3 Topology:1_... 0.9, 4 Topology:3_... 0.9, 5 Topology:4_... 0.89, 6 Topology:6_... 0.85, 7 Topology:2_... 0.84. The interface also shows a 'Start Retrieval' button and a 'QUERY RESULTS' panel with a list of results and their similarity scores. The 'QUERY RESULTS' panel shows a list of results with similarity scores: 1 Topology:5_... 0.91, 2 Topology:7_... 0.9, 3 Topology:1_... 0.9, 4 Topology:3_... 0.9, 5 Topology:4_... 0.89, 6 Topology:6_... 0.85, 7 Topology:2_... 0.84.

Figura 7.19: Casos similares recuperados com prioridade nos parâmetros “pesoprofileV” e “pesoprofileVQtd” na topologia IEEE 14 bus.

A modelagem da base de conhecimento do arcabouço foi estruturada de forma que, caso o desempenho de recuperação da informação fosse degradada devido ao tamanho, essa fosse otimizada, a saber: (i) criação de ponteiros para os dados armazenados (índice) na base para otimizar o acesso aos dados e melhorar o desempenho das consultas e, (ii) inserção de parâmetro (ts_n) para subsidiar a manutenção da base de conhecimento explicado na seção 4.3 e exemplificado no modelo estendido de caso descrito na Equação 4.2.

Em resumo, o arcabouço CBR-SGRec recupera os n casos que são maximamente similares ao problema alvo do banco de dados de acordo com as políticas e prioridades determinadas pelo gerenciador de rede. E com isso prover soluções utilizando inteligência computacional facultando a intervenção ou não por parte do gestor da rede. Vale a pena salientar que com o processo contínuo de aprendizagem do arcabouço, na presença de falhas inéditas, a base de conhecimento tende a crescer.

7.2.2 Avaliação 02 - Módulo CBR - Caso INEXISTENTE na Base de Conhecimento

Dando continuidade aos testes de validação do arcabouço CBR-SGRec, o comportamento do CBR-SGRec foi simulado gerando falhas nos barramentos cuja solução para este problema, ainda não existe na base de conhecimento do arcabouço, ou seja, é simulado falhas inéditas para o arcabouço.

O arcabouço CBR-SGRec ao detectar falha(s) no sistema, aciona o plano de decisão que verifica uma possível solução (caso passado) na base de conhecimento para ser utilizado. Caso não encontre um caso adequado para a solução do problema, o algoritmo HATSGA é acionado para encontrar uma solução.

Utilizando a base inicial mostrado na Figura 7.12 para a topologia IEEE 30 bus, falhas nos barramentos 4 e 15 são simuladas. Observa-se que não existe nenhum caso armazenado (conhecido) cuja solução contém os barramentos com falhas, ou seja, não existe nenhuma topologia com arestas abertas que contemple os barramentos 4 e 15. O algoritmo HATSGA entra em execução e encontra algumas soluções para que o arcabouço CBR-SGRec possa analisá-las, em termos de qualidade, e possa subsidiar o gerente na tomada de decisão. A Figura 7.20 ilustra as soluções encontradas pelo HATSGA pertinente as falhas nos barramentos 4 e 15.

Topology	Opened Switch(es)	System Loss	pesoploss	pesoprofileV	pesoprofileVQtd
Topology:1	c(4, 7, 9, 14, 15, 18, 20, 22, 29, 33, 39, 40)	16.1671	2.53860406689173	356.023	21
Topology:2	c(4, 3, 9, 14, 15, 18, 20, 22, 29, 33, 39, 40)	15.6569	2.45849101044202	154.537	22
Topology:3	c(4, 6, 7, 14, 15, 18, 20, 22, 29, 33, 39, 40)	14.5007	2.27694119494386	46.867	21
Topology:4	c(4, 6, 8, 14, 15, 18, 20, 22, 29, 33, 39, 40)	14.9327	2.34477506477192	85.616	23
Topology:5	c(4, 6, 7, 11, 15, 18, 20, 22, 29, 33, 39, 40)	116.856	18.3490617884902	3.939	20
Topology:6	c(4, 6, 7, 14, 15, 26, 20, 22, 29, 33, 39, 40)	14.6981	2.30793750490696	95.273	22
Topology:7	c(4, 6, 7, 14, 15, 28, 20, 22, 29, 33, 39, 40)	14.6574	2.30154667504122	11.114	21
Topology:8	c(4, 6, 7, 14, 15, 21, 20, 22, 29, 33, 39, 40)	14.7043	2.30891104655727	449.976	21
Topology:9	c(4, 6, 7, 14, 15, 19, 20, 22, 29, 33, 39, 40)	14.6608	2.30208055272042	592.596	22
Topology:10	c(4, 6, 7, 14, 15, 18, 26, 22, 29, 33, 39, 40)	14.4916	2.27551228703776	142.882	21
Topology:11	c(4, 6, 7, 14, 15, 18, 28, 22, 29, 33, 39, 40)	14.4509	2.26912145717202	58.348	20
Topology:12	c(4, 6, 7, 14, 15, 18, 21, 22, 29, 33, 39, 40)	14.4978	2.27648582868807	58.62	21
Topology:13	c(4, 6, 7, 14, 15, 18, 19, 22, 29, 33, 39, 40)	14.4543	2.26965533485122	29.518	22
Topology:14	c(4, 6, 7, 14, 15, 18, 31, 22, 29, 33, 39, 40)	14.4576	2.27017351024574	8.486	21
Topology:15	c(4, 6, 7, 14, 15, 18, 28, 24, 29, 33, 39, 40)	14.4732	2.2726230666562	447.969	21
Topology:16	c(4, 6, 7, 14, 15, 18, 28, 26, 29, 33, 39, 40)	14.4765	2.27314124205072	661.223	21
Topology:17	c(4, 6, 7, 14, 15, 18, 28, 23, 29, 33, 39, 40)	14.4858	2.27460155452618	344.945	22
Topology:18	c(4, 6, 7, 14, 15, 18, 28, 21, 29, 33, 39, 40)	14.4827	2.27411478370103	56.416	19
Topology:19	c(4, 6, 7, 14, 15, 18, 28, 19, 29, 33, 39, 40)	14.4393	2.26729999214886	331.277	20
Topology:20	c(4, 6, 7, 14, 15, 18, 28, 19, 27, 33, 39, 40)	14.3319	2.25043573839994	362.114	22
Topology:21	c(4, 6, 7, 14, 15, 18, 28, 19, 31, 33, 39, 40)	14.3915	2.25979430007066	287.783	22
Topology:22	c(4, 6, 7, 14, 15, 18, 28, 19, 27, 41, 39, 40)	14.2841	2.24293004632174	161.016	22
Topology:23	c(4, 6, 7, 14, 15, 18, 28, 19, 27, 24, 39, 40)	14.3246	2.24928947161812	593.288	20
Topology:24	c(4, 6, 7, 14, 15, 18, 28, 19, 27, 23, 39, 40)	14.3372	2.25126795948811	338.539	20
Topology:25	c(4, 6, 7, 14, 15, 18, 28, 19, 27, 30, 39, 40)	14.3081	2.24669859464552	222.508	20
Topology:26	c(4, 6, 7, 14, 15, 18, 28, 19, 27, 25, 39, 40)	14.2612	2.23933422312947	226.443	22
Topology:27	c(4, 6, 7, 14, 15, 18, 28, 19, 27, 35, 39, 40)	14.317	2.24809609798226	116.121	22
Topology:28	c(4, 6, 7, 14, 15, 18, 28, 19, 27, 22, 39, 40)	14.3023	2.24578786213394	7672.893	21
Topology:29	c(4, 6, 7, 14, 15, 18, 28, 19, 27, 25, 37, 40)	14.2059	2.23065085970009	5383.64	22
Topology:30	c(4, 6, 7, 14, 15, 18, 28, 19, 27, 25, 38, 40)	14.132	2.21904687131978	414.213	22
Topology:31	c(4, 6, 7, 14, 15, 18, 28, 19, 27, 25, 38, 10)	14.0212	2.20164873989165	625.369	22
Topology:32	c(4, 6, 7, 14, 15, 18, 28, 19, 27, 25, 38, 41)	14.0765	2.21033210332103	702.419	22

Figura 7.20: Soluções encontradas pelo HATSGA pertinentes as falhas nos barramentos 4 e 15 na topologia IEEE 30 Bus.

O arcabouço CBR-SGRec após obter as soluções encontradas pelo HATSGA realiza a verificação da qualidade da solução comparada a situação inicial (topologia 42 da Figura 7.12) através do cálculo da similaridade.

A Figura 7.21 mostra a qualidade das soluções em termos de similaridade encontradas pelo algoritmo HATSGA para as falhas nos barramentos 4 e 15 na topologia IEEE 30 bus.

Figura 7.21: Soluções similares encontradas pelo HATSGA pertinentes as falhas nos barramentos 4 e 15 na topologia IEEE 30 Bus.

Observa-se que a solução (topologia 4) da Figura 7.21 tem uma similaridade de 89% em relação ao estado inicial da rede original da rede (topologia 42 da Figura 7.12).

A nova solução para o problema de reconfiguração de rede encontrado, caso satisfaça as regras estabelecidas ou seja validada pelo gerente da rede é aprendida pelo arcabouço CBR-SGRec.

Observa-se na Figura 7.22 que o arcabouço CBR-SGRec aprendeu a nova solução (topologia 43). A solução encontrada pelo HATSGA, topologia 4 da Figura 7.20 com uma similaridade de 89%, foi apreendido e adicionado a base de conhecido, sob o nome de topologia (caso) 43. Desta forma, o processo de aprendizado do arcabouço CBR-SGRec acontece toda vez que um problema é resolvido com sucesso.

Para que o arcabouço se mantenha atualizado e evolua continuamente, o processo de aprendizagem lembra desta situação (caso) para que possa ser utilizado no futuro, em outra problema, como um novo caso (solução). Sua capacidade de resolver problemas melhora à medida que novos casos são armazenados (aprendidos) em seu banco de dados (base de conhecimento). A base de casos cresce com o tempo, o que gera latência na recuperação. O número de casos mantidos na base deve ser tal que o desempenho do sistema seja mantida.

O processo de adaptação do CBR-SGRec na fase de reutilização é feito avaliando o grau de correspondência inicial com base no valor de similaridade. Isso é feito usando o

Topology	Opened Switch(es)	System Loss	pesoploss	pesoprofileV	pesoprofileVQtd
Topology:1	c(2, 3, 8, 10, 14, 18, 19, 20, 29, 30, ...	13.0277	2.0456465415717986	358.2830000000001	24
Topology:2	c(4, 3, 8, 10, 14, 18, 19, 20, 29, 30, ...	15.6985	2.4650231608699062	660.7989999999999	20
Topology:3	c(7, 3, 8, 10, 14, 18, 19, 20, 29, 30, ...	15.8823	2.493883960116197	203.445	20
Topology:4	c(1, 3, 8, 10, 14, 18, 19, 20, 29, 30, ...	11.0446	1.7342545340347022	1808.6950000000002	23
Topology:5	c(1, 7, 8, 10, 14, 18, 19, 20, 29, 30, ...	11.5548	1.8143675904844154	306.3350000000001	24
Topology:6	c(1, 6, 8, 10, 14, 18, 19, 20, 29, 30, ...	10.108	1.5871869356991444	218.38799999999995	24
Topology:7	c(1, 6, 7, 10, 14, 18, 19, 20, 29, 30, ...	9.6759	1.5193373635864018	293.9669999999999	21
Topology:8	c(1, 6, 9, 10, 14, 18, 19, 20, 29, 30, ...	9.8956	1.5538352830336815	485.721	23
Topology:9	c(1, 6, 7, 41, 14, 18, 19, 20, 29, 30, ...	9.7312	1.5280207270157806	201.091	19
Topology:10	c(1, 6, 7, 40, 14, 18, 19, 20, 29, 30, ...	9.7868	1.536751197299207	361.255	22
Topology:11	c(1, 6, 7, 10, 11, 18, 19, 20, 29, 30, ...	9.6759	1.5193373635864018	39.68200000000001	24
Topology:12	c(1, 6, 7, 10, 12, 18, 19, 20, 29, 30, ...	9.6759	1.5193373635864018	10.112000000000002	23
Topology:13	c(1, 6, 7, 10, 14, 24, 19, 20, 29, 30, ...	9.87	1.5498154981549814	68.71499999999999	24
Topology:14	c(1, 6, 7, 10, 14, 9, 19, 20, 29, 30, 3...	9.5134	1.4938211509774673	374.32800000000003	22
Topology:15	c(1, 6, 7, 10, 14, 8, 19, 20, 29, 30, 3...	9.7258	1.52717280364293	321.703	23
Topology:16	c(1, 6, 7, 10, 14, 23, 19, 20, 29, 30, ...	9.8826	1.5517939860249665	178.68800000000002	24
Topology:17	c(1, 6, 7, 10, 14, 3, 19, 20, 29, 30, 3...	8.7836	1.3792258773651567	136.64400000000003	21
Topology:18	c(1, 6, 7, 10, 14, 5, 19, 20, 29, 30, 3...	6.8882	1.0816047734945435	219.933	23
Topology:19	c(1, 6, 7, 10, 14, 5, 24, 20, 29, 30, 3...	6.9222	1.0869435502865668	182.04400000000004	24
Topology:20	c(1, 6, 7, 10, 14, 5, 26, 20, 29, 30, 3...	6.9255	1.0874617256810866	76.91199999999999	23
Topology:21	c(1, 6, 7, 10, 14, 5, 23, 20, 29, 30, 3...	6.9347	1.0889063358718694	148.894	24
Topology:22	c(1, 6, 7, 10, 14, 5, 18, 20, 29, 30, 3...	6.7281	1.0564654157179871	789.8849999999999	24
Topology:23	c(1, 6, 7, 10, 14, 5, 21, 20, 29, 30, 3...	6.9317	1.0884352673313968	559.518	24
Topology:24	c(1, 6, 7, 10, 14, 5, 18, 24, 29, 30, 3...	6.7157	1.0545183324173668	157.534	24
Topology:25	c(1, 6, 7, 10, 14, 5, 18, 26, 29, 30, 3...	6.7191	1.0550522100965691	78.59499999999998	16
Topology:26	c(1, 6, 7, 10, 14, 5, 18, 23, 29, 30, 3...	6.7283	1.0564968202873517	58.61900000000001	16
Topology:27	c(1, 6, 7, 10, 14, 5, 18, 21, 29, 30, 3...	6.7252	1.0560100494621967	140.87699999999998	24
Topology:28	c(1, 6, 7, 10, 14, 5, 18, 19, 29, 30, 3...	6.6818	1.0491952579100259	245.68400000000003	24
Topology:29	c(1, 6, 7, 10, 14, 5, 18, 19, 27, 30, 3...	6.5744	1.0323310041611053	330.693	24
Topology:30	c(1, 6, 7, 10, 14, 5, 18, 19, 28, 30, 3...	6.6274	1.0406532150427887	68.72699999999999	16
Topology:31	c(1, 6, 7, 10, 14, 5, 18, 19, 27, 24, 3...	6.5909	1.034921881133705	114.87899999999999	23
Topology:32	c(1, 6, 7, 10, 14, 5, 18, 19, 27, 23, 3...	6.6035	1.03690036900369	297.37499999999994	23
Topology:33	c(1, 6, 7, 10, 14, 5, 18, 19, 27, 28, 3...	6.5535	1.0290492266624793	171.5	24
Topology:34	c(1, 6, 7, 10, 14, 5, 18, 19, 27, 31, 3...	6.5602	1.0301012797362017	223.828	23
Topology:35	c(1, 6, 7, 10, 14, 5, 18, 19, 27, 28, 4...	6.5206	1.0238831750019628	132.27700000000002	24
Topology:36	c(1, 6, 7, 10, 14, 5, 18, 19, 27, 28, 2...	6.5612	1.0302583025830259	311.894	23
Topology:37	c(1, 6, 7, 10, 14, 5, 18, 19, 27, 28, 2...	6.5737	1.0322210881683285	532.3230000000001	24
Topology:38	c(1, 6, 7, 10, 14, 5, 18, 19, 27, 28, 3...	6.5446	1.0276517233257438	341.37799999999998	24
Topology:39	c(1, 6, 7, 10, 14, 5, 18, 19, 27, 28, 2...	6.4977	1.0202873518096882	659.1719999999999	23
Topology:40	c(1, 6, 7, 10, 14, 5, 18, 19, 27, 28, 2...	6.5388	1.0267409908141636	119.88800000000002	24
Topology:41	c(1, 6, 7, 10, 14, 5, 18, 19, 27, 28, 2...	6.4425	1.0116196906649917	137.071	24
Topology:42	c(1, 6, 7, 10, 14, 5, 18, 19, 27, 28, 2...	6.3685	1	266.174	24
Topology:43	c(4, 6, 8, 14, 15, 18, 20, 22, 29, 33, ...	14.9327	2.34477506477192	85.616	23

Figura 7.22: Resultado do processo de aprendizado do arcabouço CBR-SGRec.

conhecimento do domínio geral (regras de negócios) ou solicitando instruções do gerente de rede. O processo de adaptação é obtido pelo ajuste de parâmetros definido por regras ou métodos de configuração de acordo com políticas e restrições da rede.

Conforme demonstrado através de simulações, o arcabouço CBR-SGRec utiliza uma metodologia de resolução de problemas que se baseia no sistema cognitivo humano tanto

para raciocínio quanto para aprendizado. Raciocínio por utilizar os casos para auxiliar na solução de novos problemas, e aprendizado pela necessidade de armazenar as novas soluções geradas. O aprendizado torna o mecanismo de busca de soluções do arcabouço mais eficiente, principalmente no que tange ao tempo computacional para prover soluções, o qual reduz drasticamente, por que o espaço de buscas é reduzido.

CONSIDERAÇÕES FINAIS E DESDOBRAMENTOS FUTUROS

Esta tese apresentou o arcabouço CBR-SGRec que utiliza Raciocínio Baseado em Casos (CBR) acoplado ao algoritmo HATSGA para rápida reconfiguração de redes de distribuição de energia no contexto do *Smart Grid*.

Por meio dos processos de investigar, projetar e executar simulações para o arcabouço cognitivo associado ao problema de reconfiguração de redes elétricas no contexto *Smart Grid*, tivemos a oportunidade de aprender muitas lições que foram documentadas neste trabalho. O aspecto mais importante, e que ficou evidenciado, é que a proposta de utilizar uma estratégia cognitiva com autonomia é um tópico muito relevante e com muitas vertentes de trabalho a serem explorados, incluindo a expansão deste estudo atual. Esta conclusão resume esta tese, sua contribuição e o que pode ser feito a seguir para explorar ainda mais esse tema.

Olhando para o problema da reconfiguração de redes elétricas como um problema de otimização combinatória não-linear altamente complexo, do tipo NP-Completo, várias abordagens estão disponíveis na literatura, como apresentado anteriormente. Em geral, as propostas discutidas anteriormente não levam em consideração soluções que atingem os objetivos com uma mínima (ou nenhuma) intervenção humana. As propostas apresentadas tipicamente tratam de uma heurística existente específica ou de algoritmos específicos para implementar o processo de reconfiguração de rede de distribuição elétrica. Todavia não abordam as questões pertinentes ao tempo computacional e não usam os recursos da computação inteligente (autonomia e aprendizado de máquina).

A singularidade do CBR-SGRec é adicionar ativamente uma estratégia cognitiva com características autonômicas associada ao processo de monitoração e atuação no processo de reconfiguração a rede de forma a reduzir o tempo de resposta na busca de soluções bem como minimizar a atuação humana no processo.

Isso certamente introduz uma nova maneira de atuar no contexto Smart Grid vinculando os requisitos funcionais do sistema com a facilidade do CBR-SGRec para executar de uma maneira nova e distinta o apoio a tomada de decisão e a ação de gerenciamento do administrador em grandes domínios.

8.1 VISÃO GERAL DO CBR-SGREC E RESUMO DA ANÁLISE DOS RESULTADOS

A busca por novas soluções em ambientes com alto grau de complexidade, como as redes elétricas, impacta diretamente no tempo de resposta inviabilizando a oferta de sistemas que atuem de forma dinâmica e com a mínima intervenção humana.

Nesta abordagem, propusemos uma nova solução cognitiva que aborda ao mesmo tempo a heurística (GA) e o algoritmo de otimização (Busca Tabu), técnicas de inteligência artificial (IA) com a propriedade autonômica da autocura e aplicamos o aprendizado de máquina utilizando Raciocínio Baseado em Casos (*Case-Based Reasoning* - CBR). Portanto, o nosso trabalho apresenta uma contribuição no panorama da literatura recente das soluções para as abordagens que tratam dos problemas reconfiguração.

Esse trabalho apresentou a estrutura CBR-SGRec que utiliza Raciocínio Baseado em Casos (CBR) acoplado ao algoritmo HATSGA para rápida reconfiguração de grandes redes de distribuição de energia no contexto do Smart Grid.

O arcabouço CBR-SGRec é cognitivo e tem a capacidade de encontrar novas topologias de reconfiguração de rede quase instantaneamente, caso esta solução ou uma semelhante já tenha sido aprendida, ou seja, exista solução similar na base de conhecimento do arcabouço.

A característica cognitiva do CBR-SGRec é suportada pelo módulo CBR que, em primeiro lugar, reduz o tempo necessário para calcular novas configurações de rede descobrindo soluções similares usadas anteriormente. Em segundo lugar, o módulo CBR é capaz de aprender e incorporar novos conhecimentos ao seu banco de dados, mantendo uma nova configuração bem-sucedida para usos futuros.

A característica dinâmica (*on-the-fly*) da estrutura CBR-SGRec depende de dois componentes: o tempo necessário para calcular uma nova reconfiguração do algoritmo HATSGA e o tempo consumido para procurar soluções semelhantes no banco de dados

pelo módulo CBR.

O HATSGA mantém o tempo de computação de reconfiguração mínimo encontrado na literatura. Além disso, o HATSGA tem um aumento quase linear de seu tempo computacional com um aumento exponencial na complexidade da rede (número de topologias). O módulo CBR, conforme evidenciado nas simulações, consome uma quantidade muito menor de tempo de computação para pesquisar soluções semelhantes e, como tal, não compromete as características dinâmicas de busca de soluções do arcabouço.

Em resumo, o uso da técnica de aprendizado de máquina com CBR dentro da estrutura CBR-SGRec provou ser possível ter uma ferramenta de tomada de decisão com apoio ao processo de gerenciamento de reconfiguração de redes no contexto *Smart Grid*. Essa abordagem reduz fundamentalmente a intervenção humana para uma tarefa de gerenciamento bastante complexa que requer conhecimento preciso na área de engenharia. Espera-se que a inserção da gerência cognitiva com a autonomia reduza consideravelmente a atuação humana preferencialmente limitando-a para a especificação dos requisitos esperados, como por exemplo, tempo de resposta e qualidade das soluções encontradas.

8.2 CONTRIBUIÇÕES

As principais contribuições desta tese consistem no desenvolvimento do algoritmo HATSGA e, de um arcabouço cognitivo para o problema de reconfiguração de redes de forma dinâmica, e com propostas de autonomia e escalabilidade na busca de soluções em redes de larga escala.

Observando os resultados apresentados no capítulo anterior, as estratégias propostas pelo arcabouço CBR-SGRec usando cognição com características autonômicas podem fornecer soluções adequadas e viáveis em relação a uma estratégia “manual” de atuação e uso de experiência humana comumente usada para resolver problemas de reconfiguração de redes. A estratégia utilizada pelo arcabouço reduz drasticamente o tempo computacional (quando comparados com os resultados disponíveis na literatura) através da heurística do algoritmo HATSGA e do uso de inteligência computacional aplicada ao problema.

A concepção do arcabouço numa abordagem modular, proporciona flexibilidade à integração de novas estratégias inteligentes de monitoração e atuação no contexto de redes inteligentes.

A revisão do estado da arte é muito abrangente e atualizada, incluindo diferentes estudos relevantes presentes na literatura pertinentes ao tema.

As contribuições adicionais em termos de publicações acadêmicas são as seguintes: [Calhau e Martins 2019] [Calhau, Bezerra e Martins 2014] [Calhau, Bezerra e Martins

2014] [Calhau, Bezerra e Martins 2013] [Bezerra, Calhau e Martins 2013].

8.3 TRABALHOS FUTUROS

A concepção do arcabouço CBR-SGRec foi pensada em uma estrutura modular e flexível, possibilitando a inclusão de mais estratégias inteligentes no processo de monitoração e atuação no problema de reconfiguração de redes ou em novos problemas permitindo que o mesmo seja mais explorado.

A evolução do arcabouço pode aproveitar o que já foi desenvolvido, e tem as seguintes propostas de trabalho futuro:

- Instanciação do CBR-SGRec - a proposta é instanciar o arcabouço CBR-SGRec como uma ferramenta que possa ser utilizada para a gerência de redes elétricas, possibilitando o estudo de ajustes finos de acordo com as particularidades do ambiente permitindo ao gerente da rede escolher a estratégia a ser adotada conforme o contexto do problema.
- Análise da base de conhecimento em CBR – Ao prover uma nova solução, o CBR aprende para que este caso (solução), se necessário, seja utilizado novamente. Um ponto de investigação interessante que pode ser futuramente analisado é:
 - A identificação dos casos mais relevantes – À medida que o arcabouço vai aprendendo novas soluções a complexidade e o tamanho da base de casos aumenta. Para maximizar desempenho no que tange ao tempo de resposta, a identificação (filtro) dos casos mais relevantes é necessária.
- Desenvolver módulos para o CBR-SGRec voltado para prevenção de falhas na rede elétricas no contexto *Smart Grid*.
- Analisar a funcionalidade da COH (Heurística de Otimização de *Cluster*) do algoritmo HATSGA na otimização e resiliência da rede elétrica com inserção ou remoção de microgrids.
- Integração com Sistemas Multiagentes - A proposta é integrar arquiteturas de software de IA distribuída, como o Sistema MultiAgente (MAS), voltado aos desafios de descentralização das redes inteligentes. Por exemplo, a geração de eletricidade com base em fontes de energia renovável (RES). Essa tendência de descentralização desafia o modelo de negócio estabelecido das operadoras que são baseados nos negócios centralizados de geração de energia de usinas convencionais.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- AAMODT A.; PLAZA, E. *Case-based reasoning: foundational issues, methodological variations, and system approaches*. v. 7, n. 1, p. 39–59. [S.l.]: AI Commun., IOS Press, 1994.
- ABDELAZIZ, A. Y. et al. Distribution system reconfiguration using a modified tabu search algorithm. *Electric Power Systems Research*, Elsevier, v. 80, n. 8, p. 943–953, 2010.
- Atteya, I. I. et al. Distribution network reconfiguration in smart grid system using modified particle swarm optimization. In: *2016 IEEE International Conference on Renewable Energy Research and Applications (ICRERA)*. [S.l.: s.n.], 2016. p. 305–313.
- Ayoubi, S. et al. Machine learning for cognitive network management. *IEEE Communications Magazine*, v. 56, n. 1, p. 158–165, Jan 2018. ISSN 0163-6804.
- BEASLEY, D.; BULL, D.; MARTIN, R. An overview of genetic algorithms: Pt1, fundamentals. *University Computing*, v. 15, p. 58 – 69, 1993. ISSN 0265-4385.
- BEZERRA, R.; CALHAU, F.; MARTINS, J. A Framework to Support Smart Grid Solutions with Ubiquitous , Autonomic and Real-Time Features Targeting the Sustainable Use of Renewable Power. *Journal of Selected Areas in Renewable Energy*, v. 3, n. 10, p. 1–6, out. 2013. ISSN 1925-2676.
- BI T.; NI, Y. S.-M. *Efficient multiway graph partitioning method for fault section estimation in large-scale power networks*. Vol. 149, no. 3, pp. 289-294. [S.l.]: IEE Proceedings, Generation, transmission and distribution, 2002.
- Bose, B. K. Artificial intelligence techniques in smart grid and renewable energy systems—some example applications. *Proceedings of the IEEE*, v. 105, n. 11, p. 2262–2273, Nov 2017. ISSN 0018-9219.
- BUDKA, K. et al. GERI - Bell Labs smart grid research focus: Economic modeling, networking, and security & privacy. In: *2010 First IEEE International Conference on Smart Grid Communications (SmartGridComm)*. [S.l.: s.n.], 2010. p. 208–213.
- Burkov, E. A.; Lyubkin, P. L.; Paderno, P. I. Intellectual systems - the future of expert assessment. In: *2017 XX IEEE International Conference on Soft Computing and Measurements (SCM)*. [S.l.: s.n.], 2017. p. 34–36.

CALHAU, F.; BEZERRA, R.; MARTINS, J. An autonomic and ubiquitous framework for smart grid management. *International Journal of Innovative Computing, Information and Control*, v. 11, p. 1369–1397, 08 2015.

CALHAU, F.; BEZERRA, R. Martins da S.; MARTINS, J. S. B. The R Approach for Modeling a Reconfiguration Problem in Smart Grid Networks. In: *Proceedings of the 3rd International Workshop on ICT Infrastructures and Services (ADVANCE)*. Miami: [s.n.], 2014. p. 1–7.

CALHAU, F. G.; BEZERRA, R. M. d. S.; MARTINS, J. S. B. Especificação de Requisitos e Modelagem Conceitual de um Arcabouço para o Suporte de Soluções Smart Grid. In: *Anais do VIII - Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação*. Salvador, Brasil: IFBA, 2013. p. 31–37.

CALHAU, F. G.; BEZERRA, R. M. d. S.; MARTINS, J. S. B. Smart Grids: Características, Requisitos e Perspectivas. *E.T.C. Educação, Tecnologia e Cultura*, v. 10, p. 17–30, 2014.

CALHAU, F. G.; MARTINS, J. On evaluating power loss with hatsga algorithm for power network reconfiguration in the smart grid. *5th International Workshop on ICT Infrastructures and Services – ADVANCE*, 2017.

CALHAU, F. G.; MARTINS, J.; BEZERRA, R. M. Hybrid algorithm based on genetic algorithm and tabu search for reconfiguration problem in smart grid networks using “r”. *4th International Workshop on ICT Infrastructures and Services – ADVANCE*, 2015.

CALHAU, F. G.; MARTINS, J. S. B. A Electric Network Reconfiguration Strategy with Case-Based Reasoning for the Smart Grid. In: *Proceedings of the 8th Brazilian Conference on Intelligent Systems - BRACIS*. Salvador, Brazil: SBC - Brazilian Computer Society, 2019. p. 1–6.

CALHAU F.; MARTINS, J. e. a. *Smart Grid e IEC 61850: Novos Desafios em Redes e Telecomunicações para o Sistema Elétrico*. Brasília-df. [S.l.]: XXX SBrT - Simpósio Brasileiro de Telecomunicações, 2012.

CARRENO E.; ROMERO, R. F. A. *An Efficient Codification to Solve Distribution Network for Loss Reduction Problem*. vol. 23, no. 4, pp. 1542-1551. [S.l.]: IEEE Transactions on Power Systems, 2008.

CHAI S.; SEKAR, A. *Graph theory application to deregulated power system*. pp. 117-121. [S.l.]: Proceeding of the 33rd IEEE Southeastern Symposium on System Theory, 2001.

CHANG, H.-C.; KUO, C.-C. Network reconfiguration in distribution systems using simulated annealing. *Electric Power Systems Research*, v. 29, n. 3, p. 227 – 238, 1994. ISSN 0378-7796. Disponível em: <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0378779694900183>.

- Chatterjee, S.; Mandal, S. A novel comparison of gauss-seidel and newton-raphson methods for load flow analysis. In: *2017 International Conference on Power and Embedded Drive Control (ICPEDC)*. [S.l.: s.n.], 2017. p. 1–7.
- CHEN, J.; ZHANG, F.; ZHANG, Y. Distribution network reconfiguration based on simulated annealing immune algorithm. *Energy Procedia*, v. 12, p. 271 – 277, 2011. ISSN 1876-6102. The Proceedings of International Conference on Smart Grid and Clean Energy Technologies (ICSGCE 2011. Disponível em: <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1876610211018637>).
- CHENG, C. S.; SHIRMOHAMMADI, D. A three-phase power flow method for real-time distribution system analysis. *IEEE Transactions on Power Systems*, IEEE, v. 10, n. 2, p. 671–679, 1995.
- CHIANG, H.-D.; JEAN-JUMEAU, R. Optimal network reconfigurations in distribution systems. ii. solution algorithms and numerical results. *IEEE transactions on Power delivery*, IEEE, v. 5, n. 3, p. 1568–1574, 1990.
- CIVANLAR, S. et al. Distribution feeder reconfiguration for loss reduction. *IEEE Transactions on Power Delivery*, IEEE, v. 3, n. 3, p. 1217–1223, 1988.
- CIVANLAR, S. et al. Distribution feeder reconfiguration for loss reduction. *Power Delivery, IEEE Transactions on*, v. 3, p. 1217 – 1223, 08 1988.
- COELLO, C. A. C. et al. *Evolutionary algorithms for solving multi-objective problems*. [S.l.]: Springer, 2007.
- CORMEN, T. H. *Introduction to algorithms*. [S.l.]: MIT press, 2009.
- CREDER, H. (Ed.). *Instalações Elétricas*. [S.l.]: LTC, 2016. 479 p. ISBN 9788521625940.
- de Andrade, B. A. R.; Ferreira, N. R. Simulated annealing and tabu search applied on network reconfiguration in distribution systems. In: *2018 Simposio Brasileiro de Sistemas Eletricos (SBSE)*. [S.l.: s.n.], 2018. p. 1–6.
- DEB, K. et al. A fast elitist non-dominated sorting genetic algorithm for multi-objective optimization: Nsga-ii. In: SPRINGER. *International Conference on Parallel Problem Solving From Nature*. [S.l.], 2000. p. 849–858.
- Dehalwar, V.; Kalam, A.; Zayegh, A. Infrastructure for real-time communication in smart grid. In: *2014 Saudi Arabia Smart Grid Conference (SASG)*. [S.l.: s.n.], 2014. p. 1–4.
- DEMESTICHAS, P. et al. m@angel: Autonomic management platform for seamless cognitive connectivity to the mobile internet. *IEEE Communications Magazine*, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., v. 44, n. 6, p. 118–127, 6 2007. ISSN 0163-6804.
- Demestichas, P. et al. m@angel: autonomic management platform for seamless cognitive connectivity to the mobile internet. *IEEE Communications Magazine*, v. 44, n. 6, p. 118–127, June 2012. ISSN 0163-6804.

DFKI, C. C. at; COMPUTING the School of; UWL, T. at. *An open-source similarity-based retrieval tool*. accessed June 9, 2018. Disponível em: <http://www.mycbr-project.net/>.

D'IPPOLITO, R. *A Framework for Building Intelligent Systems*. accessed July 1, 2018. Disponível em: <https://protege.stanford.edu>.

DOUGLAS, J. *Grid security in the 21st century: the story in brief*. vol. summer 2005, p. 26.33. [S.l.]: Electric Power Research Institute Journal, 2005.

DUAN, D.-L. et al. Reconfiguration of distribution network for loss reduction and reliability improvement based on an enhanced genetic algorithm. *International Journal of Electrical Power Energy Systems*, v. 64, p. 88 – 95, 2015. ISSN 0142-0615. Disponível em: <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0142061514004682>.

ENGINEERING, U. W. E. *Power Systems Test Case Archive*. 2017. Disponível em: <https://www2.ee.washington.edu/research/pstca/>.

Esmailian, H. R. et al. Bardsir network reconfiguration using graph theory-based binary genetic algorithm to reduce loss and improve voltage profile. In: *2012 Proceedings of 17th Conference on Electrical Power Distribution*. [S.l.: s.n.], 2012. p. 1–10.

FERREIRA, A.; LEITÃO, P.; VRBA, P. Challenges of ict and artificial intelligence in smart grids. In: . [S.l.: s.n.], 2014.

FORTUNA, C.; MOHORCIC, M. Trends in the development of communication networks: Cognitive networks. *Comput. Netw.*, Elsevier North-Holland, Inc., New York, NY, USA, v. 53, n. 9, p. 1354–1376, jun. 2009. ISSN 1389-1286. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1016/j.comnet.2009.01.002>.

GALLEGO R.; MONTICELLI, A. R. R. *Optimal Capacitor Placement in Radial Distribution Networks*. No.4, nov. [S.l.]: IEEE Trans. on PWRS-16, 2001.

GANEK, G. C. T. *The Dawning of the Autonomic Computing Era*. J 42(1):5–18. [S.l.]: IBM System, 2003.

GARCIA V.; FRANCA, P. *Multiobjective Tabu Search for service restoration in electric distribution networks*. Russia. [S.l.]: in Power Tech., 2005.

GLOVER, F. *Tabu Search - Part 1*. Vol. 1, no. 3, pp. 190-206. [S.l.]: ORSA Journal on Computing, 1989.

GLOVER, F. Tabu search—part i. *ORSA Journal on computing*, INFORMS, v. 1, n. 3, p. 190–206, 1989.

GLOVER, J. D.; SARMA, M. S.; OVERBYE, T. *Power System Analysis & Design, SI Version*. [S.l.]: Cengage Learning, 2012.

- GOLDBERG, D. E.; HOLLAND, J. H. Genetic algorithms and machine learning. *Machine learning*, Springer, v. 3, n. 2, p. 95–99, 1988.
- GOMES, A. Uma introdução à busca tabu. *Departamento de Ciência da Computação, Instituto de Matemática e Estatística, Universidade de São Paulo*, 2009.
- Gomes, F. V. et al. A new heuristic reconfiguration algorithm for large distribution systems. *IEEE Transactions on Power Systems*, v. 20, n. 3, p. 1373–1378, Aug 2005. ISSN 0885-8950.
- Goswami, S. K.; Basu, S. K. A new algorithm for the reconfiguration of distribution feeders for loss minimization. *IEEE Transactions on Power Delivery*, v. 7, n. 3, p. 1484–1491, July 1992. ISSN 0885-8977.
- GUIMARÃES, M. A. d. N. *Reconfiguração de sistemas de distribuição de energia elétrica utilizando algoritmos de busca tabu*. Tese (Doutorado) — Unicamp, 2005.
- GUNGOR, V. et al. Smart grid technologies: Communication technologies and standards. *IEEE Transactions on Industrial Informatics*, v. 7, n. 4, p. 529–539, nov. 2011.
- GUO, P. W.; HAN., Y. *The enhanced genetic algorithms for the optimization design*. 3rd international conference on, pp.2990-2994. ed. [S.l.]: Biomedical Engineering and Informatics (BMEI), 2010.
- GUPTA, N.; SWARNKAR, A.; NIAZI, K. Distribution network reconfiguration for power quality and reliability improvement using genetic algorithms. *International Journal of Electrical Power & Energy Systems*, Elsevier, v. 54, p. 664–671, 2014.
- HAUGHTON D.; HEYDT, G. *Smart distribution system design: Automatic reconfiguration for improved reliability*. in proc. pp. 1-8. [S.l.]: IEEE Power and Energy Society General Meeting, 2010.
- Haykin, S. et al. Cognitive control. *Proceedings of the IEEE*, v. 100, n. 12, p. 3156–3169, Dec 2012. ISSN 0018-9219.
- HONG Y.; SATAL, I. *Genetic algorithm based network reconfiguration for loss minimization in distribution systems*. vol. 1. [S.l.]: IEEE Power Engineering Society General Meeting, 2003.
- HORN, P. *Autonomic Computing: IBM perspective on the state of information technology*. [S.l.]: IBM T.J. Watson Labs, 2001.
- HSIAO, Y.-T.; CHIEN, C.-Y. Enhancement of restoration service in distribution systems using a combination fuzzy-ga method. *IEEE Transactions on Power Systems*, IEEE, v. 15, n. 4, p. 1394–1400, 2000.
- IGRAPH, D. C. T. *igraph – The network analysis package*. [S.l.]: R Foundation for Statistical Computing, 2016. Disponível em: <http://igraph.org/>.

IRVING, M.; LUAN, W.; DANIEL, J. Supply restoration in distribution networks using a genetic algorithm. *International journal of electrical power & energy systems*, Elsevier, v. 24, n. 6, p. 447–457, 2002.

Jennings, B. et al. Towards autonomic management of communications networks. *IEEE Communications Magazine*, v. 45, n. 10, p. 112–121, October 2007. ISSN 0163-6804.

JIANG, G. *Autonomic Computing: Concepts, Infrastructure, and Applications*. [S.l.: s.n.], 2006. ISBN 9781315221564.

JOHN, E. K. *Cognitive Computing: The Future of Knowing*. 2015. Disponível em: https://cds.nyu.edu/ai/wp-content/uploads/2015/10/john_kelly_presentation.pdf.

JRAD, Z. et al. Artificial intelligence techniques in the dynamic negotiation of QoS: A user interface for the internet new generation. In: GAÏTI, D. et al. (Ed.). *Autonomic Networking*. [S.l.]: Springer Berlin Heidelberg, 2006. p. 146–158. ISBN 978-3-540-45893-7.

JUNIOR, C. B. R. Um método de fluxo de carga não iterativo como ferramenta para estudos de colapso de tensão. 2007.

KAGAN N., S. P. O. C. *Problema da Reconfiguração da Rede em Situação de Contingência*. p. 119. São Paulo: Blucher, 2009.

KAPPAGANTU, R.; DANIEL, S. A. Challenges and issues of smart grid implementation: A case of indian scenario. *Journal of Electrical Systems and Information Technology*, v. 5, n. 3, p. 453 – 467, 2018. ISSN 2314-7172. Disponível em: <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2314717218300175>.

KELLY, J. *Computing, cognition and the future of knowing. How humans and machines are forging a new age of understanding*. 2017. Disponível em: http://www.digintel.net/wp-content/uploads/2017/11/Computing_Cognition_WhitePaper.pdf.

KEPHARD, J. C. D. *The Vision of Autonomic Computing*. Computer, 36(1):41-50. [S.l.]: IBM System, 2003.

KEPHART, J.; DAS, R. Achieving self-management via utility functions. *Internet Computing, IEEE*, v. 11, p. 40–48, 02 2007.

Khurana, H. et al. Smart-grid security issues. *IEEE Security Privacy*, v. 8, n. 1, p. 81–85, Jan 2010. ISSN 1540-7993.

Krishna, P. N. et al. Fuzzy logic based smart home energy management system. In: *2018 9th International Conference on Computing, Communication and Networking Technologies (ICCCNT)*. [S.l.: s.n.], 2018. p. 1–5.

KUMAR, K. K. et al. State of art for network reconfiguration methodologies of distribution system. *Journal of Theoretical & Applied Information Technology*, v. 57, n. 1, 2013.

KUMAR K.; RAMANA, V. K. S. N. P. *Implementation of genetic algorithm for distribution systems loss minimum re-configuration*. 57(1): p. 25-40.. ed. [S.l.]: Journal of Theoretical and Applied Information Technology, 2013.

LANDEROS, A.; KOZIEL, S.; ABDEL, M. F. Distribution network reconfiguration using one rank cuckoo search algorithm. *GMSARN International Journal*, v. 10, 12 2016.

LIU, L.; CHEN, X. Reconfiguration of distribution networks based on fuzzy genetic algorithms. *Zhongguo Dianji Gongcheng Xuebao/Proceedings of the Chinese Society of Electrical Engineering*, v. 20, p. 66–69, 02 2000.

LORENZETTI, J. F. C. *Reconfiguração de sistemas de distribuição de energia elétrica para a melhoria das condições de operação com relação à estabilidade de tensão*. Tese (Doutorado) — Unicamp, 2004.

LUAN W. IRVING M., D. J. *Genetic Algorithm For Supply Restoration And Optimal Load Shedding In Power System Distribution Networks*. Vol. 149, no. 2, march, pp. 145-151. [S.l.]: IEE Proceedings - Generation, Transmission and Distribution, 2002.

Ma, R. et al. Smart grid communication: Its challenges and opportunities. *IEEE Transactions on Smart Grid*, v. 4, n. 1, p. 36–46, March 2013. ISSN 1949-3053.

MAURER, S. B. Matrix generalizations of some theorems on trees, cycles and cocycles in graphs. *Siam Journal on Applied Mathematics - SIAMAM*, v. 30, 01 1976.

McDermott, T. E.; Drezga, I.; Broadwater, R. P. A heuristic nonlinear constructive method for distribution system reconfiguration. *IEEE Transactions on Power Systems*, v. 14, n. 2, p. 478–483, May 1999. ISSN 0885-8950.

McDermott, T. E.; Drezga, I.; Broadwater, R. P. A heuristic nonlinear constructive method for distribution system reconfiguration. *IEEE Transactions on Power Systems*, v. 14, n. 2, p. 478–483, May 1999. ISSN 0885-8950.

MENDOZA J.; LOPEZ, R. M. D. *Minimal loss reconfiguration using genetic algorithms with restricted population and addressed operators: Real application*. vol. 21, no. 2, pp. 948-54. [S.l.]: IEEE Transactions on Power Systems., 2006.

MERDAN M.; LEPUSCHITZ, W. S. V. A. F. *Multi-Agent system for self-optimizing power distribution grids*. pp. 312-317. [S.l.]: IEEE International Conference on Automation, Robotics and Applications, 2011.

MILASZEWICZ, J. P. Improving jacobi and gauss-seidel iterations. *Linear Algebra and Its Applications*, Elsevier, v. 93, p. 161–170, 1987.

MIRANDA V.; RANITO, J. V. P. L. M. *Genetic algorithms in optimal multi-stage distribution network planning*. Ieee transactions on power systems, vol.9, n. 4. [S.l.]: Biomedical Engineering and Informatics (BMEI), 1994.

MITCHELL, R.; CHAMBERS, B.; ANDERSON, A. Array pattern control in the complex plane optimised by a genetic algorithm. In: IET. *Antennas and Propagation, Tenth International Conference on (Conf. Publ. No. 436)*. [S.l.], 1997. v. 1, p. 330–333.

Mohanty, S.; Akyildiz, I. F. A cross-layer (layer 2 + 3) handoff management protocol for next-generation wireless systems. *IEEE Transactions on Mobile Computing*, v. 5, n. 10, p. 1347–1360, Oct 2006. ISSN 1536-1233.

NACHIMUTHU D.; BASHA, R. *Reactive Power Loss Optimization For An IEEE 14-Bus Power System Using Various Algorithms*. 1737 - 1744. ed. [S.l.]: IU - Journal of Electrical & Electronics Engineering, 2014.

NARA K.; SATAL, I. K. M. *Multiobjective Tabu Search for service restoration in electric distribution networks*. Tokio. [S.l.]: Proc 3rd Symp Expert System Application to Power System (ESAPS)., 1999.

NARA K.; SHIOSE, A. K. M. I. T. *Implementation of genetic algorithm for distribution systems loss minimum re-configuration*. Ieee trans. power syst., vol. 7, no. 3, pp. 1044–1051. [S.l.]: Biomedical Engineering and Informatics (BMEI), 1992.

Nematshahi, S.; Mashhadi, H. R. Distribution network reconfiguration with the application of dlmp using genetic algorithm. In: *2017 IEEE Electrical Power and Energy Conference (EPEC)*. [S.l.: s.n.], 2017. p. 1–5.

NIKNAM, T. A new hybrid algorithm for multi-objective distribution feeder reconfiguration. *Cybernetics and Systems*, Taylor Francis, v. 40, n. 6, p. 508–527, 2009.

NIKNAM, T. An efficient hybrid evolutionary algorithm based on pso and hbmo algorithms for multi-objective distribution feeder reconfiguration. *Energy Conversion and Management*, v. 50, n. 8, p. 2074 – 2082, 2010. ISSN 0196-8904. Disponível em: <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0196890409001198>.

NIKNAM, T.; FARSANI, E. A.; NAYERIPOUR, M. An efficient multi-objective modified shuffled frog leaping algorithm for distribution feeder configuration problem. *European Transactions on Electrical Power*, v. 21, p. 721 – 739, 01 2011.

NIKNAM, T.; OLAMAIE, J.; KHORSHIDI, R. A hybrid algorithm based on hbmo and fuzzy set for multi-objective distribution feeder reconfiguration. *World Applied Sciences Journal*, v. 4, n. 2, p. 308–315, 2008. Cited By 44.

OLAMAIE, J.; NIKNAM, T.; AREFI, S. B. Distribution feeder reconfiguration for loss minimization based on modified honey bee mating optimization algorithm. *Energy Procedia*, v. 14, p. 304 – 311, 2012. ISSN 1876-6102. 2011 2nd International Conference on Advances in Energy Engineering (ICAEE). Disponível em: <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1876610211043505>.

OLIVEIRA, L. W. et al. Reconfiguração ótima de sistemas de distribuição para minimização de perdas de energia. *Sba: Controle e Automação. Sociedade Brasileira de Automação*, scielo, v. 20, p. 233 – 246, 06 2009. ISSN 0103-1759. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-17592009000200010&nrm=iso.

Patel, A. G.; Patel, C. Distribution network reconfiguration for loss reduction. In: *2016 International Conference on Electrical, Electronics, and Optimization Techniques (ICEEOT)*. [S.l.: s.n.], 2016. p. 3937–3941.

PEREIRA, E. C. *Reconfiguração de Redes de Distribuição de Energia Elétrica para Minimização de Perdas Técnicas*. Tese (Doutorado) — Universidade Federal de Minas Gerais, 2014.

PIZZALI, L. F. O. Cálculo de fluxo de potência em redes de distribuição com modelagem a quatro fios. *UNESP. Ilha solteira*, 2003.

POZO, A. et al. Computação evolutiva. *Universidade Federal do Paraná, 61p. (Grupo de Pesquisas em Computação Evolutiva, Departamento de Informática-Universidade Federal do Paraná)*, 2005.

PRIM, R. C. Shortest connection networks and some generalizations. *Bell Labs Technical Journal*, Wiley Online Library, v. 36, n. 6, p. 1389–1401, 1957.

RAMCHURN, S. D. et al. Putting the 'smarts' into the smart grid: A grand challenge for artificial intelligence. *Commun. ACM*, ACM, New York, NY, USA, v. 55, n. 4, p. 86–97, abr. 2012. ISSN 0001-0782. Disponível em: <http://doi.acm.org/10.1145/2133806.2133825>.

Rao, R. S. et al. Power loss minimization in distribution system using network reconfiguration in the presence of distributed generation. *IEEE Transactions on Power Systems*, v. 28, n. 1, p. 317–325, Feb 2013. ISSN 0885-8950.

READ, D. T.; GEISS, R. H.; BARBOSA, N. Constraint effect in deformation of copper interconnect lines subjected to cyclic joule heating. *The Journal of Strain Analysis for Engineering Design*, v. 44, n. 7, p. 543–554, 2009. Disponível em: <https://doi.org/10.1243/03093247JSA532>.

SARWAR, M.; ASAD, B. A review on future power systems; technologies and research for smart grids. In: *IEEE. Emerging Technologies (ICET), 2016 International Conference on*. [S.l.], 2016. p. 1–6.

SEN A.; GHOSH, P. V. V. Y. B. *A New Min-Cut Problem with Application to Electric Power Network Partitioning*. vol. 19, no. 6, pp. 778-797. [S.l.]: European Transactions on Electrical Power., 2009.

SHIN, D.-J. et al. Optimal service restoration and reconfiguration of network using genetic-tabu algorithm. *Electric Power Systems Research*, Elsevier, v. 71, n. 2, p. 145–152, 2004.

Shirmohammadi, D.; Hong, H. W. Reconfiguration of electric distribution networks for resistive line losses reduction. *IEEE Transactions on Power Delivery*, v. 4, n. 2, p. 1492–1498, April 1989. ISSN 0885-8977.

SHIU, S.; PAL, S. K. *Foundations of Soft Case-Based Reasoning*. [S.l.]: John Wiley Sons, Inc., 2004. ISBN 978-0-471-08635-2.

SIFALAKIS, M.; MAVRIKIS, M.; MAISTROS, G. Adding reasoning and cognition to the internet. 05 2004.

SILVA, P. R. A. da et al. Controle de nível em tanques acoplados usando sistemas inteligentes. In: *Anais do 1 Simp^o Brasileiro de Inteligência Computacional*. Florianópolis, SC: SBRN, 2007. p. 1–6.

SIVANANDAM, S.; DEEPA, S. Genetic algorithm optimization problems. In: *Introduction to Genetic Algorithms*. [S.l.]: Springer, 2008. p. 165–209.

Soundoss, A.; Mohamed, G.; Abdelhadi, F. Case-based reasoning for e-learning systems: State of the art. In: *2018 IEEE 5th International Congress on Information Science and Technology (CiSt)*. [S.l.: s.n.], 2018. p. 353–356. ISSN 2327-1884.

SRINIVAS, M. Distribution load flows: a brief review. In: IEEE. *Power Engineering Society Winter Meeting, 2000. IEEE*. [S.l.], 2000. v. 2, p. 942–945.

STERBENZ, J. P. et al. Resilience and survivability in communication networks: Strategies, principles, and survey of disciplines. *Computer Networks*, v. 54, n. 8, p. 1245 – 1265, 2010. ISSN 1389-1286. Resilient and Survivable networks. Disponível em: <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1389128610000824>.

STEVENSON, W. *Elementos de análise de sistemas de potência*. McGraw Hill, 1978. Disponível em: <https://books.google.com.br/books?id=cvGIHAAACAAJ>.

STRASSNER, J. C.; AGOULMINE, N.; LEHTIHET, E. Focale „À a novel autonomic networking architecture. *International Transactions on Systems Science and Applications*, v. 3, 01 2006.

TAILLARD, E. Tabu search. In: *Metaheuristics*. [S.l.]: Springer, 2016. p. 51–76.

TEAM, R. D. C. *R: A Language and Environment for Statistical Computing*. [S.l.]: R Foundation for Statistical Computing, 2016. Disponível em: <http://www.R-project.org>.

THAKUR T.; JASWANTI, T. *Application of Tabu-Search Algorithm for Network Reconfiguration in Radial Distribution System*. New delhi. [S.l.]: Power Electronics, Drives and Energy Systems, 2006.

THOMAS M.; ARORA, V. C. V. *Distribution Automation Leading to a Smarter Grid*. in proc. pp. 211-216. [S.l.]: IEEE Innovative Smart Grid Technologies, 2008.

Thomas, R. W. et al. Cognitive networks: adaptation and learning to achieve end-to-end performance objectives. *IEEE Communications Magazine*, v. 44, n. 12, p. 51–57, Dec 2006. ISSN 0163-6804.

Troiano, L.; Vaccaro, A.; Vitelli, M. C. On-line smart grids optimization by case-based reasoning on big data. In: *2016 IEEE Workshop on Environmental, Energy, and Structural Monitoring Systems (EESMS)*. [S.l.: s.n.], 2016. p. 1–6.

UBAH, B. *The RPowerLABS Project*. 2016. Acessado: 01 de junho de 2016. Disponível em: <www.rpowerlabs.org>.

Venayagamoorthy, G. K. Potentials and promises of computational intelligence for smart grids. In: *2009 IEEE Power Energy Society General Meeting*. [S.l.: s.n.], 2009. p. 1–6. ISSN 1932-5517.

VITORINO, R. M.; NEVES, L.; JORGE, H. Network reconfiguration to improve reliability and efficiency in distribution systems. In: IEEE. *PowerTech, 2009 IEEE Bucharest*. [S.l.], 2009. p. 1–7.

WANG A. LUO, M. Q. J.; LI., M. *The improved clonal Genetic Algorithm and its application in reconfiguration of distribution networks*. Proc. power system conf. expo., vol. 3, pp.1423-1428. [S.l.]: Biomedical Engineering and Informatics (BMEI), 2004.

WANGENHEIM, A. V.; WANGENHEIM, C. Gresse von; RATEKE, T. *Raciocínio Baseado em Casos - 2^a ed. Revisada e Atualizada*. [S.l.: s.n.], 2013. ISBN 9788580455946.

WANGENHEIM C.; ALDO, W. *Raciocínio Baseado em Casos*. 1 edição.. ed. [S.l.]: Editora Manole, 2003.

Wenlong, L. et al. Reactive power optimization of distribution network based on case-based reasoning. In: *2018 IEEE Power Energy Society General Meeting (PESGM)*. [S.l.: s.n.], 2018. p. 1–5. ISSN 1944-9933.

WHITLEY, D. A genetic algorithm tutorial. *Statistics and Computing*, v. 4, n. 2, p. 65–85, Jun 1994. ISSN 1573-1375. Disponível em: <<https://doi.org/10.1007/BF00175354>>.

Xu, H. et al. Distributed machine learning based smart-grid energy management with occupant cognition. In: *2016 IEEE International Conference on Smart Grid Communications (SmartGridComm)*. [S.l.: s.n.], 2016. p. 491–496.

Xu, L. et al. Cognet: A network management architecture featuring cognitive capabilities. In: *2016 European Conference on Networks and Communications (EuCNC)*. [S.l.: s.n.], 2016. p. 325–329.

Xu, X.; Wang, C.; Feng, X. A tabu search approach for distribution network reconfiguration based on gis. In: *2009 International Workshop on Intelligent Systems and Applications*. [S.l.: s.n.], 2009. p. 1–4.

Young-Jae Jeon et al. An efficient simulated annealing algorithm for network reconfiguration in large-scale distribution systems. *IEEE Transactions on Power Delivery*, v. 17, n. 4, p. 1070–1078, Oct 2002. ISSN 0885-8977.

Zainal, M. I.; Yasin, Z. M.; Zakaria, Z. Network reconfiguration for loss minimization and voltage profile improvement using ant lion optimizer. In: *2017 IEEE Conference on Systems, Process and Control (ICSPC)*. [S.l.: s.n.], 2017. p. 162–167.

Zhu, J. Communication network for smart grid interoperability. In: *2015 IEEE International Conference on Communication Software and Networks (ICCSN)*. [S.l.: s.n.], 2015. p. 260–265.

ZIMMERMAN, C. E. M.-S. D. et al. *Free, open-source Electric Power System Simulation and Optimization Tools for MATLAB and Octave*. 2017. Acessado: 04 de julho de 2017. Disponível em: <https://www.pserc.cornell.edu/matpower/>.

ZUBEN, F. V. *Computação evolutiva: Uma abordagem pragmática*. 01 2000.

Apêndice

A

PUBLICAÇÕES ACADÊMICAS

- CALHAU, F. G.; MARTINS, Joberto Sergio Barbosa. A Electric Network Reconfiguration Strategy with Case-Based Reasoning for the Smart Grid. In: 8th Brazilian Conference on Intelligent Systems, BRACIS 2019, Salvador, Brazil, October 15-18, 2019. IEEE Computer Society 2019.
- CALHAU, F. G.; PEZZUTTI, A.; MARTINS, Joberto Sergio Barbosa. On Evaluating Power Loss with HATSGA Algorithm for Power Network Reconfiguration in the Smart Grid. In: V International Workshop on ADVANCEs in ICT Infrastructure and Services, Paris. p. 1-7, 2017.
- CALHAU, F. G.; BEZERRA, Romildo Martins da Silva; NASCIMENTO, F. M. S.; MARTINS, Joberto Sérgio Barbosa. An Autonomic and Ubiquitous Framework to Smart Grid Management. INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATIVE COMPUTING, INFORMATION CONTROL, v. 11, p. 1369-1397, 2015.
- CALHAU, F. G.; PEZZUTTI, A.; BEZERRA, Romildo Martins da Silva; MARTINS, JOBERTO. Hybrid Algorithm based on Genetic Algorithm and Tabu Search for Reconfiguration Problem in Smart Grid Networks Using “R”. In: IV International Workshop on ADVANCEs in ICT Infrastructures and Services - ADVANCE 2015, 2015, Recife. p. 1-10.
- CALHAU, F. G.; NASCIMENTO, F.; BEZERRA, Romildo Martins da Silva; JOBERTO, S. B. M.. Smart Grids: Características, Requisitos e Perspectivas. E.T.C. Educação, Tecnologia e Cultura, v. 10, p. 17-30, 2014.
- CALHAU, F. G.; BEZERRA, Romildo Martins da Silva; Martins, Joberto S. B.. The R Approach for Modeling a Reconfiguration Problem in Smart Grid Networks. In: 3rd International Workshop ICT Infrastructures and Services - ADVANCE 2014, Miami, p. 1-7.
- CALHAU, F. G., Bezerra, R. and Martins, J. A Framework to Support Smart Grid Solutions with Ubiquitous and Autonomic Features. 7th UBICOMM - International Conference on Mobile Ubiquitous Computing, Systems, Services and Technologies. Porto, Portugal. 2013.
- CALHAU, F. G.; BEZERRA, Romildo Martins da Silva; JOBERTO, S. B. M.. Especificação de Requisitos e Modelagem Conceitual de um Arcabouço para o Suporte de Soluções SMART GRID. In: VIII - Congresso Norte Nordeste de Pesquisa

e Inovação, 2013, Salvador, BA. VIII - Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2013. p. 31-37.

- CALHAU, F. G.; BEZERRA, R. M. S.; NASCIMENTO, F. M. S.; MARTINS, Joberto Sérgio Barbosa. A Framework to Support Smart Grid Solutions with Ubiquitous, Autonomic and Real-Time Features Targeting the Sustainable Use of Renewable Power. *Cyber Journals: Multidisciplinary Journals in Science and Technology*, v. 3, p. 1-6, 2013.
- FERNANDES, Natália; LOPES, Yona; MALCHER, Carlos; CALHAU, F. G.; JOBERTO, S. B. M.. Smart Grid para o Sistema Elétrico - Motivação, Implantação e Desafios em TI, Redes e Telecomunicações. In: *IEEE Smart Grid Workshop - Trends Best Practices*, 2013, Salvador, BA. *IEEE Smart Grid Workshop - Trends Best Practices*, 2013.
- FERNANDES, Natália; LOPES, Yona; MALCHER, Carlos; CALHAU, F. G.; JOBERTO, S. B. M.. et al. Smart Grid e IEC 61850: Novos Desafios em Redes e Telecomunicações para o Sistema Elétrico. *XXX SBrT - Simpósio Brasileiro de Telecomunicações*, Brasilia-DF, 2012.